

1997-2022: 25 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

Ο οικονομικός και κοινωνικός ρόλος των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΣΑΣ

«Ο οικονομικός και κοινωνικός ρόλος των ΜμΕ επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

Συγγραφική ομάδα:

Βάλια Αρανίτου

Αντώνης Αγγελάκης

Μιχάλης Νικολακάκης

Γιώργος Ιωαννίδης

Σε συνεργασία με το δίκτυο

Αρανίτου, Β., Αγγελάκης, Α., Νικολακάκης, Μ., Ιωαννίδης Γ., Ο οικονομικός και κοινωνικός ρόλος των ΜμΕ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2022

Η Βάλια Αρανίτου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστημονική διευθύντρια του INEMY/ΕΣΕΕ.

Ο Αντώνης Αγγελάκης είναι δρ. Τεχνολογικών Πολιτικών και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ.

Ο Μιχάλης Νικολακάκης είναι δρ. Κοινωνιολογίας, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διδάσκων στο ΕΚΠΑ και στο ΕΑΠ.

Ο Γιώργος Ιωαννίδης είναι δρ. Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτικής Απασχόλησης και διδάσκων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο Πινάκων	3
Ευρετήριο Γραφημάτων	6
Σύνοψη 14+1 Βασικές διαπιστώσεις.....	9
1. Γενικές διαπιστώσεις	9
2. Σε κλαδικό επίπεδο	10
Εισαγωγή	15
1. Η μικρή και μεσαία επιχείρηση στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό.....	16
2. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας (2008- 2017)	16
3. Βασικά στοιχεία ανάλυσης ανά επιμέρους κλάδο	17
4. Οι προκλήσεις	17
Μέρος 1^ο - Η μικρή και μεσαία επιχείρηση στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό.....	19
1.1. Ιστορική εξέλιξη της θέσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας	19
Ιδεολογικές όψεις	23
1.2. Πως ορίζεται η ΜμΕ και η ιδιαίτερη θέση της αυτοαπασχόλησης.....	24
Τρεις κατηγορίες ΜμΕ με βάση το ιδιοκτησιακό καθεστώς	26
Οι αυτοαπασχολούμενοι	26
Μέρος 2^ο – Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας (2008, 2011, 2014 και 2017)	28
2.1. Γενικά στοιχεία για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα - Η περίπτωση της πολύ μικρής (micro) επιχειρηματικότητας	28
2.1.1. Αριθμός μονάδων	28
2.1.2. Απασχόληση.....	29
2.1.3. Κύκλος εργασιών	29
2.2 Κλαδική διάρθρωση και μεταβολές μεταξύ των ετών 2011/2017	30
2.3. Διαχρονική μεταβολή ανά κλάδο (2011/2017)	33
2.3.1. Αριθμός επιχειρήσεων.....	33
2.3.2. Απασχόληση	34
2.3.3. Κύκλος εργασιών	35
Μέρος 3^ο – Κλαδική ανάλυση	37

3.1. Μεταποίηση.....	37
3.1.1. Αριθμός μονάδων.....	39
3.1.2. Απασχόληση.....	40
3.1.3. Προστιθέμενη αξία	41
3.1.4. Επιμέρους υπο-κλάδοι	42
3.2. Κατασκευές & Τεχνικά Επαγγέλματα	50
3.2.1. Κατασκευές	50
3.2.1.1. Αριθμός μονάδων	51
3.2.1.2. Απασχόληση	53
3.2.1.3. Κύκλος εργασιών	55
3.2.2. Τεχνικά επαγγέλματα.....	57
3.2.2.1. Αριθμός μονάδων	59
3.2.2.2. Απασχόληση.....	61
3.2.2.3. Κύκλος εργασιών.....	65
3.3. Εμπόριο.....	68
3.3.1. Διαχρονικά δεδομένα για τις νομικές μονάδες, την απασχόληση και τον κύκλο εργασιών στον κλάδο του εμπορίου.....	69
3.3.1.1. Αριθμός μονάδων	69
3.3.1.2. Απασχόληση	70
3.3.1.3. Κύκλος εργασιών	70
3.3.2. Στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και κατανομή ανά επιμέρους κλάδο (Χονδρικό, Λιανικό και Αυτοκίνητα)	71
3.4. Τουρισμός	75
3.4.1. Αριθμός μονάδων	77
3.4.2. Απασχόληση	80
3.4.3. Κύκλος εργασιών	78
3.5. Εστίαση	79
3.5.1. Αριθμός μονάδων	79
3.5.2. Απασχόληση.....	80
3.5.3. Κύκλος εργασιών	80
3.6. Άλλοι κλάδοι ανάλυσης	81
3.6.1. Ενημέρωση και επικοινωνία	81
3.6.1.1. Αριθμός μονάδων	83
3.6.1.2. Απασχόληση	83
3.6.1.3. Κύκλος εργασιών	83

3.6.2. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Λ)	85
3.6.2.1. Αριθμός μονάδων.....	85
3.6.2.2. Απασχόληση.....	86
3.6.2.3. Κύκλος εργασιών.....	86
3.6.3. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ)	87
3.6.3.1. Αριθμός μονάδων	88
3.6.3.2. Απασχόληση	89
3.6.3.3. Κύκλος εργασιών	89
3.7. Υψηλή Τεχνολογία –Επιχειρήσεις έντασης τεχνολογίας στην Ελλάδα	90
3.7.1. Το ευρύτερο πεδίο ταξινόμησης των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας	93
3.7.2. Χαρτογράφηση και ανάλυση των υπό-κλάδων υψηλής τεχνολογίας.....	98
3.7.2.1. Μεταποίηση.....	98
3.7.2.2. Υπηρεσίες	106
3.7.2.3. Συνολικά στοιχεία ανά τεχνολογική ένταση.....	115
2.7.3. Επιμέρους αναδυόμενοι τομείς και τάσεις	120
Μέρος 4^ο: Οι προκλήσεις.....	137
1. Επιχειρηματικό περιβάλλον	137
2. Χρηματοδότηση - Ταμείο Ανάκαμψης-ΕΣΠΑ.....	138
3. Καινοτομία και «οικονομία της γνώσης»	140
4. Πράσινη και κυκλική οικονομία	141
5. Ψηφιοποίηση.....	169
6. Συνεργατικά σχήματα και δίκτυα.....	144
7. Κατάρτιση	145
8. Ο ρόλος των συλλογικών φορέων.....	146
9. Σχετική ευκολία εισόδου και τα εμπόδια εξόδου	147
10. Παραγωγικότητα: πέρα από τη συμβατική προσέγγιση	148
Βιβλιογραφία – Πηγές.....	151
Πηγές δεδομένων	151

Ευρετήριο Πινάκων

Πίνακας 1 : Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης	28
Πίνακας 2 : Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (αναλυτικά).....	29

Πίνακας 3 : Αριθμός απασχολούμενων ατόμων - Μεταβολές (2008/2011/2014/2017)	29
Πίνακας 4 : Κύκλος εργασιών ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (έτος αναφοράς 2017)	30
Πίνακας 5 : Ποσοστιαία κατανομή ανά μονοψήφιο κλάδο των micro επιχειρήσεων	31
Πίνακας 6 : Αριθμός επιχειρήσεων - Μεταβολές 2011/2017	34
Πίνακας 7 : Απασχόληση – Μεταβολές 2011/2017	35
Πίνακας 8 : Κύκλος εργασιών – Μεταβολές 2011/2017	36
Πίνακας 9 : Μεταποίηση - Αριθμός επιχειρήσεων βάσει μεγέθους (διαχρονικά)	40
Πίνακας 10 : Μεταποίηση - Αριθμός εργαζομένων βάσει μεγέθους επιχειρήσεων (διαχρονικά)	41
Πίνακας 11 : Μεταποίηση - Προστιθέμενη αξία βάσει μεγέθους επιχειρήσεων	42
Πίνακας 12 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός επιχειρήσεων (2011)	52
Πίνακας 13 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός επιχειρήσεων (2014)	52
Πίνακας 14 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός επιχειρήσεων (2017)	53
Πίνακας 15 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός απασχολούμενων (2008)	54
Πίνακας 16 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός απασχολούμενων (2011)	54
Πίνακας 17 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός απασχολούμενων (2014)	54
Πίνακας 18 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός απασχολούμενων (2017)	55
Πίνακας 19 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός Απασχολούμενων (2019)	55
Πίνακας 20 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Κύκλος εργασιών σε χιλιάδες ευρώ (2011)	56
Πίνακας 21 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Κύκλος εργασιών σε χιλιάδες ευρώ (2014)	56
Πίνακας 22 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Κύκλος εργασιών σε χιλιάδες ευρώ (2017)	57
Πίνακας 23 : Βασικά τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών	57
Πίνακας 24 : Βασικά τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης	58
Πίνακας 25 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών - Αριθμός νομικών μονάδων (2017) ...	59
Πίνακας 26 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης - Αριθμός νομικών μονάδων (2017) ..	60
Πίνακας 27 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών - Αριθμός νομικών μονάδων (2014-2017)	60
Πίνακας 28 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης - Αριθμός νομικών μονάδων (2014-2017)	61
Πίνακας 29 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών - Αριθμός εργαζομένων (2017)	62
Πίνακας 30 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης- Αριθμός εργαζομένων (2017)	63

Πίνακας 31 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών - Αριθμός εργαζομένων (2014-2017) ...	64
Πίνακας 32 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης - Αριθμός εργαζομένων (2014-2017) ..	65
Πίνακας 33 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών - Κύκλος εργασιών (2017).....	65
Πίνακας 34 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης - Κύκλος εργασιών (2017)	66
Πίνακας 35 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών - Κύκλος εργασιών (2014-2017).....	67
Πίνακας 36 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης - Κύκλος εργασιών (2014-2017)	68
Πίνακας 37 : Εμπόριο - Αριθμός μονάδων, κύκλος εργασιών και αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2017).....	69
Πίνακας 38 : Εμπόριο - Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017).....	69
Πίνακας 39 : Εμπόριο - Αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017).....	70
Πίνακας 40 : Εμπόριο - Κύκλος εργασιών (χιλ. ευρώ) ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017)	71
Πίνακας 41 : Εμπόριο - Εξέλιξη του απόλυτου αριθμού των επιχειρήσεων στο σύνολο και στους επιμέρους κλάδους του εμπορίου και ποσοστιαίες μεταβολές (2008-2018)	72
Πίνακας 42 : Εμπόριο - Αριθμός απασχολούμενων ατόμων και ποσοστιαία κατανομή ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στον κλάδο και στους επιμέρους υπο-κλάδους	73
Πίνακας 43 : Εμπόριο - Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και ποσοστιαία κατανομή ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στον κλάδο και στους επιμέρους υπο-κλάδους	74
Πίνακας 44 : Εμπόριο - Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ποσοστιαία κατανομή ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στον κλάδο και στους επιμέρους υπο-κλάδους	75
Πίνακας 45 : Τουρισμός (55/79) - Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης	77
Πίνακας 46 : Τουρισμός (55/79) - Αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης	78
Πίνακας 47 : Τουρισμός (55/79) - Κύκλος εργασιών (χιλ. ευρώ) ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης	78
Πίνακας 48 : Εστίαση - Αριθμός μονάδων, κύκλος εργασιών και αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2017).....	79
Πίνακας 49 : Εστίαση - Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017).....	80
Πίνακας 50 : Εστίαση - Αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017).....	80
Πίνακας 51 : Εστίαση - Κύκλος εργασιών (χιλ. ευρώ) ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017)	81
Πίνακας 52 : Ενημέρωση & επικοινωνία - Αριθμός επιχειρήσεων (2011-2017).....	83
Πίνακας 53 : Ενημέρωση & επικοινωνία - Αριθμός απασχολούμενων (2011-2017)	83
Πίνακας 54 : Ενημέρωση & επικοινωνία - Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ - 2011-2017).....	84
Πίνακας 55 : Ενημέρωση & επικοινωνία - Ποσοστό συμμετοχής micro (0-9 άτομα) εντός του κλάδου ..	84
Πίνακας 56 : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας - Αριθμός επιχειρήσεων (2011-2017).....	86
Πίνακας 57 : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας - Αριθμός επιχειρήσεων (2011-2017).....	86
Πίνακας 58 : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας - Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ - 2011-2017).....	87
Πίνακας 59 : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Λ) - Ποσοστό συμμετοχής micro (0-9 άτομα) εντός του κλάδου (2011-2017)	87
Πίνακας 60 : Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες - Αριθμός επιχειρήσεων (2011-2017).....	89

Πίνακας 61 : Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες - Αριθμός απασχολούμενων (2011-2017).....	89
Πίνακας 62 : Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες - Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ - 2011-2017).....	90
Πίνακας 63 : Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ) - Ποσοστό συμμετοχής micro (0-9 άτομα(εντός του κλάδου)	90
Πίνακας 64 : Κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας σε Μεταποίηση και Υπηρεσίες (Κλάδος Υψηλής Τεχνολογίας - High Technology Sectors) και αντιστοίχιση με την τυπική διψήφια στατιστική κατάταξη της Ε.Ε. (NACE Rev. 2)	94
Πίνακας 65 : Κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων μέσης-υψηλής τεχνολογίας σύμφωνα με το Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (βάσει NACE Rev. 2)	95
Πίνακας 66 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων σε κλάδους Μεταποίησης και Ενημέρωσης-Επικοινωνίας.....	97
Πίνακας 67 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων σε κλίμακα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής έντασης στον τομέα της Μεταποίησης (2008-2021)	99
Πίνακας 68 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων σε κλίμακα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής έντασης στον τομέα της Μεταποίησης (2008-2021)	101
Πίνακας 69 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία σε κλίμακα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής έντασης στον τομέα της Μεταποίησης (σε εκατ. ευρώ - 2008-2021).....	103
Πίνακας 70 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων σε κλίμακα υψηλής και χαμηλής έντασης γνώσης στον τομέα των Υπηρεσιών (2008-2021)	107
Πίνακας 71 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων σε κλίμακα υψηλής και χαμηλής έντασης γνώσης στον τομέα των Υπηρεσιών (2008-2021)	110
Πίνακας 72 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία σε κλίμακα υψηλής και χαμηλής έντασης γνώσης στον τομέα των Υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ - 2008-2021)	113
Πίνακας 73 : Υψηλή τεχνολογία - Συγκεντρωτική ποσοστιαία (%) κατανομή δραστηριοτήτων υψηλής και χαμηλής τεχνολογικής έντασης σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και προστιθέμενης αξίας στους τομείς της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών.....	116
Πίνακας 74 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στους κλάδους Γ21 και Γ26 βάσει μεγέθους ...	122
Πίνακας 75 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στους κλάδους Γ21 και Γ26 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων).....	126
Πίνακας 76 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στους κλάδους Γ21 και Γ26 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων).....	130
Πίνακας 77 : Τομείς δραστηριότητας νεοφυών επιχειρήσεων - Elevate Greece	133
Πίνακας 78 : Πεδία τεχνολογικής εξειδίκευσης νεοφυών επιχειρήσεων - Elevate Greece (>1)	134

Ευρετήριο Γραφημάτων

Γράφημα 1 : Κλαδική κατανομή των micro επιχειρήσεων	32
Γράφημα 2 : Μεταποίηση - Αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο κλάδων (διψήφιος κωδικός)	44

Γράφημα 3 : Μεταποίηση - Αριθμός εργαζομένων σε επίπεδο κλάδων (διψήφιος κωδικός).....	45
Γράφημα 4 : Μεταποίηση - Προστιθέμενη αξία σε επίπεδο κλάδων (διψήφιος κωδικός)	47
Γράφημα 5 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός νομικών μονάδων - Επιχειρήσεις 0-9 εργαζομένων (διαχρονικά)	53
Γράφημα 6 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών - Αριθμός εργαζομένων (2017)	62
Γράφημα 7 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης - Αριθμός εργαζομένων (2017)	63
Γράφημα 8 : Εμπόριο - Μεριδία απασχόλησης ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι).....	70
Γράφημα 9 : Εμπόριο - Μεριδία κύκλου εργασιών ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι).....	71
Γράφημα 10 : Εμπόριο - Μεριδία ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι) στους επιμέρους υπο-κλάδους του εμπορίου	73
Γράφημα 11 : Εμπόριο - Μεριδία απασχόλησης ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι στους επιμέρους υπο-κλάδους	74
Γράφημα 12 : Εμπόριο - Μεριδία κύκλου εργασιών ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι) στους επιμέρους υπο-κλάδους	75
Γράφημα 13 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στη Μεταποίηση βάσει τεχνολογικής έντασης	100
Γράφημα 14 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στη Μεταποίηση βάσει τεχνολογικής έντασης	102
Γράφημα 15 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στη Μεταποίηση βάσει τεχνολογικής έντασης	104
Γράφημα 16 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στην κατηγορία των Υπηρεσιών έντασης γνώσης	108
Γράφημα 17 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στην κατηγορία των Υπηρεσιών έντασης γνώσης	111
Γράφημα 18 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στην κατηγορία Υπηρεσιών έντασης γνώσης.....	114
Γράφημα 19 : Υψηλή τεχνολογία - Ποσοστιαία συνεισφορά Μεταποίησης υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσιών έντασης γνώσης στον αριθμό εργαζομένων	117
Γράφημα 20 : Υψηλή τεχνολογία - Ποσοστιαία συνεισφορά Μεταποίησης υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσιών έντασης γνώσης στον αριθμό των επιχειρήσεων	117
Γράφημα 21 : Υψηλή τεχνολογία - Ποσοστιαία συνεισφορά Μεταποίησης υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσιών έντασης γνώσης στην προστιθέμενη αξία.....	118
Γράφημα 22 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων σε ΜμΕ στην Ελλάδα βάσει το SBA 2020-2021 Index	119
Γράφημα 23 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων σε ΜμΕ στην Ελλάδα βάσει του SBA 2020-2021 Index	119
Γράφημα 24 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία σε ΜμΕ στην Ελλάδα βάσει του SBA 2020-2021 Index	120
Γράφημα 25 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο Γ21 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων.....	123
Γράφημα 26 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο Γ26 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων.....	124

Γράφημα 27 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στον κλάδο Γ21 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων.....	127
Γράφημα 28 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στον κλάδο Γ26 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων.....	128
Γράφημα 29 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στον κλάδο Γ21 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων.....	131
Γράφημα 30 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στον κλάδο Γ26 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων.....	132

Σύνοψη | 14+1 Βασικές διαπιστώσεις

1. Γενικές διαπιστώσεις

1. Η παρουσία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κατέχει ειδικό βάρος στην ελληνική κοινωνικοοικονομική δομή. Μάλιστα, το ιδιαίτερο στοιχείο της ελληνικής περίπτωσης είναι ότι το μεγαλύτερο «πλήθος» των ΜμΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως «**επιχειρήσεις μινιατούρες**», δηλαδή, επιχειρήσεις με συνολική απασχόληση έως και 4 άτομα.

2. Το 2020 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως και 10 άτομα προσωπικό) συγκέντρωναν το 53,7% της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία, ποσοστό το οποίο ακολουθεί πτωτική τάση σε σύγκριση με το 2008 (62,6%). Αντίστοιχα, σε όρους κύκλου εργασιών, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν μόλις το 29,0% του κύκλου εργασιών του συνόλου της οικονομίας εξαιρουμένου του αγροτικού τομέα. Τέλος, ο απόλυτος αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων την περίοδο 2008-2017 μειώθηκε κατά 24,6%.

3. Αντίθετες κινήσεις διαπιστώνονται στα μεγέθη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις με περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό συγκεντρώνουν διευρυνόμενο τμήμα της απασχόλησης (από 37,4% το 2008, σε 43,5% το 2020) και προκαλούν το 71,0% του κύκλου εργασιών του συνόλου της οικονομίας. Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση του ειδικού βάρους των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (προσωπικού άνω των 10 ατόμων) οφείλεται αποκλειστικά στην μεγέθυνση των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 50 άτομα προσωπικό. Αυτή είναι η μόνη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων (με κριτήριο την απασχόληση), η οποία το 2020 απασχολούσε περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2008. Παράλληλα, σε απόλυτα μεγέθη ο αριθμός των μεγαλύτερων επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2008-2017 αυξήθηκε κατά 60,3%.

4. Κατά συνέπεια, ένα βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι πως φαίνεται να **έχει εδραιωθεί ένας έντονος δυισμός** μεταξύ των πολύ μικρών και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (ειδικά των πολύ μεγάλων). Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο είχε ενεργοποιηθεί από τα μέσα της δεκαετίας του '90, συνεπώς συνδέεται με ευρύτερες αλλαγές στην παραγωγική δομή της οικονομίας. Ωστόσο, από την ανάλυση προκύπτει πως η περίοδος της μακράς ύφεσης (2008-2015) επιτάχυνε την παραπάνω διαδικασία. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του δυισμού δεν είναι μόνο η ενίσχυση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων –η ταχύτερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων με περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό εξ' ορισμού θα ενίσχυε το ειδικό τους βάρος στο σύνολο της απασχόλησης–, η οποία θα μπορούσε να ιδωθεί ως μια θετική εξέλιξη. Είναι, παράλληλα, η σταδιακή συρρίκνωση των πολύ

μικρών επιχειρήσεων. Σε απόλυτα μεγέθη, η απασχόληση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα προσωπικό) υπολείπεται των προ της κρίσης επιπέδων κατά περίπου 800 χιλιάδες άτομα. Το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί στη μεγέθυνση αυτών των επιχειρήσεων, αφού η απασχόληση και στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία (11-19 άτομα προσωπικό) επίσης υπολείπεται των προ κρίσης επιπέδων κατά 114,9 χιλιάδες άτομα. Κατά συνέπεια, φαίνεται πως το ειδικό βάρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων υποχωρεί τόσο σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας όσο και σε απόλυτα μεγέθη. Είναι ακόμα νωρίς να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης του covid19 σε αυτή την τάση, αποτελεί όμως εύλογη υπόθεση ότι θα την ενισχύσει περαιτέρω. Από τα παραπάνω τεκμαίρεται η ανάγκη αναπροσαρμογής των πολιτικών και των εργαλείων στήριξης, ειδικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ελάχιστος αποδεκτός «πλουραλισμός μεγέθους» και να διασφαλιστούν οι όροι ανταγωνισμού στην αγορά.

2. Σε κλαδικό επίπεδο

5. Ο παραπάνω δυισμός αποτυπώνεται με παραστατικό τρόπο και στην κλαδική ανάλυση. Από την μία πλευρά, μια σειρά κλάδων –όπως οι Κατασκευές, η Παροχή Υπηρεσιών, τα Τεχνικά Επαγγέλματα και ο Πολιτισμός– καταγράφουν σημαντική συρρίκνωση, η οποία υπερβαίνει το 30,0%, με τις απώλειες να είναι μεγαλύτερες για τις micro επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με απασχόληση 10 και άνω άτομα) σημειώνονται σημαντικές αυξήσεις στον αριθμό των επιχειρήσεων, ειδικά στους κλάδους της Εστίασης, του Τουρισμού και του Πολιτισμού. Αντιστοίχως, διαφοροποίηση εντοπίζεται στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες επιδεικνύουν αυξημένη δυναμική και ανθεκτικότητα.

6. Ο τομέας της **μεταποίησης** βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή με ένα ευρύ σύνολο παραδοσιακών κλάδων να έχει υποστεί δραματική καθίζηση, η οποία τείνει να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Και πάλι, οι σημαντικότερες απώλειες καταγράφονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με 0-10 εργαζόμενους). Ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης έχει συρρικνωθεί σημαντικά κατά την περίοδο 2008-2021. Από 84.863 το 2008, περιορίζονται το 2020 σε 58.336. Στους περισσότερους κλάδους, το σημαντικότερο τμήμα της μείωσης αφορά τις micro επιχειρήσεις (π.χ. παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών ένδυσης). Βέβαια, οι εξελίξεις δεν είναι οι ίδιες για όλους τους υπο-κλάδους της μεταποίησης. Ένα μεγάλο τμήμα των κλάδων της μεταποίησης παρουσιάζει πτωτική πορεία σε όλους τους δείκτες παραγωγικής δραστηριότητας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την κατασκευή ειδών ένδυσης και την κατασκευή επίπλων. Ταυτόχρονα, εντοπίζονται παραδοσιακοί κλάδοι που επιδεικνύουν στοιχεία ανθεκτικότητας και επέκτασης της παραγωγικής δυναμικής τους (π.χ. βιομηχανία τροφίμων, παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων), καθώς και κλάδοι υψηλής τεχνολογικής έντασης ή κλάδοι που συγκεντρώνουν έντονο τεχνολογικό περιεχόμενο, οι οποίοι συγκροτούν σταδιακά σημαντικό τμήμα της εγχώριας

παραγωγικής βάσης, με αυξητικές τάσεις ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργαζομένων και την προστιθέμενη αξία.

7. Ο κλάδος των **Κατασκευών** αποτελεί μια ειδική περίπτωση που απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση (η οποία ωστόσο δεν είναι αντικείμενο της παρούσας μελέτης). Από την μία πλευρά, κατά την περίοδο 2014-2017 όλα τα τεχνικά επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών καταγράφουν σημαντική και σταθερή επιδείνωση τόσο στην απασχόληση όσο και στον αριθμό των ενεργών οικονομικών μονάδων. Το 2020 η συμμετοχή των Κατασκευών στο ΑΕΠ (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία) είχε περιοριστεί σε μόλις 2,0% (μ.ό. ευρωζώνης 4,9%), δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα του αγροτικού τομέα ο οποίος συνεισφέρει το 5,0% του ΑΕΠ της χώρας. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται μια βελτίωση στο συνολικό κύκλο εργασιών στις περισσότερες κατηγορίες επαγγελματιών του τομέα των Κατασκευών, και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπου συγκεντρώνεται υψηλός βαθμός δραστηριότητας, όπως «ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και «υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης».

8. Τα παραπάνω υποδηλώνουν αφενός μια τάση συγκέντρωσης (μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη αύξηση του κύκλου εργασιών), αφετέρου την συνολικότερη υποχώρηση της δυναμικής του κλάδου, ο οποίος φαίνεται να έχει απολέσει τον χαρακτηρισμό «ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας». Την ίδια στιγμή, οι παραπάνω εξελίξεις φαίνεται να αποτυπώνουν την εξέλιξη ενός μοντέλου ανάπτυξης (τόσο του κλάδου όσο και της οικονομίας) που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα 25 χρόνια και στηρίζονταν στην οικοδόμηση νέων ιδιωτικών κατοικιών. Για λόγους τόσο περιβαλλοντικούς όσο και οικονομικούς, φαίνεται ότι απαιτείται ένας αναπροσανατολισμός της δραστηριότητας του κλάδου, με έμφαση στην δημιουργία υποδομών αλλά και ανανέωσης/περιβαλλοντικής αναβάθμισης των υφιστάμενων οικοδομών. Κατ' αναλογία, απαιτείται και ο αναπροσανατολισμός των σχετικών δημόσιων πολιτικών.

9. Στο **εμπόριο** η ύφεση είχε ως συνέπεια την όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με πάνω από 10 απασχολούμενους) αυξάνουν το μερίδιο τους στον κύκλο εργασιών (57,0% το 2011, 59,0% το 2014 και 61,0% το 2017). Ταυτόχρονα, η ύφεση μεταξύ 2011-2017 μοιάζει να εγκλωβίζει τις micro επιχειρήσεις του εμπορίου σε καθεστώς ασφυξίας. Είναι χαρακτηριστικό πως το 3,0% των επιχειρήσεων – που απασχολούν πάνω από 10 άτομα – αντιπροσωπεύει το 61,0% των πωλήσεων. Πρακτικά 3 στις 100 επιχειρήσεις εισπράττουν τα 3/5 του εσόδων με τις 97 να μοιράζονται τα 2/5. Ειδικότερα, στο **λιανικό εμπόριο** οι micro επιχειρήσεις, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχονται, καταγράφουν υψηλή ανθεκτικότητα, καθώς απορροφούν το 51,0% του κύκλου εργασιών έναντι του 49,0% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (με πάνω από 10 απασχολούμενους). Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει τη σημασία των micro επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου στο ευρύτερο οικοσύστημα των ΜμΕ.

10. Στον **τουρισμό** φαίνεται πως ενισχύεται η θέση της χώρας στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας ως παρόχου τουριστικών υπηρεσιών. Σε αντίθεση με άλλες στιγμές ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας, την υπό μελέτη περίοδο στον επίσημο τομέα της οικονομίας δεν αποτυπώνεται τάση ο τουρισμός να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας «ευκαιρίας». Δεν υπάρχουν δηλαδή, από τα διαθέσιμα στοιχεία, ενδείξεις ότι ο τουρισμός και η απασχόληση σε αυτόν διογκώνονται ως ένα μοντέλο κοινωνικής διαχείρισης της απουσίας άλλων επαγγελματικών ευκαιριών, προϊούσης της εξαιρετικά υψηλής ανεργίας της περιόδου. Ο ελληνικός τουρισμός μετασχηματίζεται κατά την υπό μελέτη περίοδο, καθώς αποτελεί πεδίο συγκεντροποίησης κεφαλαίων, αύξησης του μέσου όρου του όγκου εργασιών και της απασχόλησης στον κλάδο και συρρίκνωσης του μεριδίου συμμετοχής των ΜμΕ στον κλάδο. Η μικρή οικογενειακή επιχείρηση, με τις προνοιακές λειτουργίες και δομές της, δεν εξαφανίζεται, απλά ο ρόλος και η κεντρικότητά της στο συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας συρρικνώνεται.

11. Στην **εστίαση** μεταξύ 2011 και 2017 ο κλάδος μειώνεται κατά 13,6%, με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις όμως να αυξάνουν το μερίδιό τους σημαντικά, ενώ οι μικρές αντίθετα να συρρικνώνονται. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από σημαντική παρουσία πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων, κατηγορία που ωστόσο συρρικνώνεται, ενώ ταυτόχρονα οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις φαίνεται να συγκεντρώνουν σταδιακά τα μεγάλα μερίδια της απασχόλησης και του τζίρου.

12. Ο **κλάδος της ενημέρωσης και επικοινωνίας**, υπό κανονικές συνθήκες, έχει ως βασική πηγή εσόδων την διαφήμιση. Η διαφήμιση αποτελεί μέγεθος που συρρικνώνεται – και συρρικνώθηκε στην περίπτωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης την περίοδο 2008-2018 – αναντίστοιχα σε σχέση με τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη. Άρα, η συρρίκνωση του κλάδου ως προς την απασχόληση και τον κύκλο εργασιών ακολουθεί εύλογα και την συνολική συρρίκνωση της διαφημιστικής δαπάνης στην χώρα. Κατά την διάρκεια της κρίσης, είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο των περικοπών των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής –ή με πρόφαση αυτά– η κρατική χρηματοδότηση προς τα κόμματα συρρικνώθηκε. Ταυτόχρονα, η παραπάνω μετατόπιση ταυτίστηκε χρονικά και με την συρρίκνωση της σημασίας των εθνικών μιντιακών συστημάτων σε σχέση με τους γίγαντες του διαδικτύου, ως τα βασικά κανάλια ενημέρωσης και επικοινωνίας της πλειοψηφίας των τεχνολογικά εγγράμματων πολιτών και την συνακόλουθη μετατόπιση σημαντικού μέρους της διαφημιστικής δαπάνης, τόσο της ιδιωτικής οικονομίας όσο και του πολιτικού συστήματος, προς εταιρείες όπως το YouTube, το Facebook κλπ. Οι μετατοπίσεις αυτές αναπόφευκτα συμπίεσαν το σύνολο του τοπίου ενημέρωσης και επικοινωνίας της χώρας, είτε αυτό αφορούσε μικρομεσαίους δρώντες που στην αρχή της δεκαετίας του 2000 πολλαπλασιάζονταν με εκθετικό ρυθμό είτε τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και τους ομίλους τους. Οι αντιθετικές κατευθύνσεις διεύρυνσης του πλήθους των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και ταυτόχρονης συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών τους, που αποτυπώθηκε στα παραπάνω μεγέθη, μάλλον πρέπει να αποδοθούν σε διαφορετικές ταυτόχρονες κινήσεις. Οι μικροί εγχώριοι επιχειρηματικά δρώντες του διαδικτύου πιθανά να οδηγούνται σήμερα σε μορφές clustering, καθώς η «ορατότητά» τους εξαρτάται από στρατηγικές αλληλοτροφοδότησης ομοειδών επιχειρήσεων, οι οποίες με τις σειρά τους αυξάνουν την αναγνωσιμότητα και βελτιώνουν την δυνατότητα τους να έχουν πρόσβαση σε περισσότερη διαφήμιση.

13. Διαχείριση ακινήτων. Η μεγάλη και παρατεταμένη αύξηση της φορολογίας επί των ακινήτων στη χώρα, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ύφεση και την συρρίκνωση των εισοδημάτων, έτεινε να κινητοποιήσει τους λανθάνοντες πόρους τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, που στην Ελλάδα είχαν την μορφή της διευρυμένης, για δυτικοευρωπαϊκή χώρα, ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας. Από τις παραπάνω εξελίξεις, ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ως στατιστική έκφραση των υπηρεσιών των «μεσαζόντων» στην εκμετάλλευση και αγοραπωλησία ακινήτων, ευνοήθηκε συνολικά, με αποτέλεσμα την μικρή μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων (-10,7%) και την αύξηση των απασχολούμενων κατά 3,0%, αλλά και του κύκλου εργασιών, κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων με πάνω από 10 εργαζόμενους (γενική αύξηση 32,0%, αύξηση των μεγάλων κατά 111,0%).

14. Αντιστοίχως, διαρθρωτική μεταρρύθμιση που έτεινε να κινητοποιεί την δυνατότητα εγχρηματισμού της λανθάνουσας ακίνητης περιουσίας των πολιτών αποτελούσε και η κατάργηση των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb)¹. Η εξέλιξη αυτή είχε επίσης, ως παράλληλη συνέπεια, την άνθιση ενός νέου cluster επιχειρήσεων διαμεσολάβησης μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων και των εκμισθωτών, τουριστών ή μη. Οι νεοφυείς αυτές επιχειρήσεις πιθανά να σχετίζονται και με την εκθετική αύξηση του πλήθους των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, μαζί με την μέγθυση της αγοράς ακινήτων για παραθεριστικές κατοικίες.

+1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατείχαν ιστορικά μια κεντρική θέση στην δομή και στην διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας, τόσο ως προς το πλήθος τους όσο και ως προς την κοινωνική και συμβολική τους σημασία. Στο συλλογικό φαντασιακό της ελληνικής κοινωνίας προσλαμβάνονταν ως μορφές εξασφαλισμένης επαγγελματικής αποκατάστασης, ενώ συχνά, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αναλάμβαναν κεντρικό ρόλο στην διαμεσολάβηση των πολιτών με το κράτος ή της περιφέρειας με το διοικητικό κέντρο, γεγονός που τους ενέτασσε συχνά και στις πολιτικές και διοικητικές ελίτ της χώρας. Ενδεικτικό της παραπάνω τάσης ήταν η διαχρονική υπερεκπροσώπηση των δικηγόρων, γιατρών και μηχανικών ως εκλεγμένα μέλη του Κοινοβουλίου. Ωστόσο προκύπτει μια ξεκάθαρη συρρίκνωση των παραπάνω κοινωνικών κατηγοριών που αντανακλάται τόσο στην μείωση του όγκου των απασχολούμενων όσο και των ίδιων των πολύ μικρών επιχειρήσεων στους συναφείς κλάδους.

Πολλές από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος είχαν πιθανά επίδραση στις παραπάνω τάσεις – αν και τα όρια αυτής της επίδρασης δεν είναι εύκολο να διευκρινιστούν. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες, εξαιτίας του χαρακτήρα τους ως υπηρεσιών, συχνά καταγράφονταν και υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Μέρος δηλαδή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτέλεσαν και παρεμβάσεις, όπως η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που περιόρισαν τον «χώρο» για ανάλογες πρακτικές.

1 Βλ. περισσότερα στο κεφάλαιο περί τουρισμού.

Η αναδιάρθρωση όμως των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική ύφεση. Στο εσωτερικό της θα βρούμε και την τεχνολογικά καθοδηγούμενη συρρίκνωση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ελεύθερων επαγγελματιών με το κράτος, αλλά και την υπαρκτή διεύρυνση της ηλεκτρονικοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ψηφιοποίηση των λογιστικών υπηρεσιών, η ηλεκτρονικοποίηση της έκδοσης οικοδομικών αδειών, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των φαρμάκων και μεγάλο πλήθος άλλων παρεμβάσεων εξορθολογισμού στην λειτουργία του δημοσίου, συνέβαλαν αντικειμενικά στην συρρίκνωση των ωρών εργασίας στις συναφείς υπηρεσίες και άρα στην απώλεια θέσεων εργασίας τόσο από τους ίδιους τους νέους επιστήμονες όσο και από διοικητικές υπηρεσίες που οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν στους χώρους εργασίας τους.

Τέλος, όπως και σε όλους τους άλλους κλάδους, φαίνεται ότι και εδώ –έστω και με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με το ευρωπαϊκό παράδειγμα– το μοντέλο του αυτοαπασχολούμενου δικηγόρου ή μηχανικού αντικαθίσταται από εταιρείες με εντατική εργασία και από την ένταξη και των «ευγενών» επαγγελματιών σε καθεστώς μισθωτής εργασίας.

Εισαγωγή

Χωρίς αμφιβολία ένα από τα δομικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού είναι η σημαντική παρουσία, τουλάχιστον ποσοτικά, των στρωμάτων εκείνων που περιστρέφονται γύρω από τη λεγόμενη **μεσαία τάξη** (παραδοσιακή και νέα μικροαστική τάξη κατά Πουλιαντζά). Ως απότοκο κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων και αναγκαιοτήτων, η παραδοσιακή μικροαστική τάξη (μικρέμποροι, μικροβιοτέχνες, μικροί αγρότες, μικροεπαγγελματίες), αλλά -από τη δεκαετία του 1980 και μετά- και η νέα μικροαστική τάξη (επιστημονικά επαγγέλματα, διευθυντές, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων) αποτέλεσαν ένα σύστοιχο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνικής διαστρωμάτωσης.

Σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, ήδη από τον 19^ο αιώνα, η αδυναμία της οικονομικής και πολιτικής ελίτ να εξασφαλίσει την απαραίτητη νομιμοποίηση, αλλά και η μεταπολεμική πολιτική ρευστότητα (π.χ. εμφύλιος πόλεμος, δικτατορία), ανέδειξαν τα στρώματα αυτά ως καθοριστικό παράγοντα της διαδικασίας σταθεροποίησης των θεσμών του αστικού κράτους και ως απαραίτητη προϋπόθεση της σταθεροποίησης της πολιτικής του ηγεμονίας. Μετά την κατάρρευση της δικτατορίας, τα στρώματα που συχνά αυτοπροσδιορίζονταν ως μεσαία τάξη, αναδείχτηκαν σε προνομιακούς συνομιλητές των κυβερνήσεων και πέτυχαν την ενδυνάμωση των κοινωνικών (και οικονομικών) όρων αναπαραγωγής τους. Δηλωτικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας ήταν η χρήση του αδόκιμου, σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά αποτελεσματικού πολιτικά, όρου «μικρομεσαίοι» από το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980. Όμως, σύντομα εμφανίστηκαν φωνές αμφισβήτησης αυτών των πρακτικών, οι οποίες εντάθηκαν και συστηματοποιήθηκαν, την περίοδο του εκσυγχρονισμού, της ένταξης της χώρας στη ζώνη του ευρώ και της στενότερης σύνδεσης της χώρας με τις ευρύτερες διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Είναι η περίοδος κατά την οποία συγκροτούνται η λογική και τα επιχειρήματα που συναντάμε ως μια άρρητη συνέχεια από τον εκσυγχρονισμό, στην επανίδρυση του κράτους, στην έκθεση McKinsey και βέβαια στην οικονομική θεώρηση και πολιτική των μνημονίων, αλλά και στην λογική της «έκθεσης Πισσαρίδη» (2020).

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αναλύεται το ζήτημα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ εφεξής) στην Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (micro), δηλαδή αυτές που απασχολούν 0-9 άτομα και αποτελούν την κυρίαρχη μορφή στην ελληνική οικονομία (97,4%). Πρόδηλα, λόγω των συντριπτικών, θα μπορούσαμε να πούμε, μεγθών, το θέμα παρουσιάζει ερευνητικό, κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πεδίο με διαφορετικές συνιστώσες, στο οποίο εμφανίζονται πολλές αντιπαραθέσεις μέσα στη διάρκεια των ετών. Στην Ελλάδα οι ΜμΕ κατέχουν ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία τόσο σε όρους οικονομικούς, συμμετέχοντας στο ΑΕΠ και ενισχύοντας την απασχόληση, όσο και σε όρους κοινωνικούς, συμβάλλοντας στην διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στην αναπαραγωγή του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Η ποικιλομορφία τους, η σημασία τους στην οικονομική ανάπτυξη, στις

πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμησης της φτώχειας, στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων των τοπικών κοινωνιών/κοινοτήτων αποτελεί ένα *sui generis* γνώρισμα της ελληνικής περίπτωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξίσου σημαντική η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ΜμΕ, προκειμένου να φωτιστούν και άλλες διαστάσεις πέραν της στενά οικονομικής. Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν μια πύλη εισόδου στην αγορά εργασίας, που ακόμα και εάν πρόκειται για επιχειρηματικότητα ανάγκης, διασφαλίζει εργασία και πολλές φορές επιχειρηματική επιτυχία. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι, ιδιαίτερα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, η περίπτωση των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων μπορεί να γίνει κατανοητή και ως μια **οικογενειακή επιλογή διασποράς κινδύνου**, η οποία συχνά συνδέεται και με την πολυ-απασχόληση. Το τελευταίο συνδέεται ευθέως και με την ανθεκτικότητα των οικογενειακών ΜμΕ, η οποία φαίνεται να οφείλεται στο ευέλικτο management, που συχνά τις βοηθά να προσαρμόζονται στις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Από την άλλη, οι μικρές επιχειρήσεις αναδεικνύονται σε εργαλεία κοινωνικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων ομάδων, οι οποίες ενδέχεται να αυξήσουν και την σχέση τους με την τοπική κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη αποτελείται από τέσσερα επιμέρους μέρη.

1. Η μικρή και μεσαία επιχείρηση στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό

Στο πρώτο μέρος μελετώνται τα λεγόμενα οριζόντια γνωρίσματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αναδεικνύεται το κυριότερο διαφοροποιό στοιχείο των ελληνικών ΜμΕ: το μικρό μέγεθος. Παράλληλα, παρουσιάζεται συνοπτικά και σχολιάζεται η συζήτηση για το ρόλο των μικρών επιχειρήσεων στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, με αφορμή και την δημοσίευση της έκθεσης της «Επιτροπής Πισσαρίδη». Σχολιάζεται η αρνητική φόρτιση του «μικρού μεγέθους», όπως αυτή αποτυπώνεται στα επίσημα αναπτυξιακά κείμενα, και αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των ΜμΕ τόσο στην ενίσχυση της «οικονομικής δημοκρατίας», όσο και στην ενδυνάμωση του λεγόμενου «παραγωγικού πλουραλισμού». Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στον ευρωπαϊκό ορισμό της ΜμΕ, ενώ αναλύονται οι διάφορες γνώμες και αναθεωρήσεις που έχουν καταγραφεί για το προκειμένο ζήτημα. Τέλος, παρουσιάζεται μια σημαντική όψη της μικρής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, που αφορά στην αυτοαπασχόληση.

2. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας (2008- 2017)

Το δεύτερο μέρος αποτελεί μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα ανά τομέα δραστηριότητας και χαρτογραφείται η μικρή επιχειρηματικότητα συνολικά και σε συγκριτική

βάση προς το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Παρουσιάζεται η διακύμανση των κυριότερων μικροοικονομικών μεγεθών των *micro* επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα του οικοσυστήματος της μικρής επιχειρηματικότητας στην ελληνική οικονομία. Το μερίδιο των *micro* (από 0 μέχρι 9 εργαζόμενους) επιχειρήσεων συγκρίνεται με το αντίστοιχο μερίδιο των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζόμενους. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι διακυμάνσεις του αριθμού των επιχειρήσεων, αναλύεται η δομή και η διάρθρωση της απασχόλησης, καθώς και οι μεταβολές στο ειδικό βάρος του κύκλου εργασιών τόσο στις μικρές επιχειρήσεις όσο και στο σύνολο των επιχειρήσεων. Μία βασική διαπίστωση του συγκεκριμένου μέρους είναι η σημαντική συρρίκνωση της μισθωτής εργασίας ειδικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όπως διαφαίνεται από τα δεδομένα, η αλλαγή ενεργοποιήθηκε κατά την κρίση (2009-2014) αλλά συνεχίστηκε και κατά την πορεία της ανάκαμψης, λόγω και της ενίσχυσης της εξάρτησης της οικονομίας από τον τουρισμό. Στο πλαίσιο της νέας κλαδικής εξειδίκευσης που εγκαινίασε η οικονομική κρίση και φαίνεται πως επιταχύνει η πανδημική κρίση του covid19, διατυπώνεται μια σειρά από «ανοικτά» ερωτήματα που σχετίζονται με τις προοπτικές των ΜμΕ.

3. Βασικά στοιχεία ανάλυσης ανά επιμέρους κλάδο

Στο τρίτο μέρος της μελέτης αναλύεται το οικοσύστημα της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, αναλύονται τα επιμέρους βασικά μικροοικονομικά μεγέθη (αριθμός επιχειρήσεων, διάρθρωση της απασχόλησης και κύκλος εργασιών) στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, της παροχής υπηρεσιών/τεχνικών επαγγελμάτων, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Στο επίπεδο της κλαδικής ανάλυσης αναδεικνύονται οι επιπτώσεις της δεκαετούς οικονομικής ύφεσης της ελληνικής οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους, μερικοί από τους οποίους, όπως οι κατασκευές, αποτέλεσαν συστατικά στοιχεία της μεταπολιτευτικής κλαδικής εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, καταγράφονται κάποια πρώιμα σχόλια σε σχέση με τις δυνητικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης ως προς μια νέα κλαδική εξειδίκευση της ελληνικής οικονομίας.

4. Οι προκλήσεις

Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται συνοπτικά τα θεματικά πεδία εκείνα που αποτελούν τον πυρήνα των προκλήσεων για τις ΜμΕ. Παράλληλα διατυπώνονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά τα πεδία αυτά. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι προκλήσεις όσον αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τη χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης-ΕΣΠΑ), την καινοτομία και την «οικονομία της γνώσης» (knowledge economy), τα νέα δεδομένα της ψηφιοποίησης, της πράσινης και κυκλικής οικονομίας, τον ρόλο της κατάρτισης και τα συνεργατικά σχήματα και δίκτυα. Επιπρόσθετα, γίνεται επιλεκτική αναφορά στον ρόλο των συλλογικών φορέων και σε ένα

ζήτημα που δεν έχει τύχει της ανάλογης προσοχής: τη σχετική ευκολία εισόδου και τα εμπόδια εξόδου από την επιχειρηματική δράση. Τέλος, γίνεται αναφορά στην παραγωγικότητα, πέρα από τη συμβατική της προσέγγιση της σημασίας του μεγέθους. Είναι προφανές ότι η επίδραση των συγκριμένων θεματικών πεδίων δεν κατανέμεται οριζόντια στο οικοσύστημα των ΜμΕ, αλλά παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κλάδο. Αναπόδραστα, η όποια διαμόρφωση σχετικών πολιτικών θα πρέπει να συνδεθεί με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος θα πρέπει να βασιστεί σε μια νέα βιώσιμη, ισόρροπη και συμπεριληπτική κλαδική εξειδίκευση.

Μέρος Ι° - Η μικρή και μεσαία επιχείρηση στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό

1.1. Ιστορική εξέλιξη της θέσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Για λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς, το μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού έχει μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο σε σύγκριση με το δυτικό κατά Weber ιδεοτυπικό καπιταλιστικό μοντέλο, όσο και σε σύγκριση με αυτό που αναδύεται στις χώρες του Νότου. Ένα από αυτά είναι ότι βασίστηκε σε εταιρίες μικρού και πολύ μικρού μεγέθους, οι οποίες κάλυπταν ένα αξιοσημείωτο εύρος δραστηριοτήτων και εκπροσωπούσαν ανέκαθεν την «μερίδα του λέοντος» σε ό,τι αφορούσε την απασχόληση. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία ούτε βασιζόταν μόνο στο «δαιμόνιο» του Έλληνα για ρίσκο, όπως συχνά καταγράφεται στην κυρίαρχη ιστοριογραφία. Με εξαίρεση ίσως την περίοδο του Μεσοπολέμου, η απουσία μεγάλων επενδύσεων από την ελληνική αστική τάξη και η «προτίμησή» της σε δραστηριότητες που έβλεπαν πάντα «έξω» (βλ. εφοπλισμός) προσδιόρισαν σε σημαντικό βαθμό τον τύπο της επιχειρηματικότητας που αναπτύχθηκε. Έτσι, η απουσία μεγάλων επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, ώθησε το εργατικό δυναμικό είτε να μεταναστεύσει είτε να προσπαθήσει να «επιβιώσει» μέσα από τη δημιουργία μιας δικής του -συχνά οικογενειακής- επιχείρησης.

Το μεταπολεμικό θαύμα της ελληνικής κοινωνίας, με τη ραπτομηχανή στη κουζίνα, το κατάστημα στην πυλωτή, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και πιο πρόσφατα με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, βασίστηκε στην μικρή επιχειρηματικότητα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι όλη αυτή η συνθήκη άνοιξε και έναν μεγάλο επιστημονικό, και όχι μόνο, διάλογο. Έναν διάλογο που εκκινούσε από την ριζοσπαστική άποψη του Κυριάκου Βαρβαρέσου, ο οποίος, αντί της βαριάς βιομηχανίας, προέκρινε τις μικρές, ανταγωνιστικές, περιφερειακές επιχειρήσεις εστιασμένες στην παραγωγή ειδών ευρείας κατανάλωσης, και έφθανε μέχρι την γνωστή θέση του Κωσταντίνου Τσουκαλά περί «πολυσθένειας». Τόσο λόγω του πλήθους της όσο και γιατί αποτελούσε τη βάση της κοινωνικής συνοχής της χώρας -σε ταραγμένους μάλιστα καιρούς- αλλά και μια σημαντική δεξαμενή ψήφων, η συγκεκριμένη κατηγορία ήταν αρχικά οι αγαπημένοι «νοικοκυραίοι» για την δεξιά παράταξη και, ως «μικρομεσαίοι» στη συνέχεια, οι προνομιακοί συνομιλητές του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.

Παρά ταύτα το κλίμα αλλάζει με τον άνεμο του «εκσυγχρονισμού» όταν δηλαδή μετατρέπονται στο «ανάθεμα», αντιμετωπιζόμενοι ως βαρίδι για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Μια πολιτική που πλέον είχε αλλάξει εκφραστές.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι λόγω του μικρού μεγέθους τους, οι ΜμΕ πάντοτε ήταν «ανοικτές» στον κρατικό έλεγχο, το αφήγημα κάθε φορά διαφοροποιούνταν αναλόγως της στόχευσης. Δεν

είναι τυχαίο ότι από ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας τις δεκαετίες 1970 και 1980, μετατράπηκαν σε θύμα και τελικά σε θύτη της τελευταίας οικονομικής κρίσης, λόγω της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Η αναφορά του Αρίστου Δοξιάδη είναι χαρακτηριστική: «Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη και στον ΟΟΣΑ που να έχει τόσο πολλούς αυτοαπασχολούμενους και τόσα μικροαφεντικά όπως η Ελλάδα σε αναλογία με τον πληθυσμό». Και συνεχίζει: «Σε μια σύγχρονη οικονομία, το μέγεθος είναι πλεονέκτημα -αν όχι σε όλες τις δουλειές, πάντως σε πάρα πολλές. Εδώ όμως οι επιχειρήσεις δε μεγαλώνουν». Έτσι, σταδιακά η παρουσία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων παρουσιάζεται ως ένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, κυρίως όσον αφορά την χαμηλή παραγωγικότητα, την περιορισμένη εξωστρέφεια και την εύθραυστη ανταγωνιστικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση της «επιτροπής Πισσαρίδη» το μικρό μέγεθος συνδέεται με την χαμηλή παραγωγικότητα, καθώς η παραγωγικότητα των μικρών επιχειρήσεων (7,9 χιλ. ευρώ/εργαζόμενο) συγκρίνεται με το μέσο όρο του επιχειρηματικού τομέα (21,1 χιλ. ευρώ/εργαζόμενο).² Ωστόσο, θεωρούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα σοφό να εξάγονται οριστικά συμπεράσματα από μια συγκριτική αποτίμηση στατιστικών στοιχείων για την παραγωγικότητα, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που δεν είναι δεκτικοί ποσοτικοποίησης (π.χ. το άγχος των απασχολούμενων) και όχι μόνο από το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς υπάρχουν και άλλα κριτήρια που αναδεικνύουν τις ποιοτικές διαστάσεις της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός βιώσιμου υποδείγματος οικονομικής ανάπτυξης, όντας κύτταρο του παραγωγικού πλουραλισμού.³ Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι μια σημαντική αιτία της χαμηλής παραγωγικότητας των μικρών επιχειρήσεων έγκειται στην αδυναμία των μεγάλων επιχειρήσεων να πολλαπλασιάσουν τις διασυνδέσεις τους με τις μικρότερες επιχειρήσεις, μετατρέποντάς τις σε δορυφόρους ποιότητας. Η μετατροπή αυτή μπορεί να ενεργοποιήσει σημαντικές οικονομίες κλίμακας (μείωση της ατελούς πληροφόρησης, μείωση του συναλλακτικού, του μεταφορικού και του ενεργειακού κόστους κ.λπ.) οι οποίες συνδέονται με αυξημένη παραγωγικότητα.

Οι αμφισβητήσεις αυτές συγκρότησαν σε μεγάλο βαθμό τις αφηγήσεις που επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν τις πολιτικές λιτότητας των μνημονίων και εκφωνήθηκαν από την «τρόικα», υποστηρίχτηκαν τεχνικά από ειδικές αποστολές του IMF, του OECD, υπηρεσίες υπουργείων, αξιοποίησαν μελέτες ιδιωτικών εταιρειών, όπως η McKinsey, και εμπειρογνομosύνες μεγάλων δικηγορικών γραφείων. Οι μελέτες αυτές θεώρησαν ότι μέρος του οικονομικού προβλήματος της χώρας ήταν ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων.

Έτσι, τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή σειράς μνημονιακών μέτρων τα πάλαι ποτέ κυρίαρχα μεσαία στρώματα φαίνεται να περιθωριοποιούνται. Το μέγεθος της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης, δηλαδή επιχειρήσεις με απασχόληση 0-4 άτομα, συρρικνώθηκε κατά 1/4 μεταξύ 2009-2015 (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2018). Παράλληλα 2/5 των επιχειρήσεων φυτοζωούν αδυνατώντας να πλη-

² Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία – Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη, Νοέμβριος 2020, σ. 22, διαθέσιμο στο: <https://government.gov.gr/schedio-anaptixis-gia-tin-elliniki-ikonomia/>

³ Λαμπριανίδης, Δ., Οι ΜμΕ στην Ελλάδα: Πηγή κακοδαιμονίας ή κύτταρο παραγωγικού πλουραλισμού; Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Οκτώβριος 2021.

ρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αφού εκτός από την συρρίκνωση της ζήτησης, «έκλεισαν» και οι στρόφιγγες ρευστότητας από τις τράπεζες.⁴ Αξιοσημείωτη συρρίκνωση υπέστη ο τομέας των κατασκευών, στον οποίο το 2010 οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 10,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ανήλθε σε 5,42% (σε απόλυτους αριθμούς, η μείωση μεταξύ των ετών 2009-2011 αντιστοιχεί σε 40.681 θέσεις εργασίας). Από την άλλη πλευρά, στο εμπόριο, το οποίο κυριαρχείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις (micro) χάθηκαν περισσότερες από 140.000 επιχειρήσεις. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μικροί επιχειρηματίες αποτυπώνονται εκτός των άλλων και στις περισσότερες από 3.000 αυτοκτονίες επιχειρηματιών που έχουν καταγραφεί για χρέη. Η αναλογία των κόκκινων εταιρικών δανείων ως προς τις συνολικές χορηγήσεις εκτινάχθηκε στο 33,8% έναντι του 4,3% το 2008.

Την ίδια στιγμή στους κόλπους της νέας μικροαστικής τάξης συντελείται μια αντίστοιχη συμπίεση. Είναι δηλωτικό της κατάστασης το γεγονός ότι μεταξύ 2009 και 2013 οι δικηγόροι που δεν πραγματοποίησαν ούτε μία παράσταση σε δικαστήριο αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ εκείνοι με περισσότερες από 50 παραστάσεις μειώθηκαν περίπου κατά 65%. Οι επαγγελματίες που σχετίζονται με την παροχή νομικών και λογιστικών υπηρεσιών, παρά τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, μειώθηκαν την ίδια περίοδο κατά 9.796 άτομα. Την ίδια περίοδο 9.782 αρχιτέκτονες και μηχανικοί έκλεισαν τα γραφεία τους. Στα ιατρικά επαγγέλματα, από το 2008 έως 2013 οι απώλειες των θέσεων εργασίας είναι 16.218. Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν καταγράφουν απλά τις παράπλευρες απώλειες των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας, αλλά αναδεικνύουν το γεγονός ότι η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή μοιάζει να είχε στο στόχαστρο τη δραστική συρρίκνωση των στρωμάτων εκείνων που περιστρέφονται γύρω από τον αστερισμό της μεσαίας τάξης.

Πολύ πρόσφατα, και με αφορμή και την πανδημική κρίση του covid19, δημοσιεύτηκε η περίφημη «έκθεση Πισσαρίδη»,⁵ η οποία «στοχοποιεί» τις πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις, αναπαράγοντας το αφήγημα που έγινε κυρίαρχο κατά τη μνημονιακή περίοδο. Οι συγγραφείς της έκθεσης υποστηρίζουν πως, ενώ το μερίδιο των μικρών επιχειρήσεων (έως 9 ατόμων) στην απασχόληση επί του συνόλου του επιχειρηματικού τομέα είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε., η παραγωγικότητά τους είναι η μικρότερη.⁶ Ωστόσο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παραθέτει η ίδια η έκθεση, η Ιταλία, μια χώρα με παρόμοια χαρακτηριστικά αυτοαπασχόλησης και συμμετοχής μικρών επιχειρήσεων στην απασχόληση, σημειώνει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις των αντίστοιχων ελληνικών στην παραγωγικότητα εργασίας στις μικρές μονάδες.⁷ Το συγκεκριμένο στοιχείο τεκμηριώνει το γεγονός πως το μέγεθος δεν φαίνεται να είναι ο μοναδικός (ή ο πλέον καθοριστικός) παράγοντας για την παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς αξιοσημείωτο ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και άλλες παράμετροι, όπως το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, η ποιότητα και η λειτουργία των θεσμών κ.λπ.

4 Αρανίτου, Β., *Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των μνημονίων. Μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας*, Θεμέλιο, Αθήνα, 2018

5 Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία – Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη, Νοέμβριος 2020, ό.π.

6 Ό.π., σ. 23

7 Ό.π.

Επίσης, μάλλον υποεκτιμάται το γεγονός ότι η πλειονότητα των μικρών (micro) επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου και της εστίασης, δύο κλάδους στους οποίους η παραγωγικότητα επηρεάζεται σημαντικά από τις δεξιότητες του προσωπικού (προφορικές ικανότητες, συντονισμός στο πλαίσιο ομάδας κ.λπ.) και όχι τόσο από το μέγεθος της επιχείρησης. Κυρίως όμως εξαρτάται από την δυνατότητα του επιχειρηματία να οργανώσει το προσωπικό του. Πόσοι επιχειρηματίες π.χ. της εστίασης έχουν αντιληφθεί την ανάγκη κατ' αρχήν να εκπαιδευτούν οι ίδιοι στην οργάνωση αποθήκης, προμηθειών κ.λπ.; Η επισήμανση αυτή αναδεικνύει την σημασία της κατάρτισης και της συνεχούς επανεκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό η κατάρτιση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα φάρμακο διαρκείας κατά της ανεργίας, αλλά ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο βελτίωσης των παραγωγικών δυνάμεων. Ειδικότερα, η μέτρηση της παραγωγικότητας του κλάδου του εμπορίου (retail productivity) είναι, όπως έχει δείξει η βιβλιογραφία, μια ιδιαίτερα προβληματική διαδικασία.⁸ Για παράδειγμα στην ελληνική περίπτωση, το υψηλό μεταφορικό και ενεργειακό κόστος συμπίπτει σημαντικά την παραγωγικότητα. Παράλληλα, αγνοείται εκείνο το μέρος της βιβλιογραφίας το οποίο τονίζει την σημασία της ευελιξίας του μικρού μεγέθους σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και την σημασία των μη-ιεραρχικών δομών στην μικρή επιχείρηση για τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ειδικά σε όρους συναλλακτικού κόστους.⁹

Από την άλλη πλευρά, σε μακροοικονομικό επίπεδο, η χαμηλή παραγωγικότητα αντανάκλα περιορισμένες παραγωγικές επενδύσεις. Σύμφωνα με το IMF (2020), οι δημόσιες επενδύσεις δίνουν ώθηση και στην πρόθεση των ιδιωτικών εταιρειών να επενδύσουν: αυξάνοντας τις δημόσιες επενδύσεις κατά 1% του ΑΕΠ αυξάνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις για περισσότερο από 10%. Ταυτόχρονα, ειδικά στην Ελλάδα, ο αποκλεισμός των ΜμΕ από την επίσημη χρηματοδότηση,¹⁰ αλλά και η ανεπάρκεια των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης (βλ. business angels, crowd funding κ.ά.) συνιστούν ένα διαρθρωτικό εμπόδιο για τις επενδύσεις. Επομένως, για τη χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται μόνο οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά η συρρίκνωση (και η αναποτελεσματική διαχείριση) των δημοσίων δαπανών και (ιδιαίτερα) το χρηματοδοτικό κενό, ειδικά κατά την περίοδο της ύφεσης.

Σε επίπεδο θεωρίας, οι διαφορές που καταγράφονται μεταξύ των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων είναι σημαντικές, καθώς οι ΜμΕ απαιτούν διαφορετικό ανθρώπινο και χρηματικό κεφάλαιο σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Έτσι, αγνοείται συχνά η σημασία του διανοητικού κεφαλαίου (intellectual capital), το οποίο συνιστά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα των ΜμΕ σε σχέση με τις μεγαλύτερες και επιδρά θετικά στην ανταγωνιστικότητά τους.¹¹ Ειδικότερα, η μετάβαση προς

8 Reynolds, J., Howard, E., Dragun, D., Rosewell, B., Ormerod, P., "Assessing the Productivity of the UK Retail Sector", *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 15:3, pp. 237-280, 2005. DOI: 10.1080/09593960500119416

9 Nooteboom, B., "Innovation and diffusion in small firms: Theory and evidence", *Small Business Economics* 6, pp. 327-347, 1994. DOI: 10.1007/BF01065137, You, Jong-Il. "Small Firms in Economic Theory." *Cambridge Journal of Economics*, vol. 19, no. 3, Oxford University Press, 1995, pp. 441-62, <http://www.jstor.org/stable/23599552>.

10 SBA Fact Sheet 2019 – Greece, διαθέσιμο στο: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38662/attachments/13/translations/en/renditions/native>

11 Jardon, C. M., "The use of intellectual capital to obtain competitive advantages in regional small and medium en-

την οικονομία της γνώσης αναδεικνύει την σημασία του διανοητικού κεφαλαίου, τεκμηριώνοντας τον ρόλο ορισμένων κατηγοριών των ΜμΕ. Τέλος, σύμφωνα με την βιβλιογραφία αλλά και τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα, οι ΜμΕ αποτελούν αρκετά συχνά τους επιταχυντές της καινοτομίας (startups),¹² ενώ μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και δορυφόροι ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν την πλειονότητα της επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να ενταχθούν με έναν καθαρό τρόπο εντός του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας. Μια συνεκτική πολιτική συμμάχων, δικτυώσεων (networking) και συνεργειών (clustering), η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους, μπορεί να αναβαθμίσει τις συστάδες των μικρών επιχειρήσεων συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, στην μείωση του κόστους και στην συγκράτηση των τελικών τιμών. Μια τέτοια συμπεριληπτική μεγέθυνση των μικρών επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα συνδυαστεί με μια αύξηση της παραγωγικότητας (βλ. Ιταλία). Στο πλαίσιο αυτό, η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος το οποίο θα υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας είναι πολύ σημαντική.

Ιδεολογικές όψεις

Αναφορικά με την γενικότερη πρόσληψη όψεων των ΜμΕ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις πρακτικές και τον ρόλο των μηχανισμών ιδεολογικής νομιμοποίησης. Το σύνολο των μέτρων και των «μεταρρυθμίσεων» που εισάγονται με την υπογραφή των μνημονίων έχουν ως υποστηρικτικό μηχανισμό μια σχεδιασμένη ιδεολογική πλατφόρμα, που προωθείται συστηματικά τόσο από εκφραστές της οργανικής διανοήσης όσο και από σχεδόν το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις αποδοχής των μέτρων αυτών από μεγάλα τμήματα της κοινωνίας και αποτελεί τη βάση νομιμοποίησής τους. Έτσι, οι μικροί επιχειρηματίες εγκαλούνται συχνά από τα ΜΜΕ ως φοροφυγάδες, αντιπαραγωγικοί, μη ανταγωνιστικοί, και κυρίως εκείνοι που αντιγράφουν υψηλά καταναλωτικά πρότυπα. Προσκολλημένοι στην ατομική τους ιδιοκτησία, «δεν θέλουν να εκσυγχρονιστούν». Θεωρούνται κρατικοδίαιτοι, που καταφεύγουν σχεδόν πάντα στην αγκαλιά του κράτους. Παράλληλα, τα στρώματα αυτά φαίνεται να έχουν ενσωματώσει την ρητορική αυτή, γιατί τελικά έχουν αποδεχτεί το γεγονός ότι «φταίνε», αφού μέσα από το σοκ νομιμοποιούν αυτές τις πράξεις και ιδεολογικά.

Αυτή η ιδεολογική και πολιτική ήττα αυτών των στρωμάτων συνοδεύεται όχι μόνο από την ανατροπή της οικονομικής τους κατάστασης, αλλά και από την υπονόμηση της κοινωνικής τους αξιοπρέπειας και του status που κατείχαν και αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας. Ιστορικά, συχνά η υπονόμηση της «μεσαίας τάξης» την οδηγούσε σε συντηρητικές και όχι σπάνια αντιδημοκρατικές πολιτικές επιλογές. Όμως, στην ελληνική συγκυρία και στο βαθμό που το διαφαινόμενο «τέλος» της «μεσαίας τάξης» συμπίπτει με την εξαθλίωση και άλλων

terprises”, *Knowledge Management Research & Practice*, 13(4), pp. 486–496. DOI:10.1057/kmrp.2014.4

12 Almeida, P., “Semiconductor Startups and the Exploration of New Technological Territory”, in Acs, Zoltan (ed.), *Are Small Firms Important? Their Role and Impact*, 39-50, Boston, M.A.:Kluwer Academic Publishers, 1999.

κοινωνικών στρωμάτων και κυρίως των εργαζομένων, το ζήτημα των συμμαχιών με αίτημα την διασφάλιση της δημοκρατίας και την αντιμετώπιση της κρίσης, με προώθηση πολιτικών που είναι αντίθετες στην λιτότητα και την ύφεση είναι κομβικό. Στην συνάφεια αυτή μπορούμε να στηρίξουμε ελπίδες ότι η κοινωνική αυτή συμμαχία μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα Μεταπολίτευση.

1.2. Πως ορίζεται η ΜμΕ και η ιδιαίτερη θέση της αυτοαπασχόλησης

Η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον ορισμό της έννοιας της μικρομεσαίας επιχείρησης ξεκινά το 1996, όταν θεσπίστηκε ο πρώτος πανευρωπαϊκός ορισμός των ΜμΕ.¹³ Στη συνέχεια, το 2003 ο ορισμός αναθεωρήθηκε, προκειμένου να προσαρμοστεί στις γενικές οικονομικές εξελίξεις και να διευκολύνει το πλαίσιο λειτουργίας αναφορικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ. Κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου Βιομηχανίας, το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περιορισμό του μεγάλου αριθμού ορισμών που χρησιμοποιούνται σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς η ύπαρξη διαφορετικών προσδιορισμών τόσο σε κοινοτικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο δημιουργούσε ανομοιογένειες. Όπως λοιπόν ορίζεται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «πρέπει να θεωρείται επιχείρηση κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, περιλαμβανομένων ιδίως εκείνων που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, σε ατομική ή οικογενειακή βάση και των προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν τακτικά μία οικονομική δραστηριότητα».¹⁴ Για τον προσδιορισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την ΕΕ, το βασικό και προφανές κριτήριο είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση. Ωστόσο, αυτός δεν αποτελεί, και ορθώς, το μοναδικό κριτήριο. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης αποτελεί ένα αναγκαίο χρηματοοικονομικό κριτήριο, το οποίο διευκολύνει την καταγραφή των επιχειρήσεων και των μεγεθών τους, της απόδοσής τους σε σχέση με το ανταγωνιστικό τους περιβάλλον.¹⁵ Ωστόσο, ακόμα και αν το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κριτήριο είναι σημαντικό εργαλείο, δεν μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό, καθώς ο εκάστοτε κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, συνεπάγεται διαφορετική κατανομή του κύκλου εργασιών.

Ο κυριότερος στόχος της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα υποστήριξης χορηγούνται μόνο στις επιχειρήσεις που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Ως εκ τούτου, ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία για τις ΜμΕ. Ισχύει επίσης και για τα διάφορα είδη κρατικών ενισχύσεων, όταν δεν υπάρχουν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές (βλ. για παράδειγμα τη λογική του *de minimis*).¹⁶ Η βασική στόχευση του εκσυγχρονισμού του ορισμού των ΜμΕ είναι η ανάπτυξη των επενδύσεων και της καινοτομίας.

13 Σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

14 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=PL>

15 https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

16 <https://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=71>

Στο πέρασμα των χρόνων πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες συζητήσεις ανάμεσα στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, σε οργανώσεις επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες, καθώς και ανοικτές διαβουλεύσεις οι οποίες παρείχαν πληροφορίες και υποστήριξη για την αναθεώρηση. Αυτή η διαδικασία κατέληξε στην έκδοση του ορισμού των ΜμΕ και συγκεκριμένα τον ορισμό των μικρών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ως ΜμΕ μία επιχείρηση είναι να κινείται μεταξύ συγκεκριμένων ορίων αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού και είτε τα όρια της κερδοφορίας είτε εκείνα του κύκλου εργασιών της.¹⁷

1. Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις (micro) ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν από 0 έως 9 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών (ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού) τους δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
2. Ως μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών (ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού) τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
3. Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν από 50 έως και 249 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ (ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ).

Κατηγορία επιχείρησης	Αριθμός απασχολούμενων: Μονάδα ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ)	Ετήσιος κύκλος εργασιών	Ετήσιος συνολικός ισολογισμός
Μεσαία επιχείρηση	< 250	≤ 50 εκατ. ευρώ (το 1996: 40 εκατ. ευρώ)	≤ 43 εκατ. ευρώ (το 1996: 27 εκατ. ευρώ)
Μικρή επιχείρηση	< 50	≤ 10 εκατ. ευρώ (το 1996: 7 εκατ. ευρώ)	≤ 10 εκατ. ευρώ (το 1996: 5 εκατ. ευρώ)
Πολύ μικρή επιχείρηση	< 10	≤ 2 εκατ. ευρώ (χωρίς προηγούμενη αναφορά)	≤ 2 εκατ. ευρώ (χωρίς προηγούμενη αναφορά)

Πηγή: Οδηγός Χρήσης ορισμού των ΜμΕ (Europadirect, ISBN 978-92-79-45319-9)

¹⁷ https://www.qix.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=36:mme&catid=22&Itemid=140&lang=el

Τρεις κατηγορίες ΜμΕ με βάση το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ο ορισμός των ΜμΕ διακρίνεται περαιτέρω σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων, με βάση έναν τύπο σχέσης που θα μπορούσε να έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις. Αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη προκειμένου να καθιερωθεί μια σαφής εικόνα της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και να αποκλειστούν εκείνες που δεν αποτελούν αυθεντικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

1. Η Ανεξάρτητη Μικρομεσαία Επιχείρηση: Ανεξάρτητη επιχείρηση ορίζεται αυτή που είτε είναι εντελώς ανεξάρτητη είτε έχει μία ή περισσότερες συμπράξεις (η κάθε μια μικρότερη του 25%) με άλλες επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά, ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι εκείνες που δεν ανήκουν -κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου- σε μία επιχείρηση ή από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, ο οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισμούς της ΜμΕ ή της μικρής επιχείρησης.¹⁸

2. Η Συνεταιρική Μικρομεσαία Επιχείρηση: Συνεταιρική επιχείρηση ορίζεται αυτή στην οποία η περιουσία-ιδιοκτησία με άλλες επιχειρήσεις έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 25% (σύμπραξη), αλλά όχι περισσότερο από 50%.¹⁹

3. Επιχειρήσεις που σχηματίζουν Όμιλο: Επιχείρηση που σχηματίζει όμιλο ορίζεται αυτή στην οποία η περιουσία- ιδιοκτησία με άλλες επιχειρήσεις ξεπερνά το 50%.²⁰

Οι αυτοαπασχολούμενοι

Οι αυτοαπασχολούμενοι συμπεριλαμβάνονται στις μικρές επιχειρήσεις ως ιδιαίτερη κατηγορία. Ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούν μισθωτή εργασία. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι αυτοαπασχολούμενοι, για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ανέρχονται σε 826,6 χιλιάδες, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.²¹ Στην συγκεκριμένη κατηγορία συναντάται ένα σημαντικό ποσοστό

18 Βλ. αναλυτικότερα τον νέο ορισμό των ΜμΕ στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.

19 Ό.π.

20 Ό.π.

21 ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα εργατικού δυναμικού, β' τρίμηνο 2021, σ. 5, διαθέσιμο στο: <https://www.statistics.gr/documents/20181/aeafb436-c0c1-ebao-ebda-b3485d6817f7>

της απασχόλησης που εμφανίζεται στις στατιστικές ως «οικογενειακή βοήθεια» και εντάσσεται τις περισσότερες φορές σε τομείς της παραδοσιακής οικονομίας (π.χ. εμπόριο, εστίαση κλπ.). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση (συμβοηθούντα μέλη) ανέρχονται στους 119,6 χιλιάδες.²² Ταυτόχρονα, όμως, η κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων περιλαμβάνει και εκκολαπτήρια καινοτόμων και δυναμικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων της νέας οικονομίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η μισθωτή εργασία είναι περισσότερο διαδεδομένη στην δυτική Ευρώπη παρά στον ευρωπαϊκό νότο. Στην νότια Ευρώπη, και ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχει μια εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή της αυτοαπασχόλησης στο εργατικό δυναμικό, η οποία ανέρχεται στο 21,1% του εργατικού δυναμικού.²³ Ειδικά στην ελληνική οικονομία, η αυτοαπασχόληση αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης «επιχειρηματικότητας ανάγκης». Ένας σημαντικός αριθμός αυτοαπασχολουμένων επιχειρεί εκκινώντας περισσότερο από την ανάγκη για εύρεση εργασίας μπροστά στο φάσμα της ανεργίας και λιγότερο ως προσωπική επιλογή. Βέβαια, η αυτοαπασχόληση δεν θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με αγκυλώσεις της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης καταγράφεται και στις Η.Π.Α, όπου το μοντέλο της εκκίνησης σε μικρή κλίμακα ως δοκιμαστικό μιας επιχειρηματικής ιδέας και μετεξέλιξή της σε μεγαλύτερη επιχείρηση είναι ευρύτατα διαδεδομένο.²⁴

Επομένως, στην περίπτωση της Ελλάδας, η κατηγορία αυτή χρήζει ιδιαίτερης μελέτης, τόσο διότι διαδραματίζει έναν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό ρόλο όσο και γιατί εμφανίζει μια έντονη εσωτερική κινητικότητα όσον αφορά στη θέση στο επάγγελμα. Με άλλα λόγια, είναι εξαιρετικά συχνό το φαινόμενο της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας από μισθωτούς μιας επιχείρησης στον ίδιο ή παραπλήσιο τύπο επιχείρησης με αυτόν που εργάζονται. Ιδιαίτερα μάλιστα την τελευταία περίοδο, η αύξηση κοινοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της λεγόμενης «νεανικής ή γυναικείας επιχειρηματικότητας», καθώς επίσης και τα μέτρα στήριξης των ανέργων για το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων δρουν υποστηρικτικά προς αυτήν την εσωτερική κινητικότητα.

22 Ό.π.

23 Ό.π. Βλ. επίσης, «Πράσινη Βίβλος για την Επιχειρηματικότητα», Βρυξέλλες 21/01/2003, COM (2003) 27, σελ. 10.

24 "The role of policy and institutions for productivity and firm dynamics: Evidence from micro and industry data", Έγγραφο εργασίας αριθ. 329, Stefano Scarpetta et. al., ECO/WKP (2002)15, 23.04.2002

Μέρος 2^ο – Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας (2008, 2011, 2014 και 2017)

2.1. Γενικά στοιχεία για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα - Η περίπτωση της πολύ μικρής (micro) επιχειρηματικότητας

2.1.1. Αριθμός μονάδων

Η πολύ μικρή (micro) επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αποτελεί το συντριπτικό μερίδιο της επιχειρηματικότητας του μη αγροτικού τομέα, παρά το γεγονός ότι σταδιακά μειώνεται από 97,2% το 2008 σε 95,1% το 2017. Πρόκειται για μια διαπίστωση που συμβαδίζει με την γενικότερη τάση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, όπου η αντίστοιχη κατηγορία (έως 9 άτομα απασχόληση) αντιπροσωπεύει το 93,1% της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, το ιδιαίτερο στοιχείο της ελληνικής περίπτωσης είναι ότι το μεγαλύτερο «πλήθος» εντοπίζεται στις «**επιχειρήσεις μινιατούρες**», δηλαδή σε εκείνες με συνολική απασχόληση λιγότερο από 4 άτομα (Πίνακας 2). Επομένως, η εν λόγω ιδιαιτερότητα προσδιορίζει σημαντικά τα χαρακτηριστικά, αλλά και τις προοπτικές αυτών των επιχειρήσεων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει προκαταβολικά να γίνει μια διευκρίνιση. Ενώ σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ΜμΕ επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα με τις ανάλογες διαφοροποιήσεις (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες), στην ελληνική περίπτωση -δεδομένης της κυριαρχίας των επιχειρήσεων της κατηγορίας «μινιατούρα»- η κατηγοριοποίηση αυτή περισσότερο συσκοτίζει παρά διευκολύνει την ανάλυση. **Αυτός είναι και ο λόγος που στην παρούσα μελέτη επιλέγεται η διακριτή κατηγοριοποίηση αυτών των πολύ μικρών επιχειρήσεων.**

Πίνακας 1 : Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης

ΕΤΟΣ	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο	Μερίδιο micro (%)
2008	915.729	26.942	942.671	97,1%
2011	1.036.304	25.212	1.061.516	97,6%
2014	863.457	32.765	896.222	96,3%
2017	781.370	40.414	821.784	95,1%

*Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων

Πίνακας 2 : Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (αναλυτικά)

ΕΤΟΣ	έως 4 εργαζόμενοι	5-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	ΣΥΝΟΛΟ
2008	884.877 (93,5%)	35.173	26.817	946.867
2011	991.251 (93,4%)	44.268	25.469	1.060.988
2014	809.055 (90,3%)	53.894	32.681	895.630
2017	730.931 (89,0%)	49.996	37.838	818.765

*Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων

2.1.2. Απασχόληση

Ωστόσο, σε όρους απασχόλησης το μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων εμφανίζει διαφορετική εικόνα σε σχέση με την αριθμητική υπεροχή που παρουσιάστηκε παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το 56,5% της απασχόλησης, ποσοστό το οποίο μάλιστα ακολουθεί μια πτωτική τάση σε σύγκριση με το 2008 (62,2%). Αντίστοιχα το μερίδιο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ενισχύεται φτάνοντας το 2017 το 43,5% της συνολικής απασχόλησης από 37,8% το 2008.

Πίνακας 3 : Αριθμός απασχολούμενων ατόμων - Μεταβολές (2008/2011/2014/2017)

Κλιμάκιο	2008	2011	2014	2017
Μicro Επιχειρήσεις	2.884.064	2.610.836	2.120.698	2.142.028
(%)	62,2%	63,3%	59,9%	56,5%
Λοιπές Επιχειρήσεις	1.753.194	1.513.382	1.418.387	1.649.379
(%)	37,8%	36,7%	40,1%	43,5%
Σύνολο	4.637.258	4.124.218	3.539.085	3.791.408

*Πηγή: Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛ.ΣΤΑΤ- από την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου ΙΝΕ-ΜΥ-ΕΣΣΕ, 2020

2.1.3. Κύκλος εργασιών

Είναι όμως η συμμετοχή τους στον κύκλο εργασιών που αντιστρέφει πλήρως την εικόνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις συγκεντρώνεται το 29,0%

του κύκλου εργασιών για το σύνολο της οικονομίας (εκτός αγροτικού τομέα), ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο.

Πίνακας 4 : Κύκλος εργασιών ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (έτος αναφοράς 2017)

	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο	Μερίδιο Micro (%)
Σύνολο χωρίς πρωτογενή	75.432.440	185.979.619	261.412.059	29%
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων				

Έτσι ενώ αντιπροσωπεύουν το 95,0% του αριθμού των επιχειρήσεων και το 56,0% της συνολικής απασχόλησης, ο τζίρος τους περιορίζεται δραματικά στο 29,0%. Το στοιχείο αυτό δείχνει τον έντονο δυισμό στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, όπου οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, παρότι λιγότερες, απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών.

2.2 Κλαδική διάρθρωση και μεταβολές μεταξύ των ετών 2011/2017

Σε συνέχεια της συνολικής παρουσίασης και της θέσης που κατέχουν οι μικρές επιχειρήσεις, τόσο αριθμητικά όσο και από πλευράς απασχόλησης και κύκλου εργασιών, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσίαση της κατανομής ανά κλάδο της οικονομίας. Η κλαδική κατανομή του συνόλου της επιχειρηματικότητας εκτός αγροτικού τομέα, και ιδιαίτερα της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, συγκεντρώνεται σε ορισμένους κλάδους.

Πίνακας 5 : Ποσοστιαία κατανομή ανά μονοψήφιο κλάδο των micro επιχειρήσεων

Κλάδος Αναφοράς	0-9 εργαζόμενοι	10 & άνω εργαζόμενοι	Σύνολο	Μερίδιο Micro (%)
Μεταποίηση	49.800	4.743	54.543	6,4%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού	6.446	40	6.486	0,8%
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης	1.545	258	1.803	0,2%
Κατασκευές	50.290	1.470	51.760	6,4%
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών	215.266	7.109	222.375	27,6%
Μεταφορά και αποθήκευση	56.570	1.642	58.212	7,2%
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης	91.652	12.390	104.042	11,7%
Ενημέρωση και επικοινωνία	14.759	865	15.624	1,9%
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες	15.655	359	16.014	2,0%
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας	7.651	208	7.859	1,0%
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες	125.311	1.439	126.750	16,0%
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες	16.861	1.509	18.370	2,2%
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση	300	664	964	0,0%
Εκπαίδευση	16.196	3.721	19.917	2,1%
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα	54.654	1.860	56.514	7,0%
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία	18.162	976	19.138	2,3%
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών	34.259	1.075	35.334	4,4%
Άγνωστη δραστηριότητα	5.550	16	5.566	0,7%
Γενικό σύνολο	780.927	40.344	821.271	100,0%
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων 2017, ΕΛ.ΣΤΑΤ				
** Σημείωση: στα σύνολα του κάθε κλάδου δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή «Αδιευκρίνιστη»				

Γράφημα 1 : Κλαδική κατανομή των micro επιχειρήσεων

Σύμφωνα επομένως με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι ορισμένοι κλάδοι αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των micro επιχειρήσεων στη μη αγροτική οικονομία. Οι κλάδοι ανάλυσης που συνθέτουν το μεγαλύτερο μέρος της micro επιχειρηματικότητας είναι οι παρακάτω:

1. Μεταποίηση (Γ)
2. Κατασκευές (41/42/431)
3. Παροχή Υπηρεσιών/Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)
4. Εμπόριο (Ζ)
5. Τουρισμός (79/55)
6. Εστίαση (56)
7. Πολιτισμός (59)
8. Ενημέρωση και Επικοινωνία (Ι)
9. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (Λ)
10. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ)

2.3. Διαχρονική μεταβολή ανά κλάδο (2011/2017)

Είναι όμως οι μεταβολές που καταγράφονται μεταξύ των ετών 2011 και 2017 εκείνες που αποκάλυπτουν την εμπέδωση ενός «αργού μετασχηματισμού» της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ενός μετασχηματισμού, ο οποίος σημαίνει λιγότερες πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκτεταμένη ευθραυστότητα του επιχειρείν, λόγω της αδυναμίας προσαρμογής στις διεθνείς εξελίξεις, και αυξημένες ανισότητες εντός της επιχειρηματικότητας. Παρά τούτα, φαίνεται ότι οι γνωστές διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλες από την κατακερματισμένη παραγωγικότητα και την περιορισμένη ανταγωνιστικότητα, φαίνεται να επιμένουν. Το τελευταίο μας οδηγεί στην διαπίστωση ότι από μόνο του το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις υστερήσεις που αναφέρθηκαν.

2.3.1. Αριθμός επιχειρήσεων

Ως βασικό συμπέρασμα συνάγεται ο έντονος δυσιμός που προαναφέρθηκε ανάμεσα στις πολύ μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Έτσι, από την ανάλυση των ποσοστιαίων μεταβολών του αριθμού των επιχειρήσεων, φαίνεται ότι στο σύνολο των κλάδων αναφοράς παρατηρείται συρρίκνωση του αριθμού των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ενίσχυση των μεγαλύτερων. Με άλλα λόγια, ο αριθμός των επιχειρήσεων με απασχόληση μεγαλύτερη των 10 ατόμων ενισχύεται (60,3%), ενώ ο αριθμός των μικρών μειώνεται σημαντικά (-24,6%). Επιπλέον, σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται και ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους αναφοράς. Οι κλάδοι που σημειώνουν σημαντική συρρίκνωση είναι οι κατασκευές, η παροχή υπηρεσιών/τεχνικά επαγγέλματα και ο πο-

λιτισμός, με απώλειες πάνω από 30,0%. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι εντονότερες στις micro επιχειρήσεις. Ωστόσο, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με απασχόληση 10 και άνω ατόμων, σημειώνονται σημαντικές αυξήσεις στον αριθμό των επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης, στον τουρισμό και αντίστοιχά στον πολιτισμό.

Πίνακας 6 : Αριθμός επιχειρήσεων - Μεταβολές 2011/2017

	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Μεταποίηση (Γ)	-28,5%	-7,1%	-27,1%
Κατασκευές (41/42/431)	-55,3%	-26,0%	-54,5%
Παροχή Υπηρεσιών/Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	-51,2%	15,1%	-50,6%
Εμπόριο (Ζ)	-24,4%	15,4%	-23,6%
Τουρισμός (79/55)	-9,0%	52,5%	-5,9%
Εστίαση (56)	-22,7%	262,5%	-13,7%
Πολιτισμός (59)	-35,2%	82,4%	-31,8%
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι)	-17,4%	11,6%	-16,2%
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Λ)	-11,4%	26,1%	-10,7%
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ)	-25,9%	28,1%	-25,5%
Σύνολο κλάδων αναφοράς	-28,2%	54,4%	-26,2%
Σύνολο οικονομίας χωρίς πρωτογενή τομέα	-24,6%	60,3%	-22,6%
Σύνολο οικονομίας	11,7%	65,8%	12,9%
*Πηγή :Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων			

2.3.2. Απασχόληση

Σε όρους απασχόλησης, η εικόνα δεν φαίνεται να διαφοροποιείται, καθώς στις micro επιχειρήσεις ο αριθμός των απασχολούμενων μειώνεται στο σύνολο των κλάδων αναφοράς, ενώ αυξάνεται στις μεγαλύτερες. Η συρρίκνωση του αριθμού των απασχολούμενων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο των κατασκευών, στα τεχνικά επαγγέλματα, στον πολιτισμό, στο εμπόριο και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αντίθετα ο αριθμός των απασχολούμενων ενισχύεται ανά κλάδο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με εξαίρεση τη μεταποίηση και τις κατασκευές όπου παρουσιάζει επίσης απομείωση. Ο κλάδος της μεταποίησης διακρίνεται για τη σχετικά χαμηλή συμμετοχή των micro επιχειρήσεων στην απασχόληση, λόγω των παραγωγικών ιδιαιτεροτήτων του, ενώ η οικονομική κρίση και οι ισχυρές πιέσεις στο εισόδημα και στη ζήτηση, αλλά και η ένταση του ανταγωνισμού επιβάρυναν σε μεγαλύτερο βαθμό τις μικρές επιχειρήσεις.

Πίνακας 7 : Απασχόληση – Μεταβολές 2011/2017

	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Μεταποίηση (Γ)	-33,9%	-0,9%	-14,7%
Κατασκευές (41/42/431)	-61,3%	-20,2%	-47,9%
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	-58,7%	14,3%	-51,5%
Εμπόριο (Ζ)	-31,3%	10,3%	-18,1%
Τουρισμός (79/55)	-7,6%	68,3%	31,7%
Εστίαση (56)	-10,0%	288,3%	56,3%
Πολιτισμός (59)	-34,5%	111,9%	26,0%
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι)	-27,1%	-5,2%	-12,9%
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Λ)	-16,0%	69,5%	2,9%
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ)	-39,0%	38,7%	-26,8%
Σύνολο κλάδων αναφοράς	-32,4%	39,3%	-7,4%
*Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων			

2.3.3. Κύκλος εργασιών

Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών, παρατηρούνται ισχυρές διαφοροποιήσεις μεταξύ 2011 και 2017. Συγκεκριμένα, η συρρίκνωση των πωλήσεων είναι ένα γενικό φαινόμενο για όλους τους κλάδους, ενώ εντονότερες είναι οι πιέσεις στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν το μικρότερο μερίδιο στον συνολικό τζίρο. Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει ισχυρή υποχώρηση στους κλάδους της εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών (άνω του 30,0%), ενώ αξιοσημείωτες είναι οι πιέσεις που σημειώθηκαν στον κλάδο του εμπορίου, του πολιτισμού και των κατασκευών.

Πίνακας 8 : Κύκλος εργασιών – Μεταβολές 2011/2017

	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Μεταποίηση (Γ)	-16,2%	-7,7%	-8,7%
Κατασκευές (41/42/431)	-21,8%	5,3%	-5,6%
Παροχή Υπηρεσιών/Τεχνικά Επαγγέλματα	-30,9%	-25,3%	-28,9%
Εμπόριο (Ζ)	-21,7%	-7,9%	-13,9%
Τουρισμός (79/55)	4,6%	50,4%	37,3%
Εστίαση (56)	-46,3%	56,4%	-10,5%
Πολιτισμός (59)	-24,5%	2,0%	-6,2%
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι)	-0,6%	-20,5%	-18,5%
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Λ)	-7,7%	111,5%	33,0%
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ)	-15,7%	17,9%	-2,7%
Σύνολο κλάδων αναφοράς	-21,4%	-4,4%	-10,3%
*Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων			

Μέρος 3^ο – Κλαδική ανάλυση

3.1. Μεταποίηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο συνολικός αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης ανέρχεται για το 2020 σε 58.333 μονάδες, το οποίο συνιστά το 8,1% του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μ.ό. ΕΕ-27: 8,7%). Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης ανέρχεται σε 291.857 για το έτος 2020, το οποίο αποτελεί το 13,6% (μ.ό. ΕΕ-27: 18,3%) της συνολικής απασχόλησης για το συγκεκριμένο έτος. Αντιστοίχως, η συνολικά παραγόμενη προστιθέμενη αξία (για το έτος 2020) σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης ανέρχεται σε 5.101 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αποτελεί το 20,8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μ.ό. ΕΕ-27: 18,6%).

Βασικά ευρήματα για τον κλάδο της Μεταποίησης

1. Ο τομέας της μεταποίησης βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη παραγωγική καμπή, με ένα ευρύ σύνολο παραδοσιακών κλάδων να έχει υποστεί μια δραματική καθίζηση τα τελευταία έτη, η οποία αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, ενώ την ίδια στιγμή ένας μικρότερος αριθμός κλάδων φαίνεται να επανακτά και να επεκτείνει την παραγωγική του δυναμική.
2. Τα τελευταία έτη και εν μέσω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, καταγράφεται μια σημαντική και παρατεταμένη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων, του αριθμού των εργαζομένων και των επιπέδων της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας στην πλειονότητα των κλάδων της μεταποίησης. Σημάδια σταθεροποίησης παρατηρούνται μόνο τα τελευταία έτη και σε ορισμένους κλάδους εντοπίζονται σταδιακά αυξητικές τάσεις.
3. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την παρατεταμένη καθίζηση και μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας καταγράφεται ως περισσότερο έντονη στις υπο-κατηγορίες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-9 εργαζόμενοι).
4. Σε ένα ευρύ σύνολο μεγάλων κλάδων της μεταποίησης διαμορφώνονται συνθήκες παραγωγικής υποβάθμισης, που λαμβάνει μόνιμα χαρακτηριστικά. Πολλοί από τους κλάδους που καταγράφουν σημαντικό περιορισμό της παραγωγικής τους δραστηριότητας είναι αμφίβολο εάν θα επιτύχουν μεσοπρόθεσμα να

ανακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής τους δυναμικής σε όρους προστιθέμενης αξίας.

5. Εντοπίζεται ένας έντονος διυσιμός μεταξύ των κλάδων της μεταποίησης. Ένα μεγάλο τμήμα των κλάδων της μεταποίησης διαγράφει μια πτωτική πορεία σε όλους τους δείκτες αποτύπωσης της παραγωγικής δραστηριότητας (π.χ. κατασκευή ειδών ένδυσης, κατασκευή επίπλων). Ταυτόχρονα, εντοπίζονται παραδοσιακοί κλάδοι που επιδεικνύουν στοιχεία ανθεκτικότητας και επέκτασης παραγωγικής δυναμικής (π.χ. βιομηχανία τροφίμων, παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων), καθώς και κλάδοι υψηλής τεχνολογίας ή κλάδοι που συγκεντρώνουν έντονο τεχνολογικό περιεχόμενο, που συγκροτούν σταδιακά ένα σημαντικό τμήμα της εγχώριας παραγωγικής βάσης με αυξητικές τάσεις ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργαζομένων και την προστιθέμενη αξία.

6. Ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης έχει συρρικνωθεί σημαντικά κατά την περίοδο 2008-2021 (Πίνακας 9 και Γράφημα 2). Για παράδειγμα, το έτος 2008, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανερχόταν σε 84.863 μονάδες. Εντούτοις, από το 2010 σημειώνεται μια σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 2011 καταγράφονται 73.946 επιχειρήσεις και το έτος 2013, 57.618 επιχειρήσεις, ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων παραμένει έως και το 2020 περίπου στο ίδιο επίπεδο (58.336). Στους περισσότερους κλάδους, ένα σημαντικό μέρος της μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων προκύπτει από τον περιορισμό των μονάδων στην κατηγορία 0-9 εργαζομένων (π.χ. παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών ένδυσης).

7. Ο αριθμός των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης μειώνεται από 347.269 το έτος 2008 σε 226.529 το έτος 2013 και παραμένει στο επίπεδο των 291.858 εργαζομένων το έτος 2020. Σε ορισμένους κλάδους, καταγράφεται μια επιμέρους σταδιακά ανοδική και σταθεροποιούμενη τάση σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεγέθους επιχειρήσεων (π.χ. 10-49 εργαζόμενοι), σε σχέση με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι).

8. Η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης κατά την ίδια περίοδο σημειώνει καθίζηση. Το έτος 2008 καταγράφεται προστιθέμενη αξία στο επίπεδο 9.658 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της μεταποίησης, ενώ από το 2011 καταγράφεται μια συνεχής και σημαντική μείωση, με την προστιθέμενη αξία να καταγράφεται στο επίπεδο των 5.461 εκατ. ευρώ το έτος 2016 και των 5.101 εκατ. ευρώ το έτος 2020.

Αναλυτικότερα:

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης έχει συρρικνωθεί σημαντικά κατά την περίοδο 2008-2021. Το έτος 2008, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανερχόταν σε 84.863 μονάδες. Εντούτοις, από το 2010 σημειώνεται μια σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 2011 καταγράφονται 73.946 επιχειρήσεις και το έτος 2013, 57.618 επιχειρήσεις, ενώ ο αριθμός των

επιχειρήσεων παραμένει έως και το 2020 περίπου στο ίδιο επίπεδο (58.336). Κατ' αντιστοιχία, ο αριθμός των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης μειώνεται από 347.269 το έτος 2008 σε 226.529 το έτος 2013 και παραμένει στο επίπεδο των 291.858 εργαζομένων το έτος 2020. Η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης κατά την ίδια περίοδο σημειώνει καθίζηση. Το έτος 2008 καταγράφεται προστιθέμενη αξία στο επίπεδο 9.658 εκατ. ευρώ στον τομέα της μεταποίησης, ενώ από το 2011 καταγράφεται μια συνεχής και σημαντική μείωση με την προστιθέμενη αξία να καταγράφεται στο επίπεδο των 5.461 εκατ. ευρώ το έτος 2016 και των 5.101 εκατ. ευρώ το έτος 2020.

3.1.1. Αριθμός μονάδων

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων, παρατηρούνται επιμέρους τάσεις και διαφοροποιήσεις (Πίνακας 9). Για παράδειγμα, στην κατηγορία απασχόλησης 0-9 εργαζομένων, ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται σταθερά κατά την περίοδο 2008 (81.270) με 2020 (53.582), ενώ στην κατηγορία απασχόλησης 10-49 εργαζομένων, ο αριθμός των επιχειρήσεων σημειώνει σταθερότητα, με ανοδικές τάσεις κατά περιόδους, με το έτος 2008 να καταγράφονται 2.891 επιχειρήσεις, το έτος 2014 να καταγράφονται 3.941 επιχειρήσεις και από το έτος 2018 να σημειώνεται σταθερότητα του αριθμού επιχειρήσεων (4.365 το έτος 2018, 4.342 το έτος 2019 και 4.146 το έτος 2020). Εντούτοις, σημειώνεται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη υπο-κατηγορία είναι πολύ περιορισμένος σε σχέση με το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και δη την υπο-κατηγορία όσων απασχολούν 0-9 εργαζομένους, όπου και σημειώνεται η σημαντική μείωση. Στην κατηγορία, τέλος, απασχόλησης 50-249 εργαζομένων σημειώνεται μικρή μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά την περίοδο αναφοράς (702 μονάδες το έτος 2008 και 605 μονάδες το έτος 2020).

Πίνακας 9 : Μεταποίηση - Αριθμός επιχειρήσεων βάσει μεγέθους (διαχρονικά)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-9 εργαζόμενοι	81.270	79.467	75.447	70.438	61.022	54.891	61.370
10-49 εργαζόμενοι	2.891	3.205	3.099	2.937	2.861	2.129	3.941
50-249 εργαζόμενοι	702	761	658	571	587	602	658
250 και άνω εργαζόμενοι	141	132	134	120	112	114	119
Σύνολο	85.004	83.565	79.338	74.066	64.582	57.736	66.088
ΜμΕ	84.863	83.433	79.204	73.946	64.470	57.622	65.969
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-9 εργαζόμενοι	57.660	57.578	52.710	51.814	53.427	53.582	57.455
10-49 εργαζόμενοι	3.450	3.511	3.835	4.365	4.342	4.146	4.241
50-249 εργαζόμενοι	617	660	698	741	679	605	570
250 και άνω εργαζόμενοι	113	113	130	141	128	113	106
Σύνολο	61.840	61.862	57.373	57.061	58.575	58.447	62.371
ΜμΕ	61.727	61.749	57.243	56.920	58.448	58.333	62.266
Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)							

3.1.2. Απασχόληση

Σε επίπεδο απασχόλησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων σημειώνονται ελαφρώς διαφοροποιημένες τάσεις, με την υπο-κατηγορία απασχόλησης 10-49 εργαζομένων να σημειώνει μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και την υπο-κατηγορία απασχόλησης 0-9 εργαζομένων να σημειώνει καθίζηση ως προς τον αριθμό εργαζομένων που απασχολείται στις εν λόγω επιχειρήσεις (Πίνακας 10). Για παράδειγμα, στην κατηγορία απασχόλησης 0-9 εργαζομένων, ο αριθμός των εργαζομένων μειώνεται σταθερά κατά την περίοδο 2008 (209.992) με 2020 (132.893), ενώ σε επιμέρους έτη καταγράφεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση εργαζομένων (103.782 το έτος 2015 και 104.636 το έτος 2017). Στην κατηγορία των επιχειρήσεων που απασχολούν 10-49 εργαζομένους, ο αριθμός των εργαζομένων σημειώνει μια μείωση έως το 2013 (45.085), ενώ από το 2014 (73.024) σημειώνονται ανοδικές τάσεις ως επί το πλείστον, με το έτος 2017 να καταγράφονται 74.076 εργαζόμενοι και το έτος 2020 να καταγράφονται 89.433 εργαζόμενοι στην συγκεκριμένη υπο-κατηγορία. Στην κατηγορία, τέλος, των επιχειρήσεων με 50-249 εργαζόμενους σημειώνεται μικρή μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά την περίοδο αναφοράς (71.518 το έτος 2008), κυρίως έως το 2012 (61.735), οπότε και εκκινεί μια ανοδική τάση έως και τα έτη 2019-2020 (73.634 και 69.531 αντίστοιχα).

Πίνακας 10 : Μεταποίηση - Αριθμός εργαζομένων βάσει μεγέθους επιχειρήσεων (διαχρονικά)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-9 εργαζόμενοι	209.992	183.042	170.306	151.186	131.568	119.175	122.781
10-49 εργαζόμενοι	65.754	67.276	65.286	61.315	58.273	45.085	73.024
50-249 εργαζόμενοι	71.518	73.396	67.273	60.492	61.735	64.993	67.731
250 και άνω εργαζόμενοι	84.293	77.220	76.404	65.736	60.039	59.935	60.875
Σύνολο	431.557	400.934	379.269	338.729	311.615	289.188	324.411
ΜμΕ	347.264	323.714	302.865	272.993	251.576	229.253	263.536
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-9 εργαζόμενοι	103.782	115.801	104.636	114.513	125.109	132.893	150.957
10-49 εργαζόμενοι	66.505	67.533	74.076	83.905	88.424	89.433	96.907
50-249 εργαζόμενοι	67.320	69.101	73.266	75.816	73.634	69.531	69.458
250 και άνω εργαζόμενοι	60.685	58.934	68.535	85.097	81.699	76.202	75.450
Σύνολο	298.292	311.369	320.513	359.331	368.866	368.059	392.772
ΜμΕ	237.607	252.435	251.978	274.234	287.167	291.857	317.322
Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)							

3.1.3. Προστιθέμενη αξία

Ως προς την προστιθέμενη αξία ανά μέγεθος επιχειρήσεων, στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων με 0-9 εργαζομένους καταγράφεται μια σημαντική μείωση το 2013 (2.497 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2008 (3.786) και το 2009 (4.797 εκατ. ευρώ). Κατά την περίοδο 2014-2019 σημειώνεται μια περαιτέρω μείωση σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας, με το έτος 2018 να καταγράφονται 949 εκατ. ευρώ και το έτος 2019 να καταγράφονται 1.015 εκατ. ευρώ (Πίνακας 11). Στην κατηγορία επιχειρήσεων 10-49 εργαζομένων σημειώνεται επίσης μια σταθερή μείωση στην παραγόμενη προστιθέμενη αξία -εν αντιθέσει με τις ανοδικές τάσεις σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων και αριθμού εργαζομένων που καταγράφονται παραπάνω στην συγκεκριμένη κατηγορία- με το έτος 2008 να καταγράφονται 2.378 εκατ. ευρώ και το έτος 2013 να καταγράφονται 1.293 εκατ. ευρώ. Από το έτος 2014 καταγράφεται μια ανοδική τάση (1.997 εκατ. ευρώ) που συνεχίζεται έως το 2018 (2.048 εκατ. ευρώ), ενώ σημειώνεται μείωση από το έτος 2019 (1.494 εκατ. ευρώ). Στην κατηγορία επιχειρήσεων με 50-249 εργαζομένους επίσης καταγράφεται μείωση κατά την περίοδο αναφοράς και συγκεκριμένα τα έτη 2008 (3.494 εκατ. ευρώ) έως το έτος 2021 (2.989 εκατ. ευρώ).

Πίνακας 11 : Μεταποίηση - Προστιθέμενη αξία βάσει μεγέθους επιχειρήσεων

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-9 εργαζόμενοι	3.786	4.797	4.553	3.726	3.158	2.497	1.074
10-49 εργαζόμενοι	2.378	2.344	2.192	1.926	1.695	1.293	1.997
50-249 εργαζόμενοι	3.494	3.254	3.038	2.658	2.600	2.587	2.780
250 και άνω εργαζόμενοι	7.384	6.507	6.090	5.213	4.420	3.912	3.836
Σύνολο	17.041	16.901	15.873	13.523	11.874	10.288	9.688
ΜμΕ	9.658	10.394	9.783	8.310	7.453	6.377	5.852
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-9 εργαζόμενοι	1.133	948	968	949	1.015	1.020	1.243
10-49 εργαζόμενοι	1.915	1.850	1.988	2.048	1.494	1.292	1.502
50-249 εργαζόμενοι	2.745	2.796	2.869	2.864	2.966	2.789	2.989
250 και άνω εργαζόμενοι	5.119	4.831	5.697	5.989	6.358	6.334	6.728
Σύνολο	10.911	10.426	11.521	11.850	11.832	11.435	12.461
ΜμΕ	5.792	5.594	5.824	5.861	5.474	5.101	5.733

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

3.1.4 Επιμέρους υπο-κλάδοι

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, με την πλειονότητα των κλάδων -σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων- να σημειώνουν μείωση σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και προστιθέμενης αξίας. Εντούτοις, σε συγκεκριμένο αριθμό κλάδων παρατηρείται μια διαφοροποίηση κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς με δυναμικά ανοδικές τάσεις ή σταθεροποιημένη ανθεκτικότητα (Γράφημα 2).

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κλάδου «Βιομηχανία τροφίμων» (Γ10), όπου παρατηρείται μια μικρή μείωση κατά τη χρονική περίοδο 2011-2013, αλλά έκτοτε καταγράφεται μια ανθεκτική και ανοδική τάση καθ' όλη την περίοδο αναφοράς με τον αριθμό επιχειρήσεων να αυξάνεται: το έτος 2021 (16.449 μονάδες) σε σχέση με το 2008 (15.449 μονάδες) (Γράφημα 2). Βέβαια, σημαντική είναι η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που καταγράφεται στην υπο-κατηγορία 10-49 εργαζομένων, ιδιαίτερα από το έτος 2014 και έπειτα (1.446 μονάδες το έτος 2021 σε σχέση με το έτος 2008 οπότε καταγράφονται 553 μονάδες).

Αντίστοιχα, στον κλάδο «Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων» (Γ20) παρατηρείται μια σταθεροποιημένη ανθεκτικότητα -και κατά περιόδους ανοδική τάση- ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, καταγράφονται 889 μικρομεσαίες επιχειρήσεις το έτος 2008, 956 επιχειρήσεις το έτος 2020 και 1.015 επιχειρήσεις το έτος 2021.

Αντίστοιχες ανοδικές τάσεις και ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφονται στον κλάδο «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων» (Γ.21) (43 μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2008 και 88 επιχειρήσεις το 2021), με αύξηση του αριθμού των πολύ μικρών επιχειρήσεων από το έτος 2011, όπως αναλύεται περαιτέρω παρακάτω στην ενότητα για τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογικής έντασης στην Ελλάδα.

Αντιθέτως, στους περισσότερους κλάδους σημειώνεται μείωση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, στον κλάδο «Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών» (Γ.13), ο αριθμός των επιχειρήσεων καταγράφεται σε 2.706 μονάδες το έτος 2008 και σε 1.635 μονάδες το έτος 2021. Σημειώνεται ότι ένα σημαντικό μέρος της μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων προκύπτει από τον περιορισμό των μονάδων στην κατηγορία 0-9 εργαζομένων, όπου για παράδειγμα καταγράφονται 2.561 μονάδες το έτος 2008 και 1.493 μονάδες το έτος 2021.

Στον κλάδο «Κατασκευή ειδών ένδυσης» (Γ.14), το έτος 2008 καταγράφονται 11.246 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το έτος 2021 καταγράφονται 4.217 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μεγάλη μείωση να σημειώνεται στην υπο-κατηγορία 0-9 εργαζομένων (11.034 επιχειρήσεις το έτος 2008 και 3.881 επιχειρήσεις το έτος 2021). Στον κλάδο «Κατασκευή επίπλων» (Γ.31) σημειώνεται επίσης σημαντική μείωση, ιδιαίτερα από το έτος 2012 και έπειτα με τον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μειώνεται από 6.883 (το έτος 2008) σε 4.606 (το έτος 2012) και σε 3.906 (το έτος 2021).

Παρομοίως, στον κλάδο «Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής» (Γ.16) παρατηρείται μείωση αριθμού επιχειρήσεων, ιδιαίτερα από το 2012 και έπειτα, ήτοι 5.935 επιχειρήσεις το 2008, 4.906 επιχειρήσεις το 2012) και 2.597 επιχειρήσεις το 2021.

Γράφημα 2 : Μεταποίηση - Αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο κλάδων (διψήφιος κωδικός)

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 3 : Μεταποίηση - Αριθμός εργαζομένων σε επίπεδο κλάδων (διψήφιος κωδικός)

Πηγή: Eurostat SPS database (€ εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Όπως είναι αναμενόμενο, οι κλάδοι με την μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων παρουνσιάζουν και την μεγαλύτερη συρρίκνωση στον αριθμό των εργαζομένων (Γράφημα 3). Επί παραδείγματι, στον κλάδο «Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών» (Γ.13), το έτος 2008 καταγράφονται 12.808 εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το έτος 2021 καταγράφονται 9.047 εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βάσει μεγέθους επιχειρήσεων, στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων με 0-9 εργαζόμενους καταγράφεται σημαντική μείωση: από 6.356 εργαζόμενους το 2008 σε 3.951 εργαζόμενους το 2021. Στον κλάδο «Κατασκευή ειδών ένδυσης» (Γ.14), το έτος 2008 καταγράφονται 34.296 εργαζόμενοι και το έτος 2021 καταγράφονται 19.284 εργαζόμενοι. Στον κλάδο «Κατασκευή επίπλων» (Γ.31) καταγράφονται 20.880 εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις το έτος 2008 και το έτος 2021 καταγράφονται 15.220 εργαζόμενοι.

Αντίθετα, στον κλάδο «Βιομηχανία τροφίμων» (Γ10), το έτος 2008 καταγράφονται 68.261 εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το έτος 2021 καταγράφονται 102.578 εργαζόμενοι. Σε επίπεδο μεγέθους επιχειρήσεων, στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζόμενων το έτος 2008 καταγράφονται 39.898 εργαζόμενοι και το έτος 2021 καταγράφονται 46.814 εργαζόμενοι, ενώ στην κατηγορία επιχειρήσεων με 10-49 εργαζόμενους, καταγράφονται 12.426 το έτος 2008 και 32.228 εργαζόμενοι το έτος 2021. Στον κλάδο «Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων» (Γ.20) καταγράφονται 9.195 εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις το έτος 2008 και 10.548 το έτος 2021, με την σημαντικότερη αύξηση να καταγράφεται στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων με 50-249 εργαζόμενους (4.024 το 2008 και 5.423 το 2021).

Γράφημα 4 : Μεταποίηση - Προστιθέμενη αξία σε επίπεδο κλάδων (διψήφιος κωδικός)

Πηγή: Eurostat SPS database (€ εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Η προστιθέμενη αξία καταγράφει μακροπρόθεσμη μείωση, λιγότερο ή περισσότερο, σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης. Σε κλάδους όπου, όπως φάνηκε παραπάνω, ο αριθμός των επιχειρήσεων και εργαζομένων διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα ή σημείωσε αυξητική τάση, όπως για παράδειγμα στη βιομηχανία τροφίμων (Γ.10) και στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ.21), καταγράφεται μια σταθερή τροχιά παρ' ότι σημειώνονται πτωτικές διακυμάνσεις κατά περιόδους.

Από την άλλη πλευρά, στους κλάδους όπου σημειώθηκε ισχυρή μείωση σε αριθμό επιχειρήσεων και αριθμό εργαζομένων τα τελευταία έτη, είναι αναμενόμενο να καταγράφεται σημαντική μείωση και σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας. Για παράδειγμα, στον κλάδο «Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού» (Γ.25) καταγράφεται μια μακροπρόθεσμη μείωση προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 1.202 εκατ. ευρώ το 2008 σε 470 εκατ. ευρώ το 2021, με ισχυρή πτώση ιδιαίτερα μετά το 2012-2013. Σημαντική μείωση καταγράφεται στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων (από 625 εκατ. ευρώ σε 134 εκατ. ευρώ) και στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων 10-49 εργαζομένων (από 249 εκατ. ευρώ το 2008 σε 148 εκατ. ευρώ το 2021). Αντίστοιχα, στον κλάδο «Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων» (Γ.23) καταγράφεται μείωση για την προστιθέμενη αξία σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 934 εκατ. ευρώ το έτος 2008, σε 329 εκατ. ευρώ το έτος 2021, με μεγάλη μείωση στις υπο-κατηγορίες επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων (από 210 εκατ. ευρώ σε 72 εκατ. ευρώ) και στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων 10-49 εργαζομένων (από 242 εκατ. ευρώ σε 87 εκατ. ευρώ).

Στον κλάδο «Κατασκευή επίπλων» (Γ.31) αντίστοιχως, η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 395 εκατ. ευρώ το 2008 και σε 136 εκατ. ευρώ το 2021, με σημαντική μείωση στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων με 0-9 εργαζομένους (από 194 εκατ. ευρώ το 2008 σε 34 εκατ. ευρώ το 2021) και στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων με 10-49 εργαζομένους (από 118 εκατ. ευρώ το 2008 σε 45 εκατ. ευρώ το 2021). Στον κλάδο «Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών» (Γ.13), η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 351 εκατ. ευρώ το 2008 και σε 102 εκατ. ευρώ το 2021. Όπως και στους παραπάνω κλάδους, ισχυρή πτώση της προστιθέμενης αξίας καταγράφεται στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων (από 131 εκατ. ευρώ σε μόλις 8 εκατ. ευρώ) και στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων 10-49 εργαζομένων (από 82 εκατ. ευρώ σε 32 εκατ. ευρώ). Στον κλάδο «Κατασκευή ειδών ένδυσης» (Γ.14), η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 656 εκατ. ευρώ το 2008 και σε 166 εκατ. ευρώ το 2021. Στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων με 0-9 εργαζομένους καταγράφεται σημαντική μείωση (από 315 εκατ. ευρώ το 2008 σε 47 εκατ. ευρώ το 2021), όπως και στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων με 10-49 εργαζομένους (από 179 εκατ. ευρώ το 2008 σε 58 εκατ. ευρώ το 2021), ενώ στην υπο-κατηγορία επιχειρήσεων με 50-249 εργαζομένους καταγράφεται επίσης μείωση της προστιθέμενης αξίας από 162 εκατ. ευρώ το 2008 σε 60 εκατ. ευρώ το 2021. Στον κλάδο «Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.» (Γ.28), καταγράφεται μια μείωση προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 600 εκατ. ευρώ (το έτος 2008) σε 258 εκατ. ευρώ (το έτος 2021). Ειδικά στην κατηγορία επιχειρήσεων με 0-9 εργαζομένους καταγράφεται μείωση από 378 εκατ. ευρώ (2008) σε 87 εκατ. ευρώ (2021) και στην κατηγορία επιχειρήσεων με 10-49 εργαζομένους καταγράφεται μείωση από 114 εκατ. ευρώ (2008) σε 81 εκατ. ευρώ (2021).

Συνοψίζοντας, τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν ορισμένες γενικές διαπιστώσεις για τον τομέα της εγχώριας μεταποίησης συνολικά. Ευρήματα που θα μπορούσαν να συνδυαστούν και με την ανάλυση επιλεγμένων κλάδων έντασης τεχνολογίας (βλ. παρακάτω), όπου συμπεριλαμβάνονται και συναφείς παραγωγικές δραστηριότητες στον τομέα της μεταποίησης (π.χ. Γ.21, Γ.26).

Κατ' αρχάς, τα τελευταία έτη καταγράφεται μια σημαντική και παρατεταμένη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων, του αριθμού των εργαζομένων και των επιπέδων της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας στην πλειονότητα των κλάδων της μεταποίησης. Η μείωση της δραστηριότητας διαθέτει έντονα και μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά στους συγκεκριμένους κλάδους, γεγονός που διαμορφώνει ένα «νέο σημείο ισορροπίας» σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και προστιθέμενης αξίας. Η παραγωγικότητα παραμένει κλειδί για την διαμόρφωση αυτού του «νέου σημείου ισορροπίας» και γι' αυτό απαιτούνται πολιτικές οι οποίες να στοχεύουν στην βελτίωση της.

Ο μετασχηματισμός που λαμβάνει χώρα φαίνεται πως αποκτά χαρακτηριστικά μιας «δυσμενούς κρίσιμης μετάβασης» για μεγάλο τμήμα της εγχώριας μεταποίησης, δεδομένου ότι διαμορφώνει δυσμενείς συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να έχουν μόνιμο χαρακτήρα ως προς τις δυνατότητες περαιτέρω ανάκαμψης των κλάδων που επλήγησαν κατά την τελευταία δεκαετία σε επίπεδο δυναμικότητας και προστιθέμενης αξίας. Εν ολίγοις, αρκετοί από τους κλάδους που υπέστησαν δραματική μείωση και περιορισμό της παραγωγικής δραστηριότητας είναι αμφίβολο εάν θα επιτύχουν μεσοπρόθεσμα να ανακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος από την απολεσθείσα παραγωγική αξία και δυναμική τους, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις παράλληλες ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνονται στο τεχνολογικό, παραγωγικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και απαιτούν εκτεταμένο βαθμό παραγωγικού εκσυγχρονισμού, ενίσχυση παραγωγικής ικανότητας και επέκταση επενδυτικής δραστηριότητας.

Στο σημείο αυτό, ένας κρίσιμος παράγοντας είναι αυτός της ρευστότητας. Το Ταμείο Ανάκαμψης και η νέα προγραμματική περίοδος (ΕΣΠΑ 2021-2027) μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος ρευστότητας για τις ΜμΕ, το οποίο θα τις βοηθήσει να εισάγουν καινοτομίες και προηγμένες τεχνολογίες, να επιταχύνουν τον πράσινο μετασχηματισμό τους και να προωθήσουν τις συνεργασίες και τις συμπράξεις. Από την άλλη πλευρά, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την παρατεταμένη καθίζηση και μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται ως περισσότερο έντονες στις υπο-κατηγορίες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-9 εργαζόμενοι), οι οποίες επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι δραστηριοποιούνται σε ένα μη ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον -που διακρίνεται από πλήθος ανασχετικών παραγόντων- και το οποίο καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την προοπτική αντιμετώπισης των παραπάνω προκλήσεων (π.χ. πρόσβαση στη χρηματοδότηση).

Κατά δεύτερον, είναι καταφανές ότι διαμορφώνεται μια έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των κλάδων του πολύπτυχου τομέα της μεταποίησης. Από την μία πλευρά, όπως αναφέρθηκε, ένα μεγάλο τμήμα των κλάδων της μεταποίησης διέγραψε μια πτωτική πορεία σε όλους τους δείκτες αποτύπωσης της παραγωγικής δραστηριότητας και δυναμικής, υποχωρώντας σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και παραγωγικής αξίας. Από την άλλη πλευρά, εντοπίζονται κλάδοι οι οποίοι επέδειξαν και καταδεικνύουν έντονα στοιχεία ανθεκτικότητας διατηρώντας (και επεκτείνοντας) τα επίπεδα παραγωγικής δυναμικής τους (π.χ. αριθμός επιχειρήσεων, προστιθέμενη αξία).

Στην συγκεκριμένη κατηγορία εντοπίζονται, αφενός, κλάδοι οι οποίοι κατέχουν παραδοσιακή δυναμική και διευρύνουν το παραγωγικό τους αποτύπωμα, ακόμη και εν μέσω της πολυετούς και πολυσχιδούς οικονομικής (και υγειονομικο-οικονομικής πλέον) κρίσης, όπως ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων. Σε ορισμένους από αυτούς τους κλάδους, καταγράφεται μια επιμέρους σταδιακά ανοδική και σταθεροποιούμενη τάση σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεγέθους επιχειρήσεων (π.χ. 10-49 εργαζόμενους) σε σχέση με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι). Αφετέρου, στην ίδια κατηγορία εντοπίζονται και κλάδοι, οι οποίοι -παρ' όλες τις διακυμάνσεις που χαρακτήρισαν τις επιμέρους πορείες τους τα τελευταία έτη και επήλθαν ως συνέπεια των συναπτών κρίσεων- συγκεντρώνουν στοιχεία ιδιαίτερης τεχνολογικής έντασης και εξειδικευμένης παραγωγικής ικανότητας και, κατ' επέκταση, διαμορφώνουν έναν πυρήνα παραγωγικής δυναμικής με σταθεροποιημένη και σημαντική συμβολή στο παραγόμενο προϊόν της μεταποίησης. Όπως καταδεικνύεται και θα φανεί αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα, ο υψηλότερος αριθμός εργαζομένων απασχολείται διαχρονικά στις κατηγορίες μέσης-χαμηλής και χαμηλής τεχνολογίας. Εντούτοις, οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και ορισμένοι κλάδοι που συγκεντρώνουν έντονο τεχνολογικό περιεχόμενο και παραγωγική ικανότητα, συνιστούν σταδιακά ένα σχετικά περιορισμένο μεν (σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της μεταποίησης), πλην όμως σημαντικό τμήμα της εγχώριας παραγωγικής βάσης, με αυξητικές τάσεις ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργαζομένων και την προστιθέμενη αξία.

Ως εκ τούτου και σε συνάρτηση με τις παραπάνω διαπιστώσεις, φαίνεται ότι η πρόσφατη περίοδος της κρίσης επέδρασε καθοριστικά και με δυσμενή τρόπο στην εξέλιξη αρκετών κλάδων της εγχώριας μεταποίησης, δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις συνθήκες ισχυρής καθίζησης σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και παραγόμενης αξίας. Παράλληλα, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα εντελώς διαφορετικό παραγωγικό περιβάλλον τόσο σε επίπεδο περαιτέρω επέκτασης και ανάδυσης δυναμικών κλάδων, όσο και σε επίπεδο σταδιακών ενδο-κλαδικών μετασχηματισμών που σχηματοποιούνται μέσα από τη σημαντική υποχώρηση και απομείωση που καταγράφεται στις κατηγορίες κυρίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων (κατηγορία 0-9 εργαζομένων).

Υπό το φως των ως άνω επισημάνσεων πρέπει να διαβαστούν και όσα αναλύονται παρακάτω για τον τομέα της υψηλής τεχνολογίας -συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κλάδων της μεταποίησης- με σκοπό την λεπτομερή χαρτογράφηση και κατανόηση των εξειδικευμένων τάσεων που διαμορφώνονται εντός του αναδυόμενου και εν πολλοίς διαφοροποιημένου τεχνο-παραγωγικού περιβάλλοντος.

3.2. Κατασκευές & Τεχνικά Επαγγέλματα

3.2.1. Κατασκευές

Στην παρακάτω υπο-ενότητα αναλύεται ο τομέας των κατασκευών σε συγκεντρωτικό επίπεδο κωδικών 41 (Κατασκευές κτιρίων), 42 (Έργα πολιτικού μηχανικού) και 43.1. (Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου), καθώς και 43.2 (Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων

κατασκευαστικών εγκαταστάσεων), 433 (Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος), 439 (Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες) και 25.12 (Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων).

Σημειώνεται ότι στην ειδική υπο-ενότητα για τα τεχνικά επαγγέλματα, που ακολουθεί, περιλαμβάνονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων με τους κωδικούς 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99 στον τομέα των Κατασκευών, ενώ περιλαμβάνονται και οι κατηγορίες 25.11, 25.12, 23.12, 16.23 που αφορούν στον τομέα της Μεταποίησης.

Βασικά ευρήματα για τον τομέα των Κατασκευών (συγκεντρωτικό επίπεδο κωδικών 41/42/43.1 και 432/433/439/2512)

1. Παρατηρείται μια δραματική μείωση σε επίπεδο αριθμού οικονομικών μονάδων για το σύνολο των υπό αναφορά κωδικών, κυρίως στην κατηγορία επιχειρήσεων με 0-9 εργαζομένους, κατά την περίοδο 2011-2017 (μείωση 38,27% την περίοδο 2011-2014 και μείωση 23,58% την περίοδο 2014-2017).
2. Σε επίπεδο αριθμού εργαζομένων καταγράφεται μια σημαντική μείωση για το σύνολο των υπό εξέταση κωδικών τόσο στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων (μείωση 60,56%) όσο και στην κατηγορία επιχειρήσεων 10 εργαζομένων και άνω (μείωση 64,81% για την περίοδο 2008-2017 με μια αύξηση 30,53% μεταξύ 2017-2019 και σωρευτική μείωση 54,07% για την περίοδο 2008-2019).
3. Αντίστοιχα, στην κατηγορία επιχειρήσεων μεγέθους 0-9 εργαζομένων -και στις δυο κατηγορίες κωδικών- καταγράφεται σημαντική μείωση κύκλου εργασιών για την περίοδο 2011-2017. Μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών καταγράφεται στην κατηγορία επιχειρήσεων 10 και άνω εργαζομένων για τους κωδικούς 41/42/431 και τους κωδικούς 432/433/439/2512.

3.2.1.1. Αριθμός μονάδων

Πιο αναλυτικά, στους Πίνακες 12, 13, 14 και 15 παρουσιάζονται τα στοιχεία σε επίπεδο αριθμού νομικών μονάδων για τα έτη 2011, 2014, 2017. Στους σχετικούς κωδικούς των κατασκευών (41/42/431) καταγράφονται 45.733 επιχειρήσεις (σε σύνολο 829.137 επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων βάσει εργαζομένων) στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων και 1.240 στην κατηγορία επιχειρήσεων 10 εργαζομένων και άνω (σε σύνολο 21.511 επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων βάσει εργαζομένων), ενώ στην παροχή υπηρεσιών/τεχνικά επαγγέλματα (κωδικοί 432/433/439/2512) καταγράφονται 69.067 επιχειρήσεις στην κατηγορία με προσωπικό 0-9 εργαζομένους και 551 στην κατηγορία με προσωπικό 10 εργαζομένους και άνω. Το έτος 2014 παρατηρείται μια δραματική μείωση στον αριθμό οικονομικών μονάδων σε επίπεδο κωδικών 41/42/43.1 (26.795 έναντι 45.733 το 2011, ήτοι 38,27%) και σε επίπεδο κωδικών 432/433/439/2512 (44.079) με αναφορά στην κατηγορία με προσωπικό 0-9 εργαζομένους σε σύνολο 679.216 επιχειρήσεων, ενώ η κατηγορία με προσωπικό 10 και άνω εργαζομένους σημειώνει εξίσου μια αναλογικά σημαντική μείωση.

Πίνακας 12 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός επιχειρήσεων (2011)

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	45.733	1.240	46.973
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	69.067	551	69.618
Σύνολο κλάδων αναφοράς	829.137 97,5%	21.511	850.648
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

Πίνακας 13 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα - Αριθμός επιχειρήσεων (2014)

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	26.795	1.095	27.890
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	44.079	534	44.613
Σύνολο κλάδων αναφοράς	679.216	26.394	705.610
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

Αντιστοίχως, το έτος 2017 συνεχίζεται η τάση μείωσης στον αριθμό οικονομικών μονάδων στους ίδιους κωδικούς. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μια σημαντική μείωση στον αριθμό οικονομικών μονάδων σε επίπεδο κωδικών 41/42/43.1 (20.440) και σε επίπεδο κωδικών 432/433/439/2512 (33.728) με αναφορά στην κατηγορία με προσωπικό 0-9 εργαζομένων σε σύνολο 594.915 επιχειρήσεων (σύνολο κλάδων αναφοράς). Μείωση παρατηρείται και στην κατηγορία επιχειρήσεων με προσωπικό 10 και άνω εργαζομένων (917 έναντι 1.095 το 2014), ενώ αύξηση παρατηρείται σε επίπεδο κωδικών 432/433/439/2512 (634 έναντι 534 το 2014). Συνολικά, παρατηρείται μια δραματική μείωση του αριθμού οικονομικών μονάδων στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων, από 45.733 (2014) σε 20.440 (2017) για τους κωδικούς 41/42/431 και από 69.067 σε 33.728 για τους κωδικούς 432/433/439/2512.

**Πίνακας 14 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Αριθμός επιχειρήσεων (2017)**

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	20.440	917	21.357
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	33.728	634	34.362
Σύνολο κλάδων αναφοράς	594.915 94,7%	33.207	628.122
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

Το Γράφημα 5, αναδεικνύει τη σημαντική μείωση του αριθμού των νομικών μονάδων κατά την περίοδο αναφοράς και στις δυο κατηγορίες κωδικών, ιδιαίτερα στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων.

**Γράφημα 5 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Αριθμός νομικών μονάδων - Επιχειρήσεις 0-9 εργαζομένων (διαχρονικά)**

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3.2.1.2. Απασχόληση

Σε επίπεδο απασχόλησης, το 2008 στις κατηγορίες κωδικών 41/42/431 και 432/433/439/2512 καταγράφονται 212.022 εργαζόμενοι (συγκεντρωτικά) στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων και 138.787 στην κατηγορία επιχειρήσεων 10 εργαζομένων και άνω. Το έτος 2011, καταγράφονται 87.800 εργαζόμενοι στους κωδικούς 41/42/431 και 120.335 εργαζόμενοι στους κωδικούς 432/433/439/2512 (σύνολο 208.135) στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων, όπου και παρατηρείται συγκεντρωτικά μια μικρή μείωση (έναντι 212.022 εργαζομένων το 2008). Ωστόσο, ση-

μαντικότερη μείωση καταγράφεται στην κατηγορία επιχειρήσεων με 10 εργαζομένους και άνω, όπου παρατηρείται ένα σύνολο 55.497 εργαζομένων (έναντι 138.787 το έτος 2008).

**Πίνακας 15 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Αριθμός απασχολούμενων (2008)**

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	212.022	138.787	350.809
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)			
Σύνολο κλάδων αναφοράς	1.465.562	1.113.418	2.578.980
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

**Πίνακας 16 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Αριθμός απασχολούμενων (2011)**

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	87.800	42.289	130.089
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	120.335	13.208	133.543
Σύνολο κλάδων αναφοράς	1.613.198	864.373	2.477.571
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

Το έτος 2014 σημειώνεται μια περαιτέρω σημαντική μείωση σε σχέση με το 2011 στο σύνολο της απασχόλησης στους συγκεκριμένους υπο-κλάδους. Ειδικότερα, καταγράφονται 62.748 εργαζόμενοι στους κωδικούς 41/42/431 και 85.055 εργαζόμενοι στους κωδικούς 432/433/439/2512 (σύνολο 147.803) στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων. Μείωση παρατηρείται και στην κατηγορία επιχειρήσεων με 10 και άνω εργαζομένους, όπου καταγράφονται 39.029 εργαζόμενοι στους κωδικούς 41/42/431 και 11.099 στους κωδικούς 432/433/439/2512.

**Πίνακας 17 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Αριθμός απασχολούμενων (2014)**

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	62.748	39.029	101.777
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	85.055	11.099	96.154
Σύνολο κλάδων αναφοράς	1.465.743 60%	978.877 40%	2.444.620
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

Το έτος 2017 σημειώνεται επίσης μείωση σε σχέση με το 2014 στο σύνολο της απασχόλησης στους συγκεκριμένους υπο-κλάδους. Καταγράφονται 34.015 εργαζόμενοι στους κωδικούς 41/42/431 και 49.733 εργαζόμενοι στους κωδικούς 432/433/439/2512 (σύνολο 147.803) στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων. Αντίστοιχα, μείωση του αριθμού εργαζομένων παρατηρείται και στην κατηγορία επιχειρήσεων με 10 εργαζομένους και άνω, όπου καταγράφονται 33.743 εργαζόμενοι στους κωδικούς 41/42/431, ενώ αύξηση εντοπίζεται στους κωδικούς 432/433/439/2512 (15.100 εργαζόμενοι). Το σύνολο των εργαζομένων στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων για το σύνολο των κωδικών 41/42/431 και 432/433/439/2512 ανέρχεται σε 83.748 το έτος 2017, ενώ το έτος 2019 σε 83.624.

**Πίνακας 18 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Αριθμός απασχολούμενων (2017)**

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	34.015	33.743	67.758
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	49.733	15.100	64.833
Σύνολο κλάδων αναφοράς	1.090.110	1.204.137	2.294.247
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

**Πίνακας 19 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Αριθμός Απασχολούμενων (2019)**

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	83.624	63.756	147.380
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)			
Σύνολο κλάδων αναφοράς	1.135.953	1.288.380	2.424.333
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

3.2.1.3. Κύκλος εργασιών

Σε επίπεδο κύκλου εργασιών, καταγράφονται 3.467.723 χιλιάδες ευρώ το έτος 2011 στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων για τους κωδικούς 41/42/431, ενώ οι κωδικοί 432/433/439/2512 καταγράφουν 2.117.143 χιλιάδες ευρώ. Στην κατηγορία επιχειρήσεων με 10 και άνω εργαζομένους καταγράφεται κύκλος εργασιών 5.162.783 χιλιάδες ευρώ για τους κωδικούς 41/42/431 και 1.175.013 χιλιάδες ευρώ για τους κωδικούς 432/433/439/2512. Επομένως, ιδιαίτερα στην κατηγορία επιχειρή-

σεων 0-9 εργαζομένων, η μείωση του κύκλου εργασιών είναι δραματική κατά την περίοδο αναφοράς και στις δυο κατηγορίες κωδικών.

**Πίνακας 20 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Κύκλος εργασιών σε χιλιάδες ευρώ (2011)**

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	3.467.723	5.162.783	8.630.506
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	2.117.143	1.175.013	3.292.156
Σύνολο κλάδων αναφοράς	84.585.873 34,5%	160.294.650 65,5%	244.880.523
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

Το έτος 2014 στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων για τους κωδικούς 41/42/431 καταγράφεται κύκλος εργασιών 2.825.829 χιλιάδες ευρώ, ενώ οι κωδικοί 432/433/439/2512 καταγράφουν 1.479.906 χιλιάδες ευρώ. Και στις δυο κατηγορίες κωδικών -στη συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων (0-9 εργαζόμενοι)- καταγράφεται σημαντική μείωση κύκλου εργασιών σε σύγκριση με το 2011. Στην κατηγορία επιχειρήσεων με 10 εργαζομένους και άνω καταγράφεται κύκλος εργασιών 5.297.091 χιλιάδες ευρώ για τους κωδικούς 41/42/431 (αύξηση σε σύγκριση με το 2011) και 708.179 χιλιάδες ευρώ (μείωση σε σχέση με το 2011) για τους κωδικούς 432/433/439/2512.

**Πίνακας 21 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Κύκλος εργασιών σε χιλιάδες ευρώ (2014)**

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	2.825.829	5.297.091	8.122.920
Παροχή Υπηρεσιών/ Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	1.479.906	708.179	2.188.085
Σύνολο κλάδων αναφοράς	67.368.244	148.383.371	215.751.615
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

Αντιστοίχως, το έτος 2017 στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων για τους κωδικούς 41/42/431 καταγράφεται κύκλος εργασιών 2.710.685 χιλ. ευρώ (μείωση έναντι του έτους 2014), ενώ οι κωδικοί 432/433/439/2512 καταγράφουν 1.462.959 χιλ. ευρώ (μείωση έναντι του έτους 2014). Στην κατηγορία επιχειρήσεων με 10 εργαζομένους και άνω καταγράφεται κύκλος εργασιών 5.433.954 χιλ. ευρώ για τους κωδικούς 41/42/431 (αύξηση σε σύγκριση με το 2014) και 877.932 χιλ. ευρώ (αύξηση σε σχέση με το 2014) για τους κωδικούς 432/433/439/2512.

**Πίνακας 22 : Κατασκευές και Παροχή Υπηρεσιών & Τεχνικά Επαγγέλματα
- Κύκλος εργασιών σε χιλιάδες ευρώ (2017)**

Κλάδοι	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
Κατασκευές (41/42/431)	2.710.685	5.433.954	8.144.639
Παροχή Υπηρεσιών/Τεχνικά Επαγγέλματα (432/433/439/2512)	1.462.959	877.932	2.340.891
Σύνολο κλάδων αναφοράς	66.456.860	153.318.418	219.775.278
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.			

Συνεπώς, στην κατηγορία επιχειρήσεων 0-9 εργαζομένων, η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών είναι σημαντική κατά την περίοδο αναφοράς και στις δυο κατηγορίες κωδικών, γεγονός που αποτυπώνει και τη γενικότερη καθίζηση των συγκεκριμένων κλάδων, όπως παρουσιάστηκε, τόσο σε επίπεδο αριθμού νομικών μονάδων όσο και σε επίπεδο απασχολούμενων.

3.2.2. Τεχνικά επαγγέλματα

Τα τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα των πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας με κρίσιμο ρόλο σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς και υπηρεσίες. Η ευρύτερη περίμετρος του πεδίου των τεχνικών επαγγελμάτων περιλαμβάνει δύο βασικές συστοιχίες επαγγελματικών κατηγοριών στους κλάδους των κατασκευών και της μεταποίησης.

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 23, στο πεδίο των τεχνικών επαγγελμάτων περιλαμβάνονται υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ξυλουργικές εργασίες κ.α.

Πίνακας 23 : Βασικά τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών

Οικονομική δραστηριότητα	
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή
4321	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
4322	Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
4329	Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
4331	Επιχρίσεις κονιαμάτων
4332	Ξυλουργικές εργασίες
4333	Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
4334	Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
4339	Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
4391	Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
4399	Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Αντιστοίχως, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα 24, ορισμένα κρίσιμα τεχνικά επαγγέλματα (π.χ. αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, τεχνίτης μεταποίησης και εμπορίας υαλοπινάκων) ταξινομούνται στο κλάδο της μεταποίησης αποτυπώνοντας τις σχετικές επαγγελματικές μεταποιητικές δραστηριότητες.

Πίνακας 24 : Βασικά τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης

Οικονομική δραστηριότητα	
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή
2511	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
2512	Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων
2312	Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
1623	Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

Σημειώνεται ότι η παρακάτω ανάλυση πραγματοποιείται σε τετραψήφιο κωδικό σύμφωνα με το NACE Rev. 2 και αφορά τα έτη 2014-2017 με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι βασικές επαγγελματικές κατηγορίες διακρίνονται σε επαγγέλματα Κατασκευών (Γ) και Μεταποίησης (ΣΤ). Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά εστιάζουν, όπως και στους άλλους κλάδους που εξετάζονται, στις κατηγορίες του αριθμού των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό των εργαζομένων στην Ελλάδα.

Βασικά ευρήματα για τα τεχνικά επαγγέλματα

1. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας των τεχνικών επαγγελμάτων στον τομέα των κατασκευών συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και «Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης» ως προς τον αριθμό νομικών μονάδων, τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό εργαζομένων.
2. Αντίστοιχα, σημαντικό μέρος της δραστηριότητας σε επίπεδο τεχνικών επαγγελμάτων στον τομέα της μεταποίησης συγκεντρώνεται σε επαγγέλματα, όπως «Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων» (4.339 μονάδες) καθώς και «Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών».
3. Καταγράφεται μια σημαντική και σταθερή επιδείνωση στον αριθμό των ενεργών οικονομικών μονάδων κατά την περίοδο 2014-2017 σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών.
4. Παρατηρείται μια βελτίωση στο συνολικό κύκλο εργασιών στις περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων στον τομέα των κατασκευών, και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπου συγκεντρώνεται υψηλός βαθμός δραστηριότητας, όπως «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και «Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης».
5. Στον τομέα των κατασκευών επίσης (κατά την υπό εξέταση περίοδο 2014-2017) καταγράφεται μείωση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις υπό εξέταση επαγγελματικές κατηγορίες.

6. Στις υπο-κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων που ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης καταγράφεται ελαφρώς πτωτική τάση σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες και συνεπακόλουθα στον συνολικό αριθμό των οικονομικών μονάδων για την υπό εξέταση περίοδο.

7. Στον τομέα της μεταποίησης και σε επίπεδο κύκλου εργασιών, η εικόνα είναι μεικτή, με την κατηγορία «Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών» να σημειώνει μια σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών για την υπό εξέταση περίοδο, ενώ με τις υπόλοιπες κατηγορίες να καταγράφουν ενδιάμεσες διακυμάνσεις (έτη 2015-2016) και μια ελαφρά αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά το έτος 2017.

8. Σε επίπεδο αριθμού εργαζομένων για τα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της μεταποίησης (έτη 2014-2017), η κατηγορία «Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων» καταγράφει μια σημαντική μείωση, ενώ επίσης μείωση καταγράφεται και στις κατηγορίες «Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής» και μικρότερη μείωση και διακυμάνσεις καταγράφονται στις άλλες δυο επαγγελματικές κατηγορίες (π.χ. αύξηση κατά το έτος 2016 για την «Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών»).

3.2.2.1. Αριθμός μονάδων

Στον Πίνακα 25, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό νομικών μονάδων για τα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών (Γ) για το έτος 2017. Σημαντικός αριθμός νομικών μονάδων, ήτοι πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων συγκεντρώνονται στις επαγγελματικές κατηγορίες «Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» (7.638) και «Υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης» (7.021).

**Πίνακας 25 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών
- Αριθμός νομικών μονάδων (2017)**

Κωδικός NACE	Περιγραφή	Αριθμός νομικών μονάδων
4321	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	7.638
4322	Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης	7.021
4329	Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις	1.591
4331	Επιχρίσεις κονιαμάτων	1.255
4332	Ξυλουργικές εργασίες	4.002
4333	Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων	3.250
4334	Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων	3.348
4339	Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης	451
4391	Δραστηριότητες κατασκευής στεγών	412
4399	Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.	6.341
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.		

Όπως επίσης περιγράφεται στον Πίνακα 26, ιδιαίτερα υψηλός αριθμός νομικών μονάδων συγκεντρώνεται στην κατηγορία «Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων» (4.339 μονάδες) καθώς και στην «Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών» (1.274).

**Πίνακας 26 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης
- Αριθμός νομικών μονάδων (2017)**

Κωδικός NACE	Περιγραφή	Αριθμός νομικών μονάδων
2511	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών	1.274
2512	Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων	4.339
2312	Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού	155
1623	Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής	1.481
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.		

Στον Πίνακα 27, παρουσιάζονται συγκριτικά τα διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό νομικών μονάδων για τα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών (Γ) για τα έτη 2014-2017.

**Πίνακας 27 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών
- Αριθμός νομικών μονάδων (2014-2017)**

Οικονομική δραστηριότητα		Αριθμός νομικών μονάδων			
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή	2014	2015	2016	2017
4321	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	9.130	8.230	7.728	7.638
4322	Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης	8.716	7.564	6.987	7.021
4329	Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις	1.862	1.714	1.615	1.591
4331	Επιχρίσεις κονιαμάτων	1.934	1.489	1.267	1.255
4332	Ξυλουργικές εργασίες	5.079	4.357	3.989	4.002
4333	Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων	4.810	3.758	3.255	3.250
4334	Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων	4.769	3.851	3.378	3.348
4339	Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος	594	494	446	451
4391	Δραστηριότητες κατασκευής στεγών	573	477	409	412
4399	Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.	9.314	7.456	6.288	6.341
Σύνολο		46.781	39.390	35.362	35.309
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.					

Στο πλαίσιο αυτό, η εξέταση των στοιχείων αναδεικνύει μια σημαντική -και κυρίως σταθερή- επιδείνωση στον αριθμό των ενεργών οικονομικών μονάδων κατά την περίοδο 2014-2017 σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα του κλάδου των Κατασκευών. Εξαιρετικά σημαντική μείωση καταγράφεται για παράδειγμα, τόσο στην επαγγελματική κατηγορία «Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» όσο και στην κατηγορία «Υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης».

Ο παρακάτω Πίνακας 28 παρουσιάζει τον αριθμό νομικών μονάδων για τα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης (Γ) για τα έτη 2014-2017. Όπως παρατηρείται, διαμορφώνεται μια ελαφρώς πτωτική τάση σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες και συνεπακόλουθα στον συνολικό αριθμό των οικονομικών μονάδων.

**Πίνακας 28 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης
- Αριθμός νομικών μονάδων (2014-2017)**

Οικονομική δραστηριότητα		Αριθμός νομικών μονάδων			
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή	2014	2015	2016	2017
2511	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών	1.523	1.388	1.266	1.274
2512	Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων	5.522	4.795	4.437	4.339
2312	Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού	165	162	156	155
1623	Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής	1.952	1.674	1.489	1.481
Σύνολο		9.162	8.019	7.348	7.249
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.					

3.2.2.2. Απασχόληση

Σε επίπεδο κλάδου Κατασκευών (Πίνακας 29), σημαντικός αριθμός εργαζομένων εντοπίζεται στις κατηγορίες «Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» και «Υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης» καθώς και σε κατηγορίες όπως «Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις», «Ξυλουργικές εργασίες» και «Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων» (Γράφημα 6). Το σύνολο του αριθμού των εργαζομένων στα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών ανέρχεται σε 56.466 εργαζόμενους για το έτος 2017.

**Πίνακας 29 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών
 - Αριθμός εργαζομένων (2017)**

Οικονομική δραστηριότητα		Αριθμός εργαζομένων
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή	
4321	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	14.431
4322	Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης	11.191
4329	Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις	4.978
4331	Επιχρίσεις κονιαμάτων	1.124
4332	Ξυλουργικές εργασίες	6.360
4333	Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων	3.216
4334	Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων	4.137
4339	Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος	699
4391	Δραστηριότητες κατασκευής στεγών	402
4399	Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.	9.928
Σύνολο		56.466

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

**Γράφημα 6 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών
 - Αριθμός εργαζομένων (2017)**

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σε επίπεδο κλάδου Μεταποίησης (Πίνακας 30), σημαντικός αριθμός εργαζομένων εντοπίζεται στις κατηγορίες «Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων» και «Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών», ενώ ακολουθεί η κατηγορία «Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής» (Γράφημα 7). Το σύνολο του αριθμού των εργαζομένων στα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης ανέρχεται σε 19.276 εργαζόμενους για το έτος 2017.

**Πίνακας 30 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης
 - Αριθμός εργαζομένων (2017)**

Οικονομική δραστηριότητα		Αριθμός εργαζομένων
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή	
2511	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών	7.339
2512	Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων	8.367
2312	Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού	750
1623	Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής	2.820
Σύνολο		19.276

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

**Γράφημα 7 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης
 - Αριθμός εργαζομένων (2017)**

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο Πίνακας 31 παρουσιάζει τον αριθμό των εργαζομένων για τα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών (Γ) συγκριτικά για τα έτη 2014-2017. Σε όλες τις υπό εξέταση επαγγελματικές κατηγορίες παρατηρείται μείωση του ανθρώπινου δυναμικού και των εργαζομένων που απασχολούνται στα συγκεκριμένα επαγγέλματα, εν αντιθέσει με τη μικρή έστω βελτίωση στο συνολικά παραγόμενο κύκλο εργασιών σε αρκετά επαγγέλματα που φαίνεται παρακάτω.

**Πίνακας 31 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών
- Αριθμός εργαζομένων (2014-2017)**

Οικονομική δραστηριότητα		Αριθμός εργαζομένων			
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή				
		2014	2015	2016	2017
4321	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	18.379	13.832	16.618	14.431
4322	Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης	15.969	11.021	13.164	11.191
4329	Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις	5.443	4.899	5.297	4.978
4331	Επιχρίσεις κονιαμάτων	2.682	1.581	2.036	1.124
4332	Ξυλουργικές εργασίες	8.867	6.472	7.756	6.360
4333	Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων	6.822	4.237	5.208	3.216
4334	Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων	7.053	4.611	5.828	4.137
4339	Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος	1.076	761	997	699
4391	Δραστηριότητες κατασκευής στεγών	839	541	679	402
4399	Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.	16.480	11.982	13.967	9.928
Σύνολο		83.610	59.937	71.550	56.466

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο Πίνακας 32 αποτυπώνει τον αριθμό εργαζομένων για τα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης (ΣΤ) για τα έτη 2014-2017. Η κατηγορία «Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων» καταγράφει μια σημαντική μείωση, ενώ μείωση καταγράφεται και στην κατηγορία «Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής». Μικρότερη μείωση καταγράφεται στις άλλες δυο επαγγελματικές κατηγορίες της ομάδας των τεχνικών επαγγελμάτων στη Μεταποίηση, ήτοι «Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού» και «Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών». Η τελευταία κατηγορία καταγράφει μια σχετικά αξιοσημείωτη αύξηση κατά το έτος 2016.

**Πίνακας 32 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης
- Αριθμός εργαζομένων (2014-2017)**

Οικονομική δραστηριότητα		Αριθμός εργαζομένων			
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή	2014	2015	2016	2017
2511	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών	7.354	7.053	7.834	7.339
2512	Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων	12.544	8.893	10.164	8.367
2312	Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού	799	694	723	750
1623	Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής	4.199	2.914	3.428	2.820
Σύνολο		24.896	19.554	22.149	19.276

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3.2.2.3. Κύκλος εργασιών

Σε επίπεδο κύκλου εργασιών στον κλάδο των κατασκευών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 33, σημαντική δραστηριότητα καταγράφεται αντίστοιχα στις κατηγορίες «Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» και «Υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης» καθώς και στην κατηγορία «Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.».

Πίνακας 33 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών - Κύκλος εργασιών (2017)

Οικονομική δραστηριότητα		Κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ)
Κωδικός NACE	Περιγραφή	
4321	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	465.610
4322	Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης	403.758
4329	Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις	176.819
4331	Επιχρίσεις κονιαμάτων	24.730
4332	Ξυλουργικές εργασίες	187.119
4333	Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων	67.970
4334	Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων	91.995
4339	Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος	21.977
4391	Δραστηριότητες κατασκευής στεγών	9.931
4399	Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.	414.879

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο κύκλου εργασιών για τα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης (ΣΤ) για το έτος 2017 (Πίνακας 34) αναδεικνύεται σημαντική οικονομική δραστηριότητα στον 4-ψήφιο κωδικό 2511 («Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών») και στον κωδικό 2512 («Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων»).

**Πίνακας 34 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης
- Κύκλος εργασιών (2017)**

Οικονομική δραστηριότητα		Κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ)
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή	
2511	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών	771.545
2512	Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων	476.635
2312	Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού	57.033
1623	Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής	110.519
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.		

Ο Πίνακας 35 παρουσιάζει τον κύκλο εργασιών για τα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών (Γ) για την περίοδο 2014-2017. Όπως φαίνεται, στα περισσότερα επαγγέλματα παρατηρείται μια σταθεροποίηση ή μια μικρή βελτίωση με εξαίρεση τις κατηγορίες «Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος», «Δραστηριότητες κατασκευής στεγών» και «Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.».

**Πίνακας 35 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο των Κατασκευών
- Κύκλος εργασιών (2014-2017)**

Οικονομική δραστηριότητα		Κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ)			
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή	2014	2015	2016	2017
4321	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	425.656	443.705	446.360	465.610
4322	Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης	349.487	342.825	333.280	403.758
4329	Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις	173.747	182.195	175.127	176.819
4331	Επιχρίσεις κονιαμάτων	22.138	23.723	24.483	24.730
4332	Ξυλουργικές εργασίες	172.221	174.791	167.667	187.119
4333	Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων	57.507	65.927	62.865	67.970
4334	Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων	81.325	83.562	85.946	91.995
4339	Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος	26.463	25.312	21.400	21.977
4391	Δραστηριότητες κατασκευής στεγών	10.682	10.319	9.570	9.931
4399	Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.	463.444	485.094	444.594	414.879
Σύνολο		1.782.670	1.837.453	1.340.665	1.864.788

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σημαντική βελτίωση στο συνολικό κύκλο εργασιών παρατηρείται στις κατηγορίες «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και «Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης». Ο Πίνακας 36 παρουσιάζει τον κύκλο εργασιών για τα τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης (Γ) για τα έτη 2014-2017. Η κατηγορία «Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών» σημειώνει μια σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών για τη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφουν ενδιάμεσες διακυμάνσεις (έτη 2015-2016) και μια ελαφρά αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά το έτος 2017.

Πίνακας 36 : Τεχνικά επαγγέλματα στον κλάδο της Μεταποίησης - Κύκλος εργασιών (2014-2017)

Οικονομική δραστηριότητα		Κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ)			
Κωδικός NACE Rev. 2	Περιγραφή	2014	2015	2016	2017
2511	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών	1.139.850	986.555	927.995	771.545
2512	Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων	458.371	441.194	460.405	476.635
2312	Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού	46.481	51.094	52.384	57.033
1623	Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής	104.516	102.259	101.703	110.519
Σύνολο		1.749.218	1.581.102	1.542.487	1.415.732

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3.3. Εμπόριο

Στον κλάδο του εμπορίου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (micro), κατέχουν μια δεσπόζουσα θέση αναφορικά με την αριθμητική τους υπεροχή. Ωστόσο η εικόνα αντιστρέφεται σε όρους απασχόλησης και πολύ περισσότερο σε όρους κύκλου εργασιών. Μπορεί επομένως η δομή της επιχειρηματικότητας στο εμπόριο να βασίζεται κυρίως σε πολλές ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και σε αμιγώς οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν ισχύει όμως το ίδιο για την απασχόληση και κυρίως τον κύκλο εργασιών στον κλάδο αυτό.

Βασικά ευρήματα για το εμπόριο

1. Η ύφεση είχε ως συνέπεια την όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με πάνω από 10 απασχολούμενους) αυξάνουν το μερίδιο τους από τον παραγόμενο κύκλο εργασιών (57% το 2011, 59% το 2014, και 61% το 2017).

2. Η ύφεση και η μείωση του κύκλου εργασιών κατά -13% μεταξύ 2011-2017 μοιάζει να εγκλωβίζει τις micro επιχειρήσεις σε ένα καθεστώς ασφυξίας. Είναι χαρακτηριστικό πως το 3% των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 10 άτομα, δημιουργεί το 61% των πωλήσεων με το υπόλοιπο 97% να δημιουργεί το υπόλοιπο 39%. Πρακτικά 3 στις 100 επιχειρήσεις εισπράττουν τα 3/5 του εσόδων με τις 97 να μοιράζονται τα 2/5.

3. Οι εντονότερες ανισότητες καταγράφονται στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου (κωδ. 46), όπου οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με πάνω από 10 απασχολούμενους) απορροφούν το 72% του κύκλου εργασιών, ενώ και στον κλάδο του αυτοκινήτου (κωδ. 45) οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αντλούν το 68% των συνολικών εσόδων.

4. Οι μικρο επιχειρήσεις αντίθετα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου καταγράφουν υψηλή ανθεκτικότητα, καθώς απορροφούν το 51% του κύκλου εργασιών έναντι του 49% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (με πάνω από 10 απασχολούμενους). Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει τη σημασία των μικρο επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου στο ευρύτερο οικοσύστημα των ΜΜΕ.

3.3.1. Διαχρονικά δεδομένα για τις νομικές μονάδες, την απασχόληση και τον κύκλο εργασιών στον κλάδο του εμπορίου

3.3.1.1. Αριθμός μονάδων

Το 2017 το 97% των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου «απασχολεί» το 57% της συνολικής απασχόλησης και πραγματοποιεί το 39% του κύκλου εργασιών.

Πίνακας 37 : Εμπόριο - Αριθμός μονάδων, κύκλος εργασιών και αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2017)

Τάξεις απασχόλησης	Αριθμός Μονάδων	Απασχόληση	Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ)
0-9 εργαζόμενοι	215.266 (97%)	399.967 (57%)	44.036.580 (39%)
10 και άνω εργαζόμενοι	7.109 (3%)	296.856 (43%)	67.427.981 (61%)
Σύνολο	222.375 (100%)	696.823 (100%)	111.464.561 (100%)

* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2017

Πίνακας 38 : Εμπόριο - Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017)

Τάξεις απασχόλησης	2011	(%)	2014	(%)	2017	(%)
0-9 εργαζόμενοι	284.769	98%	241.982	98%	215.266	97%
10 και άνω εργαζόμενοι	6.158	2%	5.903	2%	7.109	3%
Σύνολο	290.927	100%	247.885	100%	222.375	100%

* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ

3.3.1.2. Απασχόληση

Σε όρους απασχόλησης, η συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων διαμορφώνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά με πτωτικές τάσεις. Συγκεκριμένα, το 2011 σχεδόν 7 στους 10 απασχολούμενους (68,0%) του κλάδου δραστηριοποιούνταν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αναλογία που έχει υποχωρήσει αισθητά, φτάνοντας το 2017 στο 57,0%. Ωστόσο, η συγκέντρωση της απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις διατηρείται, παρά την οικονομική συγκυρία.

Πίνακας 39 : Εμπόριο - Αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017)

Τάξεις απασχόλησης	2011	(%)	2014	(%)	2017	(%)
0-9 εργαζόμενοι	581.896	68%	529.389	68%	399.967	57%
10 και άνω εργαζόμενοι	269.051	32%	253.904	32%	296.856	43%
Σύνολο	850.947	100%	783.293	100%	696.823	100%

* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ

Γράφημα 8 : Εμπόριο - Μεριδία απασχόλησης ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι)

3.3.1.3. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του εμπορίου συρρικνώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Συγκεκριμένα, υποχώρησε κατά 14,0% μεταξύ των ετών 2011 με 2017, ωστόσο η αναλογία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μεγαλύτερων όσον αφορά τα μερίδια του

κύκλου εργασιών δεν παρουσιάζει πολύ σημαντική διαφοροποίηση. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν περίπου το 40,0% του κύκλου εργασιών με το μεγαλύτερο μέρος να απορρέει από τις πιο μεγάλες (60,0%).

Πίνακας 40 : Εμπόριο - Κύκλος εργασιών (χιλ. ευρώ) ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017)

Τάξεις απασχόλησης	2011	(%)	2014	(%)	2017	(%)
0-9 εργαζόμενοι	56.238.805	43%	44.240.660	41%	44.036.580	39%
10 και άνω εργαζόμενοι	73.221.679	57%	64.253.250	59%	67.427.981	61%
Σύνολο	129.460.484	100%	108.493.910	100%	111.464.561	100%

* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ

Γράφημα 9 : Εμπόριο - Μερίδια κύκλου εργασιών ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι)

3.3.2. Στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και κατανομή ανά επιμέρους κλάδο (Χονδρικό, Λιανικό και Αυτοκίνητα)

Ο αριθμός των επιχειρήσεων στο εμπόριο εμφανίζει μια εντυπωσιακή ανάπτυξη από το 2000 μέχρι και το 2005, όπου ο κλάδος έφτασε περίπου τις 310.000 επιχειρήσεις, και από το σημείο αυτό ξεκινά μια πτωτική πορεία²⁵. Η συρρίκνωση εντείνεται από το 2008 και μετά, υποχωρώντας το 2011 στις 260.000 νομικές μονάδες, υποχώρηση που διατηρήθηκε και τα επόμενα έτη.

25 ΕΕΕΕ 2014, INEMY-ΕΣΕΕ

Στους επιμέρους κλάδους του εμπορίου, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις κατά τη διάρκεια των ετών. Ο κάθε επιμέρους κλάδος του εμπορίου εμφανίζει διαφορετική δυναμική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων. Η εικόνα αυτή μπορεί να οφείλεται στην ιδιαίτερη διάρθρωση και στα χαρακτηριστικά κάθε υπο-κλάδου αλλά και στον τρόπο και στην ένταση με την οποία τους επηρεάζει η οικονομική ύφεση²⁶. Αναλυτικότερα, ο κλάδος των αυτοκινήτων φαίνεται το 2010 ήδη να εμφανίζει σημάδια απομείωσης, τα οποία εντείνονται το 2011. Ωστόσο στην τελευταία καταγραφή της έρευνας διάρθρωσης επιχειρήσεων με έτος αναφοράς το 2018, αποτελεί την κατηγορία του εμπορίου που ενισχύεται κατά 4,91%, παρόλο που αποτελεί τον μικρότερο αριθμητικά κλάδο του εμπορίου. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους κλάδους, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η συμμετοχή τους μειώνεται από το 2010 και έπειτα, φτάνοντας το 2018 σε υποχώρηση κατά 15,8% για το χονδρικό και 14% για το λιανικό εμπόριο σε σύγκριση με το 2014. Οι σημαντικότερες αρνητικές ωστόσο διαφοροποιήσεις το 2018 καταγράφονται στο λιανικό εμπόριο το οποίο χάνει το 14% των επιχειρήσεών του.

Πίνακας 41 : Εμπόριο - Εξέλιξη του απόλυτου αριθμού των επιχειρήσεων στο σύνολο και στους επιμέρους κλάδους του εμπορίου και ποσοστιαίες μεταβολές (2008-2018)

Έτος/υποκλάδος		2008	2010	2011	2014	2018
Εμπόριο Αυτ/των	Απόλυτος αριθμός	30.808	27.854	24.785	28.128	26.003
	% Μεταβολή		-9,6%	-11,0%	13,5%	4,9%
Χονδρικό Εμπόριο	Απόλυτος αριθμός	75.425	72.271	68.096	68.175	57.327
	% Μεταβολή		-4,18%	-5,8%	0,1%	-15,8%
Λιανικό Εμπόριο	Απόλυτος αριθμός	191.218	185.976	167.758	171.884	144.352
	% Μεταβολή		-2,74%	-9,8%	2,5%	-14,0%
*Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης επιχειρήσεων, ΕΛ.ΣΤΑΤ						

Στον κλάδο του εμπορίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δραστηριοποιούνται κυρίως πολύ μικρές επιχειρήσεις, εικόνα που δεν φαίνεται να διαφοροποιείται αισθητά αναλύοντας τους επιμέρους υπο-κλάδους. Στον κλάδο των αυτοκινήτων, οι μικρο συγκεντρώνουν το 98%, όμοια και στο λιανικό εμπόριο και στο χονδρικό εμπόριο το 93%.

26 Ό.π.

Γράφημα 10 : Εμπόριο - Μεριδία ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι) στους επιμέρους υπο-κλάδους του εμπορίου

Όσον αφορά τους απασχολούμενους, ο κλάδος με την μεγαλύτερη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι τα αυτοκίνητα που συγκεντρώνουν το 74,4% των απασχολούμενων, ενώ ακολουθεί ο κλάδος του λιανικού εμπορίου με 58,6% και το χονδρικό εμπόριο με 48,0%.

Πίνακας 42 : Εμπόριο - Αριθμός απασχολούμενων ατόμων και ποσοστιαία κατανομή ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στον κλάδο και στους επιμέρους υπο-κλάδους

Τάξεις μεγέθους απασχόλησης	(45) Αυτοκίνητα	(%)	(46) Χονδρικό	(%)	(47) Λιανικό	(%)
1-9 εργαζόμενοι	50.472	74,4%	115.626	48,0%	258.278	58,6%
10 και άνω εργαζόμενοι	17.366	25,6%	125.495	52,0%	182.589	41,4%
Σύνολο	67.838	100,0%	241.121	100,0%	440.867	100,0%
Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης επιχειρήσεων, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2018						

Γράφημα 11 : Εμπόριο - Μερίδια απασχόλησης ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι) στους επιμέρους υπο-κλάδους

Σχετικά με τον κύκλο εργασιών το μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στο 30,0% περίπου, με αισθητή υπεροχή των μεγαλύτερων επιχειρήσεων τόσο στον κλάδο των αυτοκινήτων όσο και στο χονδρικό εμπόριο. Ωστόσο, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ο κύκλος εργασιών κατανέμεται κατά 51,0% στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και κατά 49,0% στις επιχειρήσεις με απασχόληση 10 και άνω άτομα.

Πίνακας 43 : Εμπόριο - Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και ποσοστιαία κατανομή ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στον κλάδο και στους επιμέρους υπο-κλάδους

Τάξεις μεγέθους απασχόλησης	(45) Αυτοκίνητα	(%)	(46) Χονδρικό	(%)	(47) Λιανικό	(%)
1-9 εργαζόμενοι	2.466.585	32,1%	17.930.014	28,4%	21.761.040	51,1%
10 και άνω εργαζόμενοι	5.221.952	67,9%	45.256.376	71,6%	20.811.173	48,9%
Σύνολο	7.688.537	100,0%	63.186.390	100,0%	42.572.213	100,0%

Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης επιχειρήσεων, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2018

Γράφημα 12 : Εμπόριο - Μερίδια κύκλου εργασιών ανά τάξεις απασχόλησης (0-9 εργαζόμενοι vs 10 και άνω εργαζόμενοι) στους επιμέρους υπο-κλάδους

Οι επιδόσεις των micro επιχειρήσεων αναφορικά με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ σημαντικό εύρημα είναι ότι στις επιχειρήσεις με 1 άτομο δηλαδή με αυτοαπασχόληση η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία έχει αρνητική τιμή, γεγονός που υποδηλώνει επιχειρήσεις με χαμηλή παραγωγικότητα.

Πίνακας 44 : Εμπόριο - Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ποσοστιαία κατανομή ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στον κλάδο και στους επιμέρους υπο-κλάδους

Τάξεις μεγέθους απασχόλησης	(45) Αυτοκίνητα	(%)	(46) Χονδρικό	(%)	(47) Λιανικό	(%)
1-9 εργαζόμενοι	206.815	22,5%	1.636.554	23,8%	510.224	12,8%
10 και άνω εργαζόμενοι	710.900	77,5%	5.240.951	76,2%	3.487.806	87,2%
Σύνολο	917.715	100,0%	6.877.505	100,0%	3.998.030	100,0%

Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης επιχειρήσεων, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2018

3.4. Τουρισμός

Στον κλάδο του τουρισμού η κρίση της περιόδου 2008-2018 παρουσιάζει μια ασυμφωνία σε σχέση με τον χρόνο κατά τον οποίο γίνονται αισθητές οι συνέπειές της στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση συνολικά. Καθώς οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 γίνονται

αισθητές τα αμέσως επόμενα χρόνια μετά την εκδήλωση της κρίσης, μέσα από την συρρίκνωση της διεθνούς ζήτησης, η οποία αποκαθίσταται μόνο από το 2010 και μετά, η εγχώρια απασχόληση στον τουρισμό είναι από τα πρώτα πεδία που επηρεάζονται πριν από την περίοδο του 2011, την οποία έχουμε ως τιμή αναφοράς.

Βασικά ευρήματα για τον τουρισμό

1. Η διεθνής οικονομική κρίση και η μορφή και ο χαρακτήρας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, που υλοποιούνται κατά την περίοδο των «μνημονίων», ενισχύουν την θέση της χώρας στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας ως προς το ρόλο της ως χώρας παρόχου τουριστικών υπηρεσιών. Οι μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στην διευκόλυνση των επενδύσεων, συχνά με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο του τουρισμού, στην πραγματικότητα συνέβαλαν στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας σε εκείνους τους κλάδους στους οποίους η υφιστάμενη ζήτηση και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων των υφιστάμενων επιχειρηματικών δρώντων ή το ενδιαφέρον άμεσων ξένων επενδύσεων μπορούσε να υπερκεράσει την απουσία τραπεζικής χρηματοδότησης στον κλάδο.
2. Σε αντίθεση με άλλες στιγμές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, την υπό μελέτη περίοδο στον επίσημο τομέα της οικονομίας δεν αποτυπώνεται τάση ο τουρισμός να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας «ευκαιρίας». Δεν υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι ο τουρισμός και η απασχόληση σε αυτόν διογκωνόταν ως ένα μοντέλο κοινωνικής διαχείρισης της απουσίας άλλων επαγγελματικών ευκαιριών προϊούσης της εξαιρετικά υψηλής ανεργίας της περιόδου. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελεί η περίπτωση των μικροκεφαλαίων και αδρανών ακινήτων που ενεργοποιήθηκαν με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την βραχυχρόνια μίσθωση, μέσα από την οποία ανέκυψαν νέοι επιχειρηματικοί δρώντες, έστω και με την μορφή της ενίσχυσης των εισοδημάτων τους και όχι της κύριας απασχόλησης. Ακόμα όμως και εκεί, η υφιστάμενη έρευνα υποδεικνύει ότι παρατηρούνται μεγάλες μορφές συγκεντρώσεων κεφαλαίων είτε άμεσα, μέσω εξαγορών ακινήτων, είτε έμμεσα, μέσω της διαχείρισης κλινών σε μεγάλη κλίμακα.
3. Ο ελληνικός τουρισμός μετασχηματίζεται κατά την υπό μελέτη περίοδο καθώς αποτελεί πεδίο συγκεντροποίησης κεφαλαίων, αύξησης του μέσου όρου του όγκου εργασιών και της απασχόλησης στον κλάδο και συρρίκνωσης του μεριδίου συμμετοχής των ΜμΕ στον κλάδο. Η μικρή οικογενειακή επιχείρηση, με τις προνοιακές λειτουργίες και δομές της δεν εξαφανίζεται, απλά ο ρόλος και η κεντρικότητά της στο συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας συρρικνώνεται.
4. Η διεύρυνση του κύκλου εργασιών και της απασχόλησης στον κλάδο του τουρισμού εν μέσω συνολικής συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας και συνολικά της θέσης των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία αξίζει να σχολιαστεί και υπό την σκιά των ευρημάτων στις υπόλοιπες ενότητες της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, ο τουρισμός, όπως αποτυπώνεται στους στατιστικούς κωδικούς την μεταβολή των οποίων εξετάζουμε, συμπαρασύρει και όψεις από τους κλάδους που παρουσιάζονται σε άλλες ενότητες. Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι π.χ. στον κλάδο της μεταποίησης ο μοναδικός

υπο-κλάδος που ανακάμπτει σε επίπεδα αισθητά ισχυρότερα από αυτά του 2011 είναι ο κλάδος επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, ο οποίος έχει οιονεί συνέργειες με τον τουρισμό. Ανάλογα σημάδια, αν και λιγότερο εμφανή, μπορεί να διακρίνει κανείς π.χ. στις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών που εστιάζουν σε υπηρεσίες σχετιζόμενες με μεταφορές και υπηρεσίες φιλοξενίας κ.λπ.

5. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι, ενώ σε προηγούμενες περιόδους η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και του τουρισμού είχαν συμβιωτικές σχέσεις και εξάρτηση ως προς τις εκατέρωθεν μεταβολές, την περίοδο που μελετάμε οι αυξητικές τάσεις που περιγράφουμε τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην απασχόληση δεν ταυτίζονται. Το γεγονός αυτό υπονοεί ότι η κρίση της περιόδου σε συναφείς κλάδους, οι δημογραφικές μεταβολές ή και η μετανάστευση διαχέτευσε την αύξηση της ζήτησης σε νέες υποδομές φιλοξενίας -είτε μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, είτε μέσω άμεσων επενδύσεων- στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό της χώρας.

3.4.1. Αριθμός μονάδων

Στον κλάδο καταγράφεται μια αισθητή διαδικασία αύξησης του μεγέθους της επιχείρησης και εν γένει συγκεντροποίησης, όπως τουλάχιστον προκαταρκτικά τεκμαίρεται από την σχετική μείωση του όγκου των επιχειρήσεων κάτω από 10 εργαζόμενους από το 95% το 2011, στο 94% το 2014 μέχρι και το 92% το 2017. Κατ' αντιστοιχία, ο απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων άνω των 10 εργαζομένων σταθερά αυξήθηκε την ίδια περίοδο από τις 1.651 χιλιάδες στις 2.518 χιλιάδες μονάδες.

Πίνακας 45 : Τουρισμός (55/79) - Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης

Τάξεις απασχόλησης	2011	(%)	2014	(%)	2017	(%)
0-9 εργαζόμενοι	30.744	95%	28.229	94%	27.972	92%
10 και άνω εργαζόμενοι	1.651	5%	1.804	6%	2.518	8%
Σύνολο	32.395	100%	30.033	100%	30.490	100%
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ						

3.4.2. Απασχόληση

Αποτέλεσμα της ιδιαιτερότητας του τουρισμού που προαναφέρθηκε στην εισαγωγή είναι η απασχόληση στις τουριστικές επιχειρήσεις στην περίοδο αναφοράς να έχει συνολικά μια σταθερή ανοδική τάση: από τους 126.884 εργαζόμενους το 2011, στους 139.171 το 2014, μέχρι τους 167.098 το 2017. Λαμβάνοντας υπόψιν τις επιπτώσεις της κρίσης στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, μπορούμε φυσικά να κατανοήσουμε αυτή την μετατόπιση και ως μια μεταφορά ενεργού εργατικού δυναμικού από τον ένα κλάδο στον άλλον εν μέσω της κρίσης και άρα να υποθέσουμε ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική, εκ του αποτελέσματος, έτεινε να ενισχύει την θέση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την θέση της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας ως χώρας παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ μέχρι και το 2014 οι παραπάνω αυξητικές τάσεις συμπαρασύρουν και το μέγεθος της απασχόλησης στις επιχειρήσεις μέχρι και 9 άτομα, το 2017 πλέον αυτή η αύξηση έχει αντιστραφεί και το καθαρό μέγεθος της απασχόλησης στις επιχειρήσεις κάτω των 9 εργαζομένων έχει πλέον διαμορφωθεί στις 56.624 έναντι των 63.062 το 2014. Άρα, από τα μέσα της υπό μελέτη περιόδου μέχρι και το 2017, οι τάσεις συγκεντροποίησης στον κλάδο αλλάζουν και το ισοζύγιο μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των υπολοίπων επιχειρηματικών δρώντων στο πεδίο του τουρισμού, εις βάρος των πρώτων.

Πίνακας 46 : Τουρισμός (55/79) - Αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης

Τάξεις απασχόλησης	2011	(%)	2014	(%)	2017	(%)
0-9 εργαζόμενοι	61.257	48%	63.062	45%	56.624	34%
10 και άνω εργαζόμενοι	65.627	52%	76.109	55%	110.474	66%
Σύνολο	126.884	100%	139.171	100%	167.098	100%

* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ

3.4.3. Κύκλος εργασιών

Τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών ανά τάξη απασχόλησης στον κλάδο ολοκληρώνουν την παραπάνω εικόνα. Ενώ ο «τζίρος» των πολύ μικρών επιχειρήσεων επί της ουσίας έχει σταθεροποιηθεί την περίοδο 2011-2014 και αντιμετωπίζει οριακή μόνο αύξηση την περίοδο 2014-2017, οι επιχειρήσεις άνω των 10 εργαζομένων αντιμετωπίζουν μια σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών τους από τα 6.338.704 ευρώ το 2011 στα 7.328.479 ευρώ το 2014 μέχρι τα 8.705.596. ευρώ το 2017. Σημειώνεται ότι η εν λόγω περίοδος αποτελεί το ναδίρ, από την άποψη της ύφεσης, στην ελληνική οικονομία, και κατά τη διάρκεια της σημειώνονται χρονιές με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, στασιμότητα ή οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεγέθη, δηλαδή χρονιές που παρασάγγας απέχουν από τον ρυθμό επέκτασης των δραστηριοτήτων των εν λόγω επιχειρήσεων, όπως αναδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία.

Πίνακας 47 : Τουρισμός (55/79) - Κύκλος εργασιών (χιλ. ευρώ) ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης

Τάξεις απασχόλησης	2011	(%)	2014	(%)	2017	(%)
0-9 εργαζόμενοι	1.803.199	28%	1.793.805	24%	1.885.499	22%
10 και άνω εργαζόμενοι	4.535.505	72%	5.534.674	76%	6.820.097	78%
Σύνολο	6.338.704	100%	7.328.479	100%	8.705.596	100%

* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ

3.5 Εστίαση

Ο κλάδος της εστίασης, αποτελείται από 76.794 επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας, ενώ συγκεντρώνει παραπάνω από 380.000 απασχολούμενους. Απαρτίζεται κατά πλειονότητα από πολύ μικρές επιχειρήσεις, αν και τα τελευταία χρόνια το μερίδιο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων φαίνεται να έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Βασικά ευρήματα για την εστίαση

1. Μεταξύ 2011 και 2017 ο κλάδος μειώνεται κατά 13,6%. Ωστόσο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυξάνουν το μερίδιό τους σημαντικά ενώ οι μικρές αντίθετα συρρικνώνονται. Το τελευταίο συμπέρασμα ενισχύεται τόσο από το μερίδιο της απασχόλησης, όσο και από το μερίδιο του κύκλου εργασιών.
2. Η απασχόληση στις μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύει το 44,0% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου, ενώ αντίστοιχα το 56,0% απασχολείται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
3. Η εικόνα εντείνεται ακόμα περισσότερο στο πεδίο του κύκλου εργασιών. Εδώ οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν μόνο το 35,0% του συνολικού τζίρου.
4. Επομένως, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από σημαντική παρουσία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, κατηγορία που ωστόσο συρρικνώνεται, ενώ ταυτόχρονα οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις φαίνεται να συγκεντρώνουν σταδιακά τα μεγάλα μερίδια της απασχόλησης και του τζίρου.

Πίνακας 48 : Εστίαση - Αριθμός μονάδων, κύκλος εργασιών και αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2017)

Τάξεις απασχόλησης	Αριθμός Μονάδων	Απασχόληση	Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ)
0-9 εργαζόμενοι	66.546	172.075	2.197.416
10 και άνω εργαζόμενοι	10.248	212.121	3.435.692
Σύνολο	76.794	384.196	5.633.108
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2017			

3.5.1. Αριθμός μονάδων

Αναλυτικότερα, μεταξύ των ετών αναφοράς, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις υποχωρούν περί τις 10 ποσοστιαίες μονάδες (97,0% το 2011 και 87,0% το 2017). Ωστόσο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις κλαδικά σημειώνουν το 13,0%. Η συρρίκνωση του κλάδου μεταξύ των ετών αναφοράς αγγίζει το 14,0%, απώλεια που φαίνεται ότι στις μικρές επιχειρήσεις είναι πιο ισχυρή (22,7% μεταξύ 2011 και 2017)

έναντι των μεγαλύτερων οι οποίες ενισχυθήκαν αριθμητικά φτάνοντας τις 10.248 επιχειρήσεις το 2017 έναντι 2.867 το 2011.

Πίνακας 49 : Εστίαση - Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017)

Τάξεις απασχόλησης	2011	(%)	2014	(%)	2017	(%)
0-9 εργαζόμενοι	86.124	97,0%	78.381	93,0%	66.546	87,0%
10 και άνω εργαζόμενοι	2.827	3,0%	6.169	7,0%	10.248	13,0%
ΣΥΝΟΛΟ	88.951	100,0%	84.550	100,0%	76.794	100,0%

* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ

3.5.2. Απασχόληση

Σε όρους απασχόλησης, κλαδικά μεταξύ των ετών αναφοράς η υπεροχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων φαίνεται να συρρικνώνεται και να ενισχύονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια αυτού, το 2017 οι πολύ μικρές συγκεντρώνουν το 45,0% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου, ενώ οι μεγαλύτερες το 55,0%, αναλογία που το 2011 παρουσίαζε μια εντελώς αντίστροφη εικόνα (78,0% της απασχόλησης στις επιχειρήσεις με 0-9 εργαζόμενους και μόλις 22,0% στις επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω). Το εύρημα αυτό ενισχύει την γενικότερη αντίληψη ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Στην εστίαση φαίνεται ότι ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων ενισχύθηκε, με κέντρο βάρους τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες φτάνουν το 2017 να συγκεντρώνουν 212.121 απασχολούμενους έναντι 54.626 το 2011.

Πίνακας 50 : Εστίαση - Αριθμός απασχολούμενων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017)

Τάξεις απασχόλησης	2011	(%)	2014	(%)	2017	(%)
0-9 εργαζόμενοι	191.110	78%	207.837	64%	172.075	45%
10 και άνω εργαζόμενοι	54.626	22%	116.427	36%	212.121	55%
Σύνολο	245.736	100%	324.264	100%	384.196	100%

* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ

3.5.3. Κύκλος εργασιών

Σχετικά με τον κύκλο εργασιών, το μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο σύνολο του κύκλου εργασιών του κλάδου μειώνεται σημαντικά μεταξύ των ετών αναφοράς. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις το 2011 κατέχουν πλεονεκτική θέση αναφορικά και με τις πωλήσεις -καθώς το 65,0% απορρέει από πολύ μικρές επιχειρήσεις-, ενώ φτάνουν το 2017, μετά από πολυετή κρίση, να πραγματοποιούν το 39,0% των συνολικών πωλήσεων.

Πίνακας 51 : Εστίαση - Κύκλος εργασιών (χιλ. ευρώ) ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης (2011-2017)

Τάξεις απασχόλησης	2011	(%)	2014	(%)	2017	(%)
0-9 εργαζόμενοι	4.094.206	65%	2.902.178	52%	2.197.416	39%
10 και άνω εργαζόμενοι	2.197.318	35%	2.681.624	48%	3.435.692	61%
Σύνολο	6.291.524	100%	5.583.802	100%	5.633.108	100%

* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ

3.6. Άλλοι κλάδοι ανάλυσης

3.6.1. Ενημέρωση και επικοινωνία

Στο πεδίο της ενημέρωσης και επικοινωνίας, η οικονομική κρίση συνέπεσε με τις διαρθρωτικές αλλαγές που επέφερε η διεθνής επέκταση της ψηφιοποίησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και με την κρίση του ελληνικού μοντέλου αναπαραγωγής του συστήματος αλληλοεξάρτησης ΜΜΕ και πολιτικής εξουσίας.

Βασικά ευρήματα για την ενημέρωση & επικοινωνία

1. Ο κλάδος της ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπό κανονικές συνθήκες, έχει ως βασική πηγή εσόδων την διαφήμιση. Η διαφήμιση αποτελεί μέγεθος που συρρικνώνεται -και συρρικνώθηκε στην περίπτωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης την περίοδο 2008-2018- αναντίστοιχα σε σχέση με τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη. Αποτελεί μια ελαστική δαπάνη που οι επιχειρήσεις σπεύδουν να περικόψουν πρώτη, όταν καλούνται να αναπροσαρμόσουν τις δαπάνες τους εν αναμονή μιας συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών τους. Άρα η συρρίκνωση του κλάδου ως προς την απασχόληση και τον κύκλο εργασιών, ακολουθεί εύλογα και την συνολική συρρίκνωση της διαφημιστικής δαπάνης στη χώρα.

2. Μεγάλο μέρος της σχετικής διαφήμισης πηγάζει από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, είτε ως έξοδα διαφήμισης μεμονωμένων υποψηφίων είτε ως έξοδα των κεντρικών πολιτικών δρώντων, που χρηματοδοτούνται είτε από την κρατική χρηματοδότηση είτε από τρίτους πόρους. Κατά την διάρκεια της κρίσης είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο των περικοπών των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, ή με πρόφαση αυτά, η κρατική χρηματοδότηση προς τα κόμματα συρρικνώθηκε.

3. Αναλόγως, ως τμήμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκαν παρεμβάσεις που αυστηροποιούσαν το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την κατανομή της κρατικής ή από κρατικούς φορείς διαφήμισης, αλλάζαν τις υποχρεώσεις δημοσίευσης ισολογισμών για ΑΕ ή εισηγμένες εταιρείες και τροποποιούσαν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας για δημόσιους διαγωνισμούς. Από το άθροισμα των παραπάνω παρεμβάσεων επίσης συρρικνωνόταν η «πίτα» της διαφημιστικής αγοράς, και περιορίζονταν τα περιθώρια των πολιτικών δρώντων να κατευθύνουν τους συρρικνωμένους κρατικούς πόρους προς επιθυμητές κατευθύνσεις.

4. Ταυτόχρονα, η παραπάνω μετατόπιση ταυτίστηκε χρονικά και με την συρρίκνωση της σημασίας των εθνικών μιντιακών συστημάτων σε σύγκριση με τους γίγαντες του διαδικτύου ως τα βασικά κανάλια ενημέρωσης και επικοινωνίας της πλειοψηφίας των τεχνολογικά εγγράμματων πολιτών και την συνακόλουθη μετατόπιση σημαντικού μέρους της διαφημιστικής δαπάνης τόσο της ιδιωτικής οικονομίας όσο και του πολιτικού συστήματος προς εταιρείες όπως το YouTube, το Facebook κ.λπ.

5. Οι μετατοπίσεις αυτές αναπόφευκτα συμπίεσαν στο σύνολό του το τοπίο ενημέρωσης και επικοινωνίας της χώρας, είτε αυτό αφορούσε μικρομεσαίους δρώντες που στην αρχή της δεκαετίας του 2000 πολλαπλασιάζονταν με εκθετικό ρυθμό είτε τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και τους ομίλους τους. Οι αντιθετικές κατευθύνσεις διεύρυνσης του πλήθους των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και της ταυτόχρονης συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών τους μάλλον πρέπει να αποδοθούν σε διαφορετικές ταυτόχρονες κινήσεις.

6. Οι μικροί εγχώριοι επιχειρηματικά δρώντες του διαδικτύου πιθανά να οδηγούνται σήμερα σε μορφές *clustering*, καθώς η «ορατότητά» τους εξαρτάται από στρατηγικές αλληλοτροφοδότησης ομοειδών επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν την αναγνωσιμότητα και βελτιώνουν την δυνατότητα τους να έχουν πρόσβαση σε περισσότερη διαφήμιση.

7. Από την άλλη, η μεγάλη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των μεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δρώντων ευθέως αντανακλά και την δραματική συρρίκνωση του, επίσημου και νόμιμου, κύκλου εργασιών των μεγάλων επιχειρηματικών δρώντων και ομίλων στο χώρο των ΜΜΕ και την αλλαγή της θέσης τους στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η μετατόπιση αυτή όπως είναι εμφανές έχει ως συνέπεια και μια σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας.

8. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο πρέπει να αποδοθεί και στην ίδια την δομή του συστήματος επικοινωνίας στη χώρα. Στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, η δημόσια σφαίρα και τα συνακόλουθα μιντιακά συστήματα χαρακτηρίζονται από έναν δυισμό. Από την μια υφίσταται μια «εθνική» δημόσια σφαίρα στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικοί δρώντες με άμεσες σχέσεις τόσο με μερίδες της οικονομικής ελίτ όσο και με απευθείας επαφές με την κορυφή του πολιτικού συστήματος. Από την άλλη, στις τοπικές πολιτικές και επιχειρηματικές ελίτ, αντιστοιχούν και τοπικά οικοσυστήματα σχετικά απομονωμένων «δημόσιων σφαιρών», εντός των οποίων δραστηριοποιείται μεγάλο μέρος από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει εύλογα ότι τα τοπικά οικοσυστήματα έχουν επιδείξει μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα γεγονός που εύκολα μπορεί να αποδοθεί και στις κοινωνικές λειτουργίες που επιτελούν αυτές οι επιχειρήσεις στην αναπαραγωγή και διάδοση ειδήσεων και υπηρεσιών τοπικού ενδιαφέροντος, οι οποίες φυσικά δεν έχουν εκλείψει.

3.6.1.1. Αριθμός μονάδων

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες, από το 2011 έως το 2017 παρατηρείται ένας αδιάλειπτος ρυθμός συρρίκνωσης των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο (από τις 17.868 στις 14.759), ενώ αντιστοίχως παρατηρείται μια ανάλογη, ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, αύξηση αυτών που απασχολούν πέραν των 10 εργαζομένων.

Πίνακας 52 : Ενημέρωση & επικοινωνία - Αριθμός επιχειρήσεων (2011-2017)

Έτος αναφοράς	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
2011	17.868 (95,8%)	775	18.643
2014	16.917 (95,5%)	791	17.708
2017	14.759 (94,5%)	865	15.624
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

3.6.1.2. Απασχόληση

Οι παραπάνω αλλαγές δεν συνοδεύονται όμως και από μια συνακόλουθη μετατόπιση της απασχόλησης από τις πολύ μικρές προς τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, συνολικά ο κλάδος της επικοινωνίας και της ενημέρωσης ως προς την απασχόληση συρρικνώθηκε σημαντικά, με τις απώλειες αυτές να καταγράφονται τόσο στις πολύ μικρές επιχειρήσεις όσο και σε αυτές άνω των 10 εργαζομένων, οδηγώντας σε διαρθρωτική απώλεια πάνω από 12.000 θέσεων εργασίας.

Πίνακας 53 : Ενημέρωση & επικοινωνία - Αριθμός απασχολούμενων (2011-2017)

Έτος αναφοράς	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
2011	33.547	61.426	94.973
2014	33.429	50.955	84.384
2017	24.442	58.254	82.696
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

3.6.1.3. Κύκλος εργασιών

Στο πεδίο του κύκλου εργασιών καταγράφεται συρρίκνωση των εσόδων του συνόλου του κλάδου επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η συρρίκνωση των εσόδων και του κύκλου εργασιών του κλάδου παρουσιάζει την αντίστροφη πορεία από αυτή που

παρουσιάσαμε στο πίνακα αριθμού επιχειρήσεων κατά μέγεθος απασχόλησης. Εδώ βλέπουμε τον κύκλο εργασιών των πολύ μικρών επιχειρήσεων, και παρά την αριθμητική τους συρρίκνωση, να ανακάμπτει μετά το πέρας της κρίσης, ενώ τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να απορροφούν το σύνολο της συρρίκνωσης του κλάδου που υπερβαίνει το 20%, ήτοι πάνω από 2.000.000.000 ευρώ. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις/κλάδους που εξετάστηκαν ο τζίρος στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυξάνεται πολλαπλασιαστικά από τον αντίστοιχο των μικρών.

Πίνακας 54 : Ενημέρωση & επικοινωνία - Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ - 2011-2017)

Έτος αναφοράς	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
2011	1.221.882	10.869.170	12.091.052
2014	1.104.532	8.924.048	10.028.580
2017	1.214.079	8.641.558	9.855.637
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

Το τελικό άθροισμα των παραπάνω τάσεων, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, είναι ένας κλάδος σημαντικά συρρικνωμένος, στον οποίο όμως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις διατηρούν, έστω και με μικρές απώλειες, την σημαντική τους παρουσία σε επίπεδο απασχόλησης. Έτσι, ενώ το 2011 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν το 96,0% του συνόλου των δραστηριοποιούμενων μονάδων στον κλάδο και το 35,0% ως προς την συνολική απασχόληση, τα αντίστοιχα μεγέθη το 2017 βρίσκονται στο επίπεδο του 94,0% και 30,0% αντιστοίχως. Εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι, προοίους της κατάρρευσης των εσόδων των μεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δρώντων στον κλάδο, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν και αύξηση ως προς το μερίδιο συμμετοχής τους.

Πίνακας 55 : Ενημέρωση & επικοινωνία - Ποσοστό συμμετοχής micro (0-9 άτομα) εντός του κλάδου

Έτος αναφοράς	Αριθμός επιχειρήσεων	Κύκλος εργασιών	Απασχόληση
2011	96,0%	10,0%	35,0%
2014	96,0%	11,0%	40,0%
2017	94,0%	12,0%	30,0%
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας διατηρούν, έστω και μειούμενη, την θέση και την σημασία τους και μετά την χρηματοπιστωτική κρίση. Οι μεταστροφές αυτές ωστόσο υπερβαίνουν μια συζήτηση που περιορίζεται αποκλειστικά στις μακροοικονομικές όψεις του φαινομένου και σχετίζονται με πολιτικούς, πολιτισμικούς και τεχνολογικούς μετασχηματισμούς που τέθηκαν σε λειτουργία την ίδια περίοδο.

3.6.2. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Δ)

Όπως είναι φυσικό, οι συνολικές μετατοπίσεις στον τομέα της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας ακολουθούν πλήρως τις διακυμάνσεις όχι μόνο γενικά του οικονομικού κύκλου, αλλά και ειδικότερα της εγχώριας κτηματομεσιτικής αγοράς. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μειώνονται δραματικά στο ζενίθ της ύφεσης, ενώ εξίσου άμεσα ανακάμπτουν μαζί με την ανάκαμψη της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο φαίνονται ανεπηρέαστες από την ύφεση αλλά αντιμετωπίζουν, ως προς το πλήθος τους, σημαντική αύξηση την περίοδο της ανάκαμψης που πλησιάζει το 20%.

Βασικά ευρήματα για τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας

1. Η μεγάλη και παρατεταμένη αύξηση της φορολογίας επί των ακινήτων στην χώρα, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ύφεση και την συρρίκνωση των εισοδημάτων, έτεινε να κινητοποιήσει τους λανθάνοντες πόρους τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, που στην Ελλάδα είχαν την μορφή της διευρυμένης, για δυτικοευρωπαϊκή χώρα, ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας. Από τις παραπάνω εξελίξεις ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ως στατιστική έκφραση των υπηρεσιών των «μεσαζόντων» στην εκμετάλλευση και αγοραπωλησία ακινήτων, ευνοήθηκε συνολικά.
2. Πέρα από την συρρίκνωση των εισοδημάτων, πολλές από τις φορολογικές, τις διαρθρωτικές και τις χρηματοπιστωτικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούσαν μέρος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής κατέτειναν προς την διευκόλυνση της κινητοποίησης αυτών των πόρων και την ρευστοποίηση τους από υπερχρεωμένες επιχειρήσεις ή νοικοκυριά. Μέσα από αυτό το πρίσμα θα μπορούσαν να ιδωθούν παρεμβάσεις όπως π.χ. η επιβολή του ΕΝΦΙΑ, η διευκόλυνση της αγοραπωλησίας μη-εξυπηρετούμενων δανείων, η «χρυσή βίτσα» για την αγορά ακινήτων από ξένους υπηκόους ή η κατάργηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων των συμβολαιογράφων για τις αγοραπωλησίες ακινήτων.
3. Αντιστοίχως, διαρθρωτική μεταρρύθμιση που έτεινε να κινητοποιεί την δυνατότητα εγχρηματισμού της λανθάνουσας ακίνητης περιουσίας των πολιτών αποτελούσε και η κατάργηση των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (AirBNB – βλ. και κεφάλαιο περί τουρισμού). Η εξέλιξη αυτή είχε επίσης και ως παράλληλη συνέπεια την άνθιση ενός νέου cluster επιχειρήσεων διαμεσολάβησης ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, που επιθυμούσαν να εκμεταλλευτούν τα ακίνητά τους, ώστε τουλάχιστον να αποπληρώνουν τις φορολογικές ή τραπεζικές τους υποχρεώσεις, και τους εκμισθωτές, τουρίστες ή μη. Οι νεοφυείς αυτές επιχειρήσεις πιθανά να σχετίζονται και με την εκθετική αύξηση του πλήθους των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων μαζί με την μεγέθυνση της αγοράς ακινήτων για παραθεριστικές κατοικίες.

3.6.2.1. Αριθμός μονάδων

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, στο σύνολο του κλάδου παρουσιάστηκε μια σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων μεταξύ 2011 και 2014 (από 8.801 σε 5.222 επιχειρήσεις), η οποία

όμως αντισταθμίστηκε έστω εν μέρει κατά την περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης, φτάνοντας τις 7.859 μονάδες το 2017. Αυτή η εικόνα είναι απολύτως ταυτόσημη με αυτή των επιχειρήσεων με έως 9 εργαζόμενους (8.636 το 2011, 5.058 το 2014 και 7.651 το 2017), που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις με πάνω από δέκα εργαζόμενους παρουσιάζουν σταθερότητα μεταξύ 2011 και 2014 και αύξηση στη συνέχεια.

Πίνακας 56 : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας - Αριθμός επιχειρήσεων (2011-2017)

Έτος αναφοράς	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
2011	8.636	165	8.801
2014	5.058	164	5.222
2017	7.651	208	7.859
*Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

3.6.2.2. Απασχόληση

Ως προς τον αριθμό των απασχολούμενων, οι αυξομειώσεις στις πολύ μικρές επιχειρήσεις επί της ουσίας ακολουθούν την αυξομείωση του πλήθους τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιόδους αναφοράς η σχέση των δύο μεγεθών ποτέ δεν υπερβαίνει το 2 γεγονός που υποδεικνύει ότι η κατηγορία επί της ουσίας αφορά μονοπρόσωπες ή οικογενειακές επιχειρήσεις με ελάχιστο επενδεδυμένο κεφάλαιο συχνά με τον χαρακτήρα μεσιτικών γραφείων.

Πίνακας 57 : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας - Αριθμός επιχειρήσεων (2011-2017)

Έτος αναφοράς	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
2011	13.705	3.899	17.604
2014	10.453	4.768	15.221
2017	11.508	6.608	18.116
*Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

3.6.2.3. Κύκλος εργασιών

Αναντίστοιχη με τις παραπάνω μετατοπίσεις είναι η συνολική διεύρυνση του όγκου εργασιών στον κλάδο, τάση αδιάλειπτη καθ' όλη την περίοδο μελέτης. Η αύξηση αυτή όμως αφορά αποκλειστικά και μόνο τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο, με τις πολύ μικρές να αντιμετωπίζουν μια αντιστοίχως αδιάλειπτη συρρίκνωση ακόμα και μετά το πέρας της ύφεσης.

Πίνακας 58 : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας - Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ - 2011-2017)

Έτος αναφοράς	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
2011	723.865	374.950	1.098.815
2014	586.127	593.153	1.179.280
2017	668.383	792.926	1.461.309

Έτσι, το μέγεθος της συμμετοχής των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην απασχόληση συρρικνώνεται σημαντικά παρά την ανάκαμψη του πλήθους τους με την συμμετοχή τους να φτάνει από το 78,0% το 2011, στο 64,0% το 2017.

Πίνακας 59 : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Λ) - Ποσοστό συμμετοχής micro (0-9 άτομα) εντός του κλάδου (2011-2017)

Έτος αναφοράς	Αριθμός επιχειρήσεων	Κύκλος εργασιών	Απασχόληση
2011	98,0%	66,0%	78,0%
2014	97,0%	50,0%	69,0%
2017	97,0%	46,0%	64,0%

*Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ

Οι παραπάνω αλλαγές προφανώς συνδέονται και με τεκτονικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας που αντανακλούσαν και μεταβολές στη θέση της ακίνητης περιουσίας στη χώρα κατά την διάρκεια των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής.

3.6.3. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ)

Στην κατηγορία «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες» εμπεριέχονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες που αποτελούν τις ιδεοτυπικές περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών κύρους όπως, μεταξύ άλλων, οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί. Με άλλα λόγια, έχουμε να κάνουμε με διευρυμένα κοινωνικά στρώματα που κατά το παρελθόν αποτελούσαν όχι μόνο εύρωστες κοινωνικές ομάδες αλλά συχνά και μέρος των τοπικών πολιτικών και οικονομικών ελίτ της χώρας.

Βασικά ευρήματα για τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατείχαν παραδοσιακά μια κεντρική θέση στην δομή και στην διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας τόσο ως προς τον πλήθος τους όσο και ως προς την κοινωνική και συμβολική τους σημασία. Στο συλλογικό φαντασιακό της ελληνικής κοινωνίας προσλαμβάνονταν ως μορφές εξασφαλισμένης επαγγελματικής αποκατάστασης ενώ συχνά, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αναλάμβαναν κεντρική θέση

στην διαμεσολάβηση των πολιτών με το κράτος ή της περιφέρειας με το διοικητικό κέντρο, γεγονός που τους ενέτασσε συχνά και στις πολιτικές και διοικητικές ελίτ της χώρας. Ενδεικτικό στοιχείο της παραπάνω τάσης ήταν η διαχρονική υπερεκπροσώπηση των γιατρών, των δικηγόρων και των μηχανικών ως εκλεγμένων μελών του κοινοβουλίου. Η παραπάνω συνθήκη ταυτιζόταν και με την σημασία των εκπαιδευτικών θεσμών ως μορφών εξασφαλισμένης ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας και την σημασία που έδιναν τα νοικοκυριά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις στρατηγικές κοινωνικής αναπαραγωγής τους.

2. Από όλα τα στοιχεία προκύπτει μια ξεκάθαρη συρρίκνωση των παραπάνω κοινωνικών κατηγοριών που αντανακλάται τόσο στην συρρίκνωση του όγκου των απασχολούμενων όσο και των ίδιων των πολύ μικρών επιχειρήσεων στους συναφείς κλάδους.

3. Πολλές από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις την περίοδο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος είχαν πιθανά επίδραση στις παραπάνω τάσεις, αν και τα όρια αυτής της επίδρασης δεν είναι εύκολο να διευκρινιστούν. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες, εξαιτίας του χαρακτήρα τους ως υπηρεσίες συχνά καταγράφονταν και υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Μέρος δηλαδή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτέλεσαν και οι παρεμβάσεις, όπως η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που περιόρισαν τον «χώρο» για ανάλογες πρακτικές.

4. Η αναδιάρθρωση όμως της αγοράς των ελεύθερων επαγγελματιών δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική ύφεση. Στο εσωτερικό της θα βρούμε και την τεχνολογικά καθοδηγούμενη συρρίκνωση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ελεύθερων επαγγελματιών με το κράτος αλλά και την υπαρκτή διεύρυνση της ηλεκτρονικοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ψηφιοποίηση των λογιστικών υπηρεσιών, η ηλεκτρονικοποίηση της έκδοσης οικοδομικών αδειών, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των φαρμάκων και μεγάλο πλήθος άλλων παρεμβάσεων εξορθολογισμού στην λειτουργία του δημοσίου, συνέβαλαν αντικειμενικά στην συρρίκνωση των ωρών εργασίας στις συναφείς υπηρεσίες και άρα στην απώλεια θέσεων εργασίας τόσο από τους ίδιους τους νέους επιστήμονες όσο και από διοικητικές υπηρεσίες που οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν στους χώρους εργασίας τους.

5. Τέλος, όπως και σε όλους τους άλλους κλάδους, φαίνεται ότι και εδώ -έστω και με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με το ευρωπαϊκό παράδειγμα- το μοντέλο του αυτοαπασχολούμενου δικηγόρου ή μηχανικού αντικαθίσταται από εταιρείες με εντατική εργασία και μισθωτικοποίηση και των ευγενών επαγγελμάτων.

3.6.3.1. Αριθμός μονάδων

Αναλυτικότερα, προκύπτει ξεκάθαρα μια δραματική συρρίκνωση του πλήθους των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες που συνεχίζεται αδιάλειπτα, και πέραν του κύκλου της ύφεσης, που υπερβαίνει τις 44.000 επιχειρήσεις. Αντιστοίχως, κατά την ίδια περίοδο, και αναλόγως ανεπηρέαστη από τον κύκλο της ύφεσης, παρατηρείται μια επέκταση του πλήθους των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Πίνακας 60 : Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες - Αριθμός επιχειρήσεων (2011-2017)

Έτος αναφοράς	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
2011	169.066	1.123	170.189
2014	145.787	1.298	147.085
2017	125.311	1.439	126.750
*Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

3.6.3.2. Απασχόληση

Η τάση αυτή «συγκεντροποίησης» στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες φαίνεται να επιβεβαιώνεται και στο πεδίο της απασχόλησης, αφού αφενός παρατηρείται μια δραματική συρρίκνωση των απασχολούμενων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις -που υπερβαίνει τους 100.000 εργαζομένους, ήτοι σχεδόν το 40,0% των συναφών κλάδων-, αφετέρου η αντίστοιχη αύξηση στην απασχόληση στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από 20.000 εργαζομένους. Το συνολικό άθροισμα αυτών των αλλαγών είναι μια σημαντική συρρίκνωση κατά σχεδόν 85.000 εργαζομένους στις υπό διερεύνηση δραστηριότητες. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο ταυτόχρονες κινήσεις: α) αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, β) αλλαγή status από αυτοαπασχολούμενος σε μισθωτό, σε συνεργατικά σχήματα ή συμμετοχή σε εταιρείες.

Πίνακας 61 : Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες - Αριθμός απασχολούμενων (2011-2017)

Έτος αναφοράς	0- 9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
2011	268.757	50.088	318.845
2014	250.611	61.046	311.657
2017	163.857	69.496	233.353
*Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

3.6.3.3. Κύκλος εργασιών

Το τελευταίο συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από τις μεταβολές στον κύκλο εργασιών στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, με μειωμένη ωστόσο ένταση. Έτσι, συνολικά η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών είναι αναλογικά πολύ μικρότερη από την συρρίκνωση της απασχόλησης και ανακάμπτει μερικώς μετά το πέρας της ύφεσης. Όμως, στο νέο τοπίο, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στους σχετικούς τομείς βρίσκονται σημαντικά ενισχυμένες προσεγγίζοντας τον κύκλο εργασιών των παραδοσιακά κυρίαρχων πολύ μικρών επιχειρήσεων στους συναφείς κλάδους.

**Πίνακας 62 : Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
- Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ - 2011-2017)**

Έτος αναφοράς	0-9 εργαζόμενοι	10 και άνω εργαζόμενοι	Σύνολο
2011	5.396.516	3.406.063	8.802.580
2014	4.641.381	3.544.809	8.186.191
2017	4.546.607	4.015.802	8.562.408
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

Το συνολικό άθροισμα αυτών των τάσεων είναι μια σημαντική συρρίκνωση του οικονομικού αντίκτυπου και της σημασίας στην απασχόληση των ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς αυτό να διαφοροποιεί το μεγάλο πλήθος τους στο πλαίσιο του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού.

**Πίνακας 63 : Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Μ)
- Ποσοστό συμμετοχής micro (0-9 άτομα) εντός του κλάδου**

Έτος αναφοράς	Αριθμός επιχειρήσεων	Κύκλος εργασιών	Απασχόληση
2011	99,0%	61,0%	84,0%
2014	99,0%	57,0%	80,0%
2017	99,0%	53,0%	70,0%
* Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων -ΕΛ.ΣΤΑΤ			

Είναι προφανές ότι στην υπό διερεύνηση μεγάλη δεξαμενή των «επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων» εμφανίζονται στατιστικά δραστηριότητες και υπηρεσίες που από οικονομική άποψη έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάριν, οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης είναι ως επί το πλείστον ανελαστικές για τα νοικοκυριά, ενώ αντίθετα οι επισκευαστικές δαπάνες ελαστικοποιούνται και αναστέλλονται ενόψει της όποιας οικονομικής δυσπραγίας ή της όποιας πρόβλεψης μελλοντικής συρρίκνωσης των εισοδημάτων.

3.7. Υψηλή Τεχνολογία –Επιχειρήσεις έντασης τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η τεχνολογική ένταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων συνιστά μια εξόχως σημαντική διάσταση για την δυναμικότητα, την παραγωγικότητα και την εξέλιξη ενός παραγωγικού συστήματος και μιας οικονομίας. Η οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος επιχειρήσεων σε κλάδους τεχνολογικής έντασης δύναται να συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση των δεικτών παραγωγικότητας μιας οικονομίας, ενώ συνδέεται άμεσα με την παραγωγή εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών υψηλότερου βαθμού συνθετότητας και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Αντιστοίχως, η ανάπτυξη επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης συμβάλλει στην διαμόρφωση εγχώριων συστημάτων υψηλής παραγωγικής ικανότητας και παραγωγικής επάρκειας σε κρίσιμους τομείς (π.χ. ψηφιακές τεχνολογίες, πράσινες τεχνολογίες, βιοτεχνολογία) και στην αναβαθμισμένη και διευρυμένη συμμετοχή σε διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες λόγω και της σημασίας των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογικής έντασης συνδέονται ευθύγραμμα με την δημιουργία και την διάχυση υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, μέσω των πολλαπλασιαστικών και διαχεόμενων αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αξιοποίηση και παραγωγή εξειδικευμένης κλίμακας παραγωγικών συντελεστών, την αξιοποίηση υψηλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού και την συγκέντρωση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένους τομείς.

Βασικά ευρήματα για τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας

1. Οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας αποτελούν ένα ολοένα σημαντικότερο τμήμα της εγχώριας παραγωγικής βάσης με σταδιακά αυξητικές τάσεις σε όλες τις σχετικές κατηγορίες παρακολούθησης της παραγωγικής δυναμικής, ήτοι αριθμός επιχειρήσεων, αριθμός εργαζομένων και προστιθέμενη αξία.
2. Παρότι διαπιστώνονται διακυμάνσεις σε βάθος χρόνου (με αναφορά στην περίοδο εξέτασης 2008-2021), με περιόδους όπου παρατηρείται πτωτική πορεία σε επιμέρους κλάδους και επιμέρους κατηγορίες (π.χ. αριθμός επιχειρήσεων), την τελευταία περίοδο φαίνεται να συγκροτείται μια σταθεροποίηση στο πεδίο των επιχειρήσεων τεχνολογικής έντασης. Αυτή κινητοποιείται από την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών (spin-offs) σε πεδία υψηλότερης τεχνολογικής στάθμης (deep tech), τόσο σε επίπεδο του ευρύτερου τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων όσο και σε επίπεδο φαρμακευτικών προϊόντων, βιοτεχνολογίας, ιατρικής τεχνολογίας και επιστήμων υγείας.
3. Εντούτοις, οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και οι νεοφυείς επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα μικρό τμήμα της συνολικής παραγωγικής διάρθρωσης (σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και προστιθέμενης αξίας). Οι επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας και οι επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας αποτελούν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στον τομέα της Μεταποίησης. Αντιστοίχως, ο συντριπτικά υψηλότερος αριθμός εργαζομένων απασχολείται διαχρονικά στις κατηγορίες μέσης-χαμηλής και χαμηλής τεχνολογίας.
4. Οι επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας και χαμηλής τεχνολογίας παρουσιάζουν πολύ μεγάλη μείωση σε όρους προστιθέμενης αξίας. Αντίθετα, ο αριθμός των επιχειρήσεων στην κατηγορία «Υπηρεσίες έντασης γνώσης» σημειώνει σημαντική αύξηση κατά την περίοδο 2014-2015. Σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, η κατηγορία «Υψηλή τεχνολογία» καθώς και η ευρύτερη κατηγορία «Υπηρεσιών έντασης γνώσης» σημειώνει αύξηση κατά την περίοδο 2014-2016, ενώ από το 2017 εμφανίζεται μια μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων (με εξαίρεση τα προσωρινά στοιχεία προβλέψεων του 2021). Για την περίοδο 2015-2021, οι «Υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης» παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα και αντίστοιχα, το σύνολο της προστιθέ-

μενης αξίας του τομέα των υπηρεσιών παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με ραγδαία διαχρονική μείωση σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας.

5. Σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων, διαχρονικά καταγράφεται μια σταθερή και ελαφρώς αυξανόμενη συνεισφορά της κατηγορίας «Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσίες έντασης γνώσης» σε ποσοστό που κυμαίνεται στο επίπεδο 20,0-21,0%, εν συγκρίσει με την κατηγορία «Μεταποίηση χαμηλής τεχνολογικής έντασης και υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης». Από το 2014, το ποσοστό συμβολής στον συνολικό αριθμό επιχειρήσεων ανέρχεται στο 26,0%, όπου και σταθεροποιείται για όλη την περίοδο 2015-2021 (25,0-26,0%).

6. Σε επίπεδο αριθμού εργαζομένων, η συνεισφορά της κατηγορίας «Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσίες έντασης γνώσης» καταγράφει ένα σταθερό ποσοστό συμβολής σε επίπεδο 17,0-19,0% για την περίοδο 2008-2013. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται στις επιχειρήσεις χαμηλής έντασης τεχνολογίας και στις επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας από το 2018 και έπειτα.

7. Σε όρους προστιθέμενης αξίας, η κατηγορία «Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσίες έντασης γνώσης» συνεισφέρει κατά 20,0-23,0% έως και το 2011. Από το 2012 και έπειτα, η συμβολή της ανέρχεται στο 25,0-27,0% (έτη 2012-2014), ενώ για την περίοδο 2015-2021, η συμβολή της σταθεροποιείται ποσοστιαία στο 25,0-28,0%.

8. Βάσει του συνθετικού δείκτη (*Index*) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του SBA 2020-2021, ο αριθμός επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα αυξάνεται ελαφρώς τα τελευταία έτη, μετά από μια περίοδο πτωτικής πορείας από το 2014 και έπειτα, σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και προστιθέμενης αξίας.

9. Η σημαντική σταθμισμένη συνεισφορά των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας αποτυπώνεται και βάσει του συνθετικού δείκτη (*Index*) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συγκεκριμένες τάσεις καταγράφονται σε αντίθεση με την ευρύτερη διαχρονική πτωτική πορεία των περισσότερων δεικτών (π.χ. προστιθέμενη αξία) για τις υπόλοιπες κατηγορίες «Μέσης-χαμηλής τεχνολογίας», «Χαμηλής τεχνολογίας» και «Υπηρεσιών χαμηλής έντασης γνώσης». Η κατηγορία «Υπηρεσιών έντασης γνώσης» διακρίνεται από μια σταθερά πτωτική πορεία ως προς την προστιθέμενη αξία, με μια πολύ μικρή τάση βελτίωσης από το 2017 και έπειτα.

10. Ιδιαίτερα στο πεδίο της Μεταποίησης, οι δυο κλάδοι υψηλής τεχνολογίας (Γ21 και Γ26) συγκεντρώνουν ιδιαίτερα αυξανόμενο ποσοστό νεοφυών επιχειρήσεων που επιδεικνύουν ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία έτη. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα των κλάδων τεχνολογικής έντασης σε συνάρτηση -ανάλογα με τον κλάδο- με ήδη εδραιωμένες τεχνολογικές επιχειρήσεις (βλ. Γ21).

11. Σημειώνεται ότι σε όρους ποιοτικής επισκόπησης των βασικών πεδίων δραστηριοποίησης των τεχνολογικά προσανατολισμένων νεοφυών επιχειρήσεων (π.χ. τελικά ή ενδιάμεσα προϊόντα/υπηρεσίες), αναδεικνύεται η σημασία των νεοφυών επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο καθεαυτής συνεισφοράς στην εγχώρια προστιθέμενη αξία, την κεκτημένη τεχνολογική ικανότητα και το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στη συμ-

βολή τους σε επίπεδο θετικών διαχεόμενων (παραγωγικών, τεχνολογικών και γνωσιακών) επιδράσεων (spillovers), που προκύπτουν μέσα από τις διατομεακές παραγωγικές διασυνδέσεις τους με επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο (άμεσα) κλαδικό και (ευρύτερα) εθνικό σύστημα καινοτομίας.

12. Υπό το πρίσμα αυτό, όπως αποτυπώνεται και στους τομείς δραστηριοποίησης (application domains) των επιχειρήσεων τεχνολογικής έντασης (π.χ. αγροδιατροφή, τουρισμός, εμπόριο, ενέργεια), η σύνδεση των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας με την τεχνολογική και παραγωγική αναβάθμιση των υπολοίπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα οικοδόμησης μιας πολυεπίπεδης και συμπεριληπτικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

3.7.1. Το ευρύτερο πεδίο ταξινόμησης των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας

Οι επιχειρήσεις έντασης τεχνολογίας χαρακτηρίζονται τόσο βάσει των απαιτούμενων τεχνολογικών εισροών και δραστηριοτήτων όσο και βάσει των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών που διέπονται από υψηλό βαθμό τεχνολογικής εξειδίκευσης. Διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις αξιοποιούν διαφορετικά κριτήρια αποτίμησης της τεχνολογικής έντασης των δραστηριοτήτων και του χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η καθιερωμένη κλαδική προσέγγιση, η οποία υιοθετείται και στην παρακάτω αποτύπωση, αναλύει την τεχνολογική ένταση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης προς προστιθεμένη αξία, απασχόληση, οικονομικά μεγέθη).

Η ταξινόμηση της Eurostat περιλαμβάνει τις εξής δυο βασικές κατηγορίες:

- **Μεταποίηση:** υψηλή τεχνολογία, μέση υψηλή τεχνολογία, μέση-χαμηλή τεχνολογία, χαμηλή τεχνολογία (high-technology, medium-high-technology, medium-low-technology and low-technology).
- **Υπηρεσίες** υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης, χαμηλότερης έντασης γνώσης υπηρεσίες (knowledge intensive services - KIS και less knowledge-intensive services - LKIS).

Χρήζει επισήμανσης ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που σήμερα απαρτίζουν το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων τεχνοβλαστών (spin-offs) που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ερευνητικών-τεχνολογικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, κατατάσσονται και συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας σε Μεταποίηση και Υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να αναπτύσσουν δραστηριότητες είτε στο πεδίο του προγραμματισμού και της παροχής υπηρεσιών μέσα από σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. εταιρείες στο πεδίο του προγραμματισμού-λογισμικού, πλατφόρμες) είτε στο πεδίο παραγωγής υλισμικού και συστημάτων (π.χ. επιχειρήσεις παραγωγής ενσωματωμένων συστημάτων, αισθητήρων, ρομποτική τεχνολογία).

Μια επιπλέον εγκάρσια κατηγορία που περιλαμβάνεται στις εν λόγω κατηγορίες αφορά στις λεγόμενες «τεχνολογίες υποβάθρου» (deep tech), οι οποίες συνιστούν τεχνολογικές συστοιχίες και δραστηριότητες σε μια σειρά πεδίων εξαιρετικά υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης με ευρύ πλήθος εφαρμογών (π.χ. διαστημική τεχνολογία, βιοτεχνολογία, ρομποτικά συστήματα προηγμένης μεταποίησης, εφαρμογές ευφυούς γεωργίας, μικροηλεκτρονική και φωτονική).

Σημειώνεται, βέβαια, ότι οι δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας (σε Μεταποίηση και Υπηρεσίες) περιλαμβάνουν και πλήθος επιχειρήσεων που δεν χαρακτηρίζονται απαραίτητα ως νεοφυείς, αλλά ως εγκαθιδρυμένες επιχειρήσεις τεχνολογικής έντασης (π.χ. φαρμακευτική βιομηχανία, επιχειρήσεις στον τομέα κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων).

Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο Μεταποίησης και Υπηρεσιών αποτυπώνονται οι εξής επιμέρους κατηγορίες:

Πίνακας 64 : Κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας σε Μεταποίηση και Υπηρεσίες (Κλάδος Υψηλής Τεχνολογίας - High Technology Sectors) και αντιστοίχιση με την τυπική διψήφια στατιστική κατάταξη της Ε.Ε. (NACE Rev. 2)²⁷

Υψηλή τεχνολογία στη Μεταποίηση (high-tech manufacturing)
<ul style="list-style-type: none"> × Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (21) × Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (26)
Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης (high-tech knowledge-intensive services)
<ul style="list-style-type: none"> × Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (59) × Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (60) × Τηλεπικοινωνίες (61) × Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχή συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (62) × Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (63) × Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (72)

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα με αξιοποίηση εισροών τεχνολογικής έντασης και παράλληλα παράγει εκροές (π.χ. προϊόντα, υπηρεσίες) υψηλής τεχνολογικής και παραγωγικής εξειδίκευσης, συγκεντρώνεται και στην κατηγορία «Μέση υψηλή τεχνολογία» στην Μεταποίηση.

²⁷ http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

Πίνακας 65 : Κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων μέσης-υψηλής τεχνολογίας σύμφωνα με το Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (βάσει NACE Rev. 2)

Μέση υψηλή τεχνολογία στην Μεταποίηση (medium high-tech manufacturing)	
×	Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20)
×	Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (27)
×	Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (28)
×	Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (29)
×	Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (30)

Σε επίπεδο συγκεντρωτικών στοιχείων, ο κλάδος της μεταποίησης συνολικά, τα τελευταία έτη, έχει υποστεί μια σημαντική μείωση ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων. Το 2008, το σύνολο των επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης ανέρχεται σε 85.004 μονάδες, ενώ το 2021 το σύνολο των οικονομικών μονάδων ανέρχονται σε 62.371.²⁸ Σε επίπεδο μεγέθους επιχειρήσεων, διαπιστώνεται μια σαφής μείωση στην κατηγορία 0-9 εργαζομένων, όπου το 2008 ο αριθμός των μονάδων ανέρχεται σε 81.270 και το 2021 η συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφει 57.455 επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερη μείωση παρατηρείται μετά το 2014, οπότε και ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται σταθερά κάτω από τα επίπεδα των 57.660 (2015) με μια αύξηση να καταγράφεται, όπως αναφέρθηκε, το 2021 (Πίνακας 66). Αντιστοίχως, στην κατηγορία 50-249 εργαζομένων, ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι 702 μονάδες το 2008 και 570 το 2021. Οι επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων ανέρχονται σε 141 το 2008 και το 2021 καταγράφονται 106 μονάδες.

Αντίθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία 10-49 εργαζομένων, παρατηρείται μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα. Το έτος 2008, ο αριθμός των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφεται στις 2.891 μονάδες και έκτοτε σημειώνει αυξητική πορεία για τα περισσότερα έτη (εξαιρούμενων κυρίως των ετών 2011, 2012 και 2013). Ιδιαίτερα μετά το 2017, παρατηρείται έντονα αυξητική τάση στον αριθμό των επιχειρήσεων (3.835 μονάδες το 2017 και 4.265 μονάδες το 2018), ενώ το έτος 2021 καταγράφονται 4.241 μονάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία (μια ποσοστιαία αύξηση της τάξεως 47% σε σχέση με το 2008) (Πίνακας 66). Η αυξητική αυτή τάση, αιτιολογείται εν μέρει και από την παράλληλη μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων στην κατηγορία 50-249, ωστόσο δεν μπορεί να αποδοθεί συνολικά στη συγκεκριμένη παράμετρο λόγω και του εύρους των αυξητικών μεταβολών.

Σε έναν άλλο κλάδο με ιδιαίτερη σημασία και ρόλο στο πεδίο της υψηλής τεχνολογίας και δη τις υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης (Ι. Ενημέρωση και Επικοινωνία), οι τάσεις είναι ακόμη περισσότερο αυξητικές ως προς τον αριθμό των νομικών μονάδων. Στην κατηγορία 0-9 εργαζομένων καταγράφονται 12.575 επιχειρήσεις το 2008, ενώ το 2021 καταγράφονται 15.810. Για

28 Eurostat SBS database, 2021

την περίοδο 2014-2016, ο αριθμός των επιχειρήσεων υπερβαίνει το επίπεδο των 19.000 μονάδων (19.639 το 2014, 18.817 το 2015 και 18.339 το 2016). Στην κατηγορία 10-49 εργαζομένων καταγράφονται 1.033 επιχειρήσεις το 2008, ενώ το 2021 καταγράφονται 1.180. Στην κατηγορία 50-249 εργαζομένων καταγράφονται 175 επιχειρήσεις το 2008, ενώ το 2021 καταγράφονται 248. Το σύνολο των επιχειρήσεων στον κλάδο ανέρχεται σε 17.282 μονάδες το 2021 (σε σχέση με 13.816, το 2008).

Πίνακας 66 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων σε κλάδους Μεταποίησης και Ενημέρωσης-Επικοινωνίας

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
I. Μεταποίηση														
0-9 εργαζόμενοι	81.270	79.467	75.447	70.438	61.022	54.891	61.370	57.660	57.578	52.710	51.814	53.427	53.582	57.455
10-49 εργαζόμενοι	2.891	3.205	3.099	2.937	2.861	2.129	3.941	3.450	3.511	3.835	4.365	4.342	4.146	4.241
50-249 εργαζόμενοι	702	761	658	571	587	602	658	617	660	698	741	679	605	570
250 και άνω εργαζόμενοι	141	132	134	120	112	114	119	113	113	130	141	128	113	106
Σύνολο	85.004	83.565	79.338	74.066	64.582	57.736	66.088	61.840	61.862	57.373	57.061	58.575	58.447	62.371
ΜμΕ	84.863	83.433	79.204	73.946	64.470	57.622	65.969	61.727	61.749	57.243	56.920	58.448	58.333	62.266
I. Ενημέρωση και Επικοινωνία														
0-9 εργαζόμενοι	12.575	12.657	11.415	11.747	11.478	11.726	19.639	18.817	18.339	15.884	15.615	15.823	14.529	15.810
10-49 εργαζόμενοι	1.033	850	1.161	643	851	802	618	630	575	661	744	1.045	1.373	1.180
50-249 εργαζόμενοι	175	197	168	179	159	121	127	133	132	153	161	220	297	248
250 και άνω εργαζόμενοι	32	29	20	18	22	20	32	23	23	27	28	39	53	44
Σύνολο	13.816	13.733	12.765	12.586	12.512	12.670	20.416	19.603	19.069	16.725	16.537	17.127	16.251	17.282
ΜμΕ	13.783	13.704	12.744	12.569	12.488	12.649	20.384	19.580	19.046	16.698	16.520	17.088	16.199	17.238

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

3.7.2. Χαρτογράφηση και ανάλυση των υπό-κλάδων υψηλής τεχνολογίας

Στην παρούσα υπο-ενότητα αναλύονται οι βασικές τάσεις στους υπο-κλάδους της υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτοί αποτυπώνονται σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας.

3.7.2.1. Μεταποίηση

3.7.2.1.1. Αριθμός μονάδων

Στον Πίνακα 67 αποτυπώνεται ο αριθμός επιχειρήσεων σε κλίμακα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής έντασης στον τομέα της μεταποίησης. Όπως φαίνεται, οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης. Για παράδειγμα, το έτος 2008 καταγράφονται 628 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (ήτοι 0,74%) σε σύνολο 84.863 επιχειρήσεων. Η τάση αυτή βαίνει μειούμενη κατά τα επόμενα έτη έως το 2014 οπότε και σημειώνεται μια σημαντική αύξηση (592 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας σε σύνολο 65.970 επιχειρήσεων, ήτοι 0,9%). Για τα επόμενα έτη, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα νέο σημείο ισορροπίας με ένα σταθερό πυρήνα επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στο συγκεκριμένο επίπεδο τόσο σε όρους αριθμού μονάδων όσο και σε ποσοστιαίο επίπεδο ως προς το συνολικό αριθμό επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας και οι επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας αποτελούν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης, καταγράφοντας παράλληλα σημαντικό ποσοστό μείωσης καθ' όλη την περίοδο αναφοράς (Πίνακας 67). Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας ανέρχονται σε 53.442 το έτος 2008, ενώ το έτος 2021 εκτιμάται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία θα ανέρχεται σε 38.760 μονάδες.

Πίνακας 67 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων σε κλίμακα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής έντασης στον τομέα της Μεταποίησης (2008-2021)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας	628	534	508	532	441	363	592
Επιχειρήσεις μέσης-υψηλής τεχνολογίας	5.932	5.751	5.500	5.314	4.375	3.665	4.932
Επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας	24.861	23.512	22.396	21.906	18.907	16.517	19.714
Επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας	53.442	53.629	50.799	46.194	40.746	37.063	40.732
Σύνολο	84.863	83.426	79.203	73.946	64.469	57.618	65.970
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας	525	531	503	515	533	530	563
Επιχειρήσεις μέσης-υψηλής τεχνολογίας	4.654	4.572	4.393	4.423	4.547	4.528	4.823
Επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας	18.051	17.979	16.640	16.522	16.983	16.966	18.122
Επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας	38.493	38.664	35.703	35.454	36.383	36.312	38.760
Σύνολο	61.723	61.746	57.239	56.914	58.446	58.336	62.268

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 13: Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στη Μεταποίηση βάσει τεχνολογικής έντασης

3.7.2.1.2. Απασχόληση

Αντιστοίχως, στον Πίνακα 68 αποτυπώνεται ο αριθμός εργαζομένων σε κλίμακα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής έντασης στον τομέα της μεταποίησης. Οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας καταγράφουν μια μείωση στον αριθμό εργαζομένων κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2021), με επιμέρους διακυμάνσεις (π.χ. αύξηση αριθμού εργαζομένων το έτος 2013 και 2017). Συγκεκριμένα, το έτος 2008 καταγράφονται 7.272 εργαζόμενοι, ενώ το έτος 2020 καταγράφονται 5.853. Οι επιχειρήσεις μέσης-υψηλής τεχνολογίας απασχολούν 41.688 εργαζόμενους το έτος 2008, ενώ το έτος 2020 απασχολούν 31.287 εργαζόμενους (μέγεθος εντούτοις αυξημένο εν σχέση με την περίοδο 2013-2018) (Γράφημα 14).

Πίνακας 68 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων σε κλίμακα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής έντασης στον τομέα της Μεταποίησης (2008-2021)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας	7.272	6.774	6.595	5.463	5.249	6.110	6.133
Επιχειρήσεις μέσης-υψηλής τεχνολογίας	41.688	40.616	38.327	35.069	31.177	28.255	28.033
Επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας	105.456	102.860	93.882	82.222	75.342	68.568	67.827
Επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας	192.853	173.198	164.537	150.320	138.977	123.596	159.009
Σύνολο	347.269	323.448	303.341	273.074	250.745	226.529	261.002
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας	6.111	5.717	6.200	5.657	5.970	5.853	6.118
Επιχειρήσεις μέσης-υψηλής τεχνολογίας	24.749	25.275	26.701	29.361	31.113	31.287	33.634
Επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας	59.410	63.219	62.117	67.556	71.545	72.936	79.556
Επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας	145.375	154.986	153.910	171.045	178.541	181.782	198.016
Σύνολο	235.645	249.197	248.928	273.619	287.169	291.858	317.324

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Ο υψηλότερος αριθμός εργαζομένων απασχολείται διαχρονικά στις κατηγορίες μέσης-χαμηλής και χαμηλής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, το έτος 2008, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας στον τομέα της μεταποίησης ανέρχονται στο 55,5% (ήτοι 192.853 εργαζόμενοι) και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας ανέρχονται στο 30,4% (ήτοι 105.456 εργαζόμενοι). Το έτος 2020, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας στον τομέα της μεταποίησης ανέρχονται στο 62,3% (ήτοι 181.782 εργαζόμενοι) και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας ανέρχονται στο 25% (ήτοι 72.936 εργαζόμενοι).

Γράφημα 14 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στη Μεταποίηση βάσει τεχνολογικής έντασης

3.7.2.1.3. Προστιθέμενη αξία

Στον Πίνακα 69 αποτυπώνεται η προστιθέμενη αξία σε κλίμακα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής έντασης στον τομέα της μεταποίησης. Οι βασικές τάσεις που παρατηρούνται βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων συνοψίζονται στη μικρή διαχρονική μείωση σε όρους προστιθέμενης αξίας της κατηγορίας επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (με εξαίρεση συγκεκριμένα έτη, όπως 2014 και 2017) και σε μια αντίστοιχη μείωση στην κατηγορία μέσης-υψηλής τεχνολογίας όπου και παρατηρείται ωστόσο μια σταθεροποίηση από το 2014 και εντεύθεν.

Πίνακας 69 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία σε κλίμακα υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογικής έντασης στον τομέα της Μεταποίησης (σε εκατ. ευρώ - 2008-2021)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας	302	291	251	247	268	276	359
Επιχειρήσεις μέσης-υψηλής τεχνολογίας	1.604	1.621	1.569	1.314	1.210	1.100	994
Επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας	3.325	3.449	3.145	2.782	2.358	1.991	1.375
Επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας	4.426	5.047	4.839	4.009	3.620	3.002	3.044
Σύνολο	9.658	10.408	9.803	8.351	7.456	6.369	5.763
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας	293	270	306	283	269	250	275
Επιχειρήσεις μέσης-υψηλής τεχνολογίας	952	887	958	987	980	917	1.026
Επιχειρήσεις μέσης-χαμηλής τεχνολογίας	1.472	1.394	1.545	1.585	1.447	1.346	1.523
Επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας	3.018	2.910	2.930	3.012	2.779	2.588	2.908
Σύνολο	5.736	5.461	5.739	5.867	5.474	5.101	5.733

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Πολύ μεγάλη μείωση σε όρους προστιθέμενης αξίας παρατηρείται κατά την περίοδο αναφοράς στην κατηγορία επιχειρήσεων μέσης-χαμηλής τεχνολογίας, οι οποίες, για παράδειγμα, το έτος 2009 συνεισφέρουν στη συνολικά παραγόμενη προστιθέμενη αξία κατά 3.449 εκατ. ευρώ, ενώ το έτος 2020 συνεισφέρουν κατά 1.346 εκατ. ευρώ μέσω μιας συνεχούς μείωσης με μικρές διακυμάνσεις (π.χ. μικρή αύξηση τα έτη 2017-2018 στο ύψος των 1.545 εκατ. ευρώ και 1.585 εκατ. ευρώ). Αντιστοίχως, οι επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας καταγράφουν σημαντική μείωση σε όρους προστιθέμενης αξίας. Το 2009 στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφονται 5.047 εκατ. ευρώ προστιθέμενης αξίας, ενώ το 2021 η προστιθέμενη αξία αποτυπώνεται στα 2.908 εκατ. ευρώ μετά από μια

Γράφημα 15: Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στη Μεταποίηση βάσει τεχνολογικής έντασης

σταθερή μείωση με πολύ μικρές διακυμάνσεις (π.χ. έτος 2018). Η σημαντική μείωση στις συγκεκριμένες κατηγορίες μέσης-χαμηλής και χαμηλής τεχνολογίας επιδρά στο σωρευτικό αποτέλεσμα της προστιθέμενης αξίας του τομέα της μεταποίησης κατά την περίοδο αναφοράς (Γράφημα 15). Για παράδειγμα, το 2008 αποτυπώνεται στα 9.658 εκατ. ευρώ και 10.408 εκατ. ευρώ. Εντεύθεν, παρατηρείται μια διαχρονική μείωση της προστιθέμενης αξίας ως προς τις συγκεκριμένες κατηγορίες, με χαρακτηριστικό σημείο καμπής το 2014 (5.763 εκατ. ευρώ), οπότε και διαμορφώνεται ένα σημείο ισορροπίας για την συνολικά παραγόμενη προστιθέμενη αξία στον τομέα της Μεταποίησης έως και το 2021 (5.733 εκατ. ευρώ).

3.7.2.2. Υπηρεσίες

3.7.2.2.1. Αριθμός μονάδων

Στον Πίνακα 70 αποτυπώνεται ο αριθμός επιχειρήσεων σε κλίμακα υψηλής και χαμηλής έντασης γνώσης στον τομέα των Υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων στην κατηγορία «Υπηρεσίες έντασης γνώσης» σημειώνει σημαντική αύξηση κατά την περίοδο 2014-2015 (186.686 μονάδες το έτος 2014) τόσο στην κατηγορία παροχής υπηρεσιών [market services] (157.685 μονάδες το έτος 2014) όσο και στην κατηγορία υψηλής τεχνολογίας (24.651 μονάδες το έτος 2014). Στα επόμενα έτη παρατηρείται μια μικρή μείωση, ο αριθμός των επιχειρήσεων παραμένει ωστόσο σε ένα επίπεδο ισορροπίας έως και το 2020 (156.823 μονάδες) με τις εκτιμήσεις να καταγράφονται αυξητικές για το έτος 2021.

Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης καταγράφουν μείωση κατά την περίοδο 2008-2013, ενώ αύξηση παρατηρείται το έτος 2014 (481.124 μονάδες). Έκτοτε, καταγράφονται διακυμάνσεις με μια γενικότερη τάση μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων, ενώ το 2020-2021 καταγράφονται θετικές τάσεις (436.510 μονάδες το έτος 2020 και 473.500 μονάδες το έτος 2021).

Πίνακας 70 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων σε κλίμακα υψηλής και χαμηλής έντασης γνώσης στον τομέα των Υπηρεσιών (2008-2021)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Υπηρεσίες έντασης γνώσης	139.727	141.833	137.749	132.553	128.860	122.337	186.686
Παροχή υπηρεσιών (<i>market services</i>)	121.525	123.726	120.601	115.678	112.057	105.505	157.685
Υψηλή τεχνολογία	13.538	13.434	12.705	12.442	12.283	12.355	24.651
Άλλοι τομείς	4.464	4.673	4.443	4.443	4.520	4.4774.350	4.157
Υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	496.090	483.774	472.634	442.553	438.066	426.188	481.124
Παροχή υπηρεσιών (<i>market services</i>)	495.736	483.413	472.280	442.199	437.714	425.794	479.885
Άλλοι τομείς	354	361	354	354	352	394	1.239
Σύνολο	635.817	625.607	610.383	575.106	566.926	548.525	667.810
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Υπηρεσίες έντασης γνώσης	176.627	175.815	157.584	155.715	158.609	156.823	169.842
Παροχή υπηρεσιών (<i>market services</i>)	148.183	149.205	134.499	132.601	134.805	133.956	145.378
Υψηλή τεχνολογία	24.287	22.494	19.180	19.181	19.736	18.896	20.228
Άλλοι τομείς	4.157	4.116	3.905	3.933	4.068	3.971	4.236
Υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	460.109	461.118	426.513	419.683	428.114	436.510	473.500
Παροχή υπηρεσιών (<i>market services</i>)	458.939	460.958	425.396	418.565	426.951	435.305	472.224
Άλλοι τομείς	1.170	1.160	1.117	1.118	1.163	1.205	1.276
Σύνολο	636.736	637.933	584.097	575.398	586.723	593.333	643.342

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 16: Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στην κατηγορία των Υπηρεσιών έντασης γνώσης

3.7.2.2.2. Απασχόληση

Στον Πίνακα 71 παρουσιάζεται ο αριθμός εργαζομένων σε κλίμακα υψηλής και χαμηλής έντασης γνώσης στον τομέα των Υπηρεσιών. Ο αριθμός εργαζομένων στην κατηγορία υπηρεσιών έντασης γνώσης, σημειώνει αύξηση για το έτος 2014. Ιδιαίτερα στο πεδίο της υψηλής τεχνολογίας καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση 38,0% για την περίοδο 2013-2014 (56.433 εργαζόμενοι το έτος 2014). Για την περίοδο 2015-2018, ο αριθμός των εργαζομένων παραμένει και σταθεροποιείται στο ίδιο υψηλότερο επίπεδο με ακόμη πιο αυξητικές τάσεις σε ορισμένα έτη (2016, 2018, 2019, 2021) (Γράφημα 17). Αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση (32,0%) σημειώνεται και στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών (261.988 εργαζόμενοι το έτος 2014).

Για την περίοδο 2008-2014, παρατηρείται μια σταδιακή μείωση στις υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης (Πίνακας 71), ενώ για την περίοδο 2015-2021, οι υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης σημειώνουν αυξητικές τάσεις σε επίπεδο αριθμό εργαζομένων.

Πίνακας 71 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων σε κλίμακα υψηλής και χαμηλής έντασης γνώσης στον τομέα των Υπηρεσιών (2008-2021)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Υπηρεσίες έντασης γνώσης	305.307	321.471	300.193	304.745	275.645	260.325	332.808
Παροχή υπηρεσιών (market services)	229.355	246.701	226.791	242.472	212.464	198.626	261.988
Υψηλή τεχνολογία	48.235	48.336	46.248	38.710	41.028	41.074	56.433
Άλλοι τομείς	27.717	26.434	26.974	23.563	22.153	20.625	14.387
Υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	1.397.736	1.368.049	1.321.274	1.246.218	1.166.878	1.146.709	1.240.780
Παροχή υπηρεσιών (market services)	1.395.706	1.366.076	1.319.853	1.244.279	1.165.130	1.143.067	1.232.289
Άλλοι τομείς	2.030	1.973	1.421	1.939	1.748	3.642	8.491
Σύνολο	1.703.043	1.689.520	1.621.467	1.550.963	1.442.523	1.407.034	1.573.588
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Υπηρεσίες έντασης γνώσης	286.072	319.399	285.368	302.196	310.344	302.100	334.982
Παροχή υπηρεσιών (market services)	221.865	253.172	221.587	234.655	242.519	239.826	267.131
Υψηλή τεχνολογία	51.069	53.714	51.445	54.065	53.734	49.115	53.361
Άλλοι τομείς	13.138	12.513	12.336	13.476	14.091	13.159	14.490
Υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	1.134.658	1.280.248	1.275.228	1.400.735	1.413.362	1.387.807	1.543.142
Παροχή υπηρεσιών (market services)	1.128.391	1.273.833	1.268.369	1.393.549	1.405.618	1.379.741	1.534.562
Άλλοι τομείς	6.267	6.415	6.859	7.186	7.744	8.066	8.580
Σύνολο	1.420.730	1.599.647	1.560.596	1.702.931	1.723.706	1.689.907	1.878.124

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 17 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στην κατηγορία των Υπηρεσιών έντασης γνώσης

3.7.2.2.3. Προστιθέμενη αξία

Ο Πίνακας 72 αποτυπώνει την προστιθέμενη αξία σε κλίμακα υψηλής και χαμηλής έντασης γνώσης στον τομέα των υπηρεσιών. Για την περίοδο 2008-2014 καταγράφεται σημαντική μείωση σε όρους προστιθέμενης αξίας στην κατηγορία «Υπηρεσίες έντασης γνώσης» καθώς και στην κατηγορία «Υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης». Η ίδια μείωση αποτυπώνεται και στη συνολική προστιθέμενη αξία για την ίδια περίοδο (40.349 εκατ. ευρώ το έτος 2008 και 19.822 εκατ. ευρώ το έτος 2014).

Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η κατηγορία «Υψηλή τεχνολογία» σε επίπεδο «Υπηρεσιών έντασης γνώσης» σημειώνει σημαντική αύξηση κατά την περίοδο 2018-2021 (Γράφημα 18). Για την περίοδο 2015-2021 οι «Υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης» παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα (με εξαίρεση το 2019) και, αντίστοιχα, το σύνολο της προστιθέμενης αξίας του τομέα των υπηρεσιών παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα, όπως αυτά διαμορφώνονται από το 2014 και εντεύθεν (με μικρή αύξηση την περίοδο 2017-2019).

Πίνακας 72 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία σε κλίμακα υψηλής και χαμηλής έντασης γνώσης στον τομέα των Υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ - 2008-2021)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Υπηρεσίες έντασης γνώσης	9.691	9.649	6.973	7.349	6.932	5.971	5.538
Παροχή υπηρεσιών (<i>market services</i>)	7.187	6.913	4.858	5.686	5.138	4.245	4.031
Υψηλή τεχνολογία	1.686	1.744	1.310	933	1.212	1.255	1.225
Άλλοι τομείς	818	992	805	729	583	471	282
Υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	30.658	30.346	27.684	23.640	19.919	18.994	14.284
Παροχή υπηρεσιών (<i>market services</i>)	30.623	30.310	27.657	23.602	19.880	18.960	14.199
Άλλοι τομείς	34	36	28	39	39	34	85
Σύνολο	40.349	39.995	34.657	30.989	26.851	24.965	19.822
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Υπηρεσίες έντασης γνώσης	5.647	4.730	5.941	5.419	5.715	4.830	5.599
Παροχή υπηρεσιών (<i>market services</i>)	4.191	3.419	4.463	3.775	3.856	3.150	3.697
Υψηλή τεχνολογία	1.202	1.137	1.272	1.413	1.565	1.413	1.601
Άλλοι τομείς	254	174	205	232	294	266	301
Υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	14.645	13.164	14.340	15.405	16.340	11.653	13.188
Παροχή υπηρεσιών (<i>market services</i>)	14.557	13.095	14.256	15.295	16.243	11.595	13.122
Άλλοι τομείς	88	69	84	110	97	58	67
Σύνολο	20.292	17.894	20.281	20.825	22.055	16.482	18.787

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 18 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στην κατηγορία Υπηρεσιών Έντασης γνώσης

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

3.7.2.3. Συνολικά στοιχεία ανά τεχνολογική ένταση

Ο Πίνακας 73 αποτυπώνει τη συγκεντρωτική ποσοστιαία (%) κατανομή δραστηριοτήτων υψηλής και χαμηλής τεχνολογικής έντασης σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και προστιθέμενης αξίας στους τομείς της Μεταποίησης και Υπηρεσιών.

Σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων, διαχρονικά καταγράφεται μια σταθερή συνεισφορά της κατηγορίας «Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης» και «Υπηρεσίες έντασης γνώσης» σε ποσοστό που κυμαίνεται στο επίπεδο 20,0-21,0%, σε σχέση με την κατηγορία «Μεταποίηση χαμηλής τεχνολογικής έντασης και υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης». Από το 2014, το ποσοστό συμβολής στο συνολικό αριθμό επιχειρήσεων ανέρχεται στο 26,0%, όπου και σταθεροποιείται για όλη την περίοδο 2015-2021 (25,0-26,0%) (Γράφημα 19).

Σε επίπεδο αριθμού εργαζομένων, η συνεισφορά της κατηγορίας «Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης» και «Υπηρεσίες έντασης γνώσης» καταγράφει ένα σταθερό ποσοστό σε επίπεδο 17,0-19,0% για την περίοδο 2008-2013. Το 2014, η ποσοστιαία συμβολή καταγράφεται στο 20,0%, ενώ από το έτος 2015 και έπειτα, η ποσοστιαία συνεισφορά παραμένει στα επίπεδα 19,0% (2015-2016), 18,0% (2017) και 17,0% (2018-2021).

Σε όρους προστιθέμενης αξίας, η κατηγορία «Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης» και «Υπηρεσίες έντασης γνώσης» συνεισφέρει κατά 20,0-23,0% έως και το 2011. Από το 2012 και έπειτα, η συμβολή της ανέρχεται στο 25,0-27,0% (έτη 2012-2014), ενώ για την περίοδο 2015-2021, η συμβολή της σταθεροποιείται ποσοστιαία στο 25,0-28,0%.

Πίνακας 73 : Υψηλή τεχνολογία - Συγκεντρωτική ποσοστιαία (%) κατανομή δραστηριοτήτων υψηλής και χαμηλής τεχνολογικής έντασης σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και προστιθέμενης αξίας στους τομείς της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Αριθμός επιχειρήσεων							
Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσίες έντασης γνώσης	20%	21%	21%	21%	21%	21%	26%
Μεταποίηση χαμηλής τεχνολογικής έντασης και υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	80%	79%	79%	79%	79%	79%	74%
Αριθμός εργαζομένων							
Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσίες έντασης γνώσης	17%	18%	18%	19%	18%	18%	20%
Μεταποίηση χαμηλής τεχνολογικής έντασης και υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	83%	82%	82%	81%	82%	82%	80%
Προστιθέμενη αξία							
Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσίες έντασης γνώσης	23%	23%	20%	23%	25%	23%	27%
Μεταποίηση χαμηλής τεχνολογικής έντασης και υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	77%	77%	80%	77%	75%	77%	73%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021							
Αριθμός επιχειρήσεων							
Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσίες έντασης γνώσης	26%	26%	25%	25%	25%	25%	25%
Μεταποίηση χαμηλής τεχνολογικής έντασης και υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	74%	74%	75%	75%	75%	75%	75%
Αριθμός εργαζομένων							
Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσίες έντασης γνώσης	19%	19%	18%	17%	17%	17%	17%
Μεταποίηση χαμηλής τεχνολογικής έντασης και υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	81%	81%	82%	83%	83%	83%	83%
Προστιθέμενη αξία							
Μεταποίηση υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσίες έντασης γνώσης	26%	25%	28%	25%	25%	28%	28%
Μεταποίηση χαμηλής τεχνολογικής έντασης και υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης	74%	75%	72%	75%	75%	72%	72%

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 19 : Υψηλή τεχνολογία - Ποσοστιαία συνεισφορά Μεταποίησης υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσιών έντασης γνώσης στον αριθμό των επιχειρήσεων

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 20: Υψηλή τεχνολογία - Ποσοστιαία συνεισφορά Μεταποίησης υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσιών έντασης γνώσης στον αριθμό εργαζομένων

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 21 : Υψηλή τεχνολογία - Ποσοστιαία συνεισφορά Μεταποίησης υψηλής τεχνολογικής έντασης και Υπηρεσιών έντασης γνώσης στην προστιθέμενη αξία

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στα παραπάνω στοιχεία αλλά αποτυπώνεται και στο Γράφημα 22 του συνθετικού δείκτη (Index) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του SBA 2020-2021, ο αριθμός επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα σημειώνει μια σταθεροποίηση και τείνει σταδιακά να αυξάνεται εκ νέου τα τελευταία έτη.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα αρχικό σημείο σημαντικής βελτίωσης παρατηρείται το έτος 2014 (Γράφημα 22), ενώ μια συνεχής και σταδιακή βελτίωση παρατηρείται από το 2017 και έπειτα. Η ίδια τάση παρατηρείται και στην κατηγορία «Μέση-υψηλή τεχνολογία» -κατηγορία στην οποία, όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, επίσης συγκεντρώνονται επιχειρήσεις με ιδιαίτερη τεχνολογική-παραγωγική εξειδίκευση και καινοτομική δραστηριότητα- με σημαντική αύξηση στον αριθμό επιχειρήσεων το 2014 και συνεχή αυξητική τάση από το 2017.

Στο Γράφημα 23 αποτυπώνεται η εξέλιξη των τάσεων ως προς τον αριθμό εργαζομένων σε ΜμΕ στην Ελλάδα βάσει της διάκρισης σε επίπεδο κατηγοριών τεχνολογικής έντασης. Σε συναρμογή με τα παραπάνω στοιχεία, ο αριθμός των εργαζομένων σημειώνει μια σταδιακή αύξηση όπως αποτυπώνεται και στον συγκεκριμένο δείκτη, όπως επίσης σημαντική αύξηση σημειώνεται και στον αριθμό εργαζομένων ως προς τις επιχειρήσεις στην κατηγορία «Μέση-υψηλή τεχνολογία».

**Γράφημα 22 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων σε ΜμΕ στην Ελλάδα
 βάσει το SBA 2020-2021 Index**

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

**Γράφημα 23 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων σε ΜμΕ στην Ελλάδα
 βάσει του SBA 2020-2021 Index**

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Στο Γράφημα 24 αποτυπώνεται η προστιθέμενη αξία σε ΜμΕ στην Ελλάδα, βάσει του SBA 2020-2021. Σε αυτό αναδεικνύεται η σημαντική σταθμισμένη συνεισφορά των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα για τις περιόδους 2014, 2017 και 2020 και έπειτα. Η τάση αυτή αποτυπώνεται σε αντίθεση με την ευρύτερη διαχρονική πτωτική πορεία των δεικτών για τις υπόλοιπες κατηγορίες «Μέσης-χαμηλής τεχνολογίας», «Χαμηλής τεχνολογίας» και «Υπηρεσιών χαμηλής έντασης γνώσης». Η κατηγορία «Υπηρεσιών έντασης γνώσης» διακρίνεται από μια πτωτική πορεία ως προς την προστιθέμενη αξία, με ισχυρή και συνεχή, εντούτοις, τάση βελτίωσης από το 2017 και έπειτα. Η ίδια σημαντική συνεισφορά -αντίστοιχα με την κατηγορία «Υψηλή τεχνολογία»- αποτυπώνεται και για την κατηγορία «Μέση-υψηλή τεχνολογία» και δη στην περίοδο 2017-2018 αλλά και τα τελευταία δύο έτη.

**Γράφημα 24 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία σε ΜμΕ στην Ελλάδα
 βάσει του SBA 2020-2021 Index**

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

2.7.3. Επιμέρους αναδυόμενοι τομείς και τάσεις

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται μια ευρύτερη δυναμική στο πεδίο των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, η οποία συναρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ανάδειξη νεοφυών επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών ακολουθιών. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική κατέχει κι ένας σημαντικός αριθμός εγκαθιδρυμένων επιχειρήσεων (ΜμΕ ως επί το πλείστο) σε διάφορους αμιγώς τεχνολογικούς τομείς που συναπαρτίζουν και συν-διαμορφώνουν σταδιακά ένα ευρύτερο εγχώριο τεχνολογικό οικοσύστημα με ευκρινείς, σε αρκετές περιπτώσεις, συμπληρωματικότητες και παραγωγικές διασυνδέσεις (π.χ. φαρμακευ-

τική βιομηχανία-βιοτεχνολογία²⁹, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών) (Πίνακας 74 και Γραφήματα 25 & 26).

Οι αυξητικές τάσεις στον αριθμό επιχειρήσεων, στον αριθμό εργαζομένων, καθώς και στην προστιθέμενη αξία αποτυπώνονται σε αρκετές περιόδους των τελευταίων ετών. Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι κρίσιμο τμήμα αυτού του οικοσυστήματος συνιστούν και τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά-τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας είτε μέσα από παραγωγικές διασυνδέσεις και συνέργειες που αποτυπώνονται σε πλήθος συγχρηματοδοτούμενων συνεργατικών έργων (π.χ. Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ³⁰), είτε μέσω της σημαντικά αυξητικής τάσης σύστασης και ανάπτυξης τεχνοβλαστών (spin-offs).

Παρακάτω παρουσιάζεται μια ακόμη πιο εμβριθής αποτύπωση σχετικά με τις τάσεις στους δυο βασικούς κλάδους που συγκροτούν την υψηλή τεχνολογία βάσει NACE Rev.2, ήτοι τους Γ21 «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων» και Γ26 «Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων».

29 Για παράδειγμα, ο κωδικός Γ21 «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων» (βάσει NACE Rev. 2) για το έτος 2020 συγκεντρώνει την εξής κατανομή επιχειρήσεων: 0-9 εργαζόμενοι: 50 μονάδες, 10-49 εργαζόμενοι: 20 μονάδες, 50-249 εργαζόμενοι: 15 μονάδες, 250 και άνω εργαζόμενοι: 10 μονάδες, σύνολο επιχειρήσεων: 95 μονάδες, σύνολο ΜμΕ: 85 μονάδες (Eurostat SBS database, 2021). Αντιστοίχως, στον κωδικό Γ26 «Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων» για το έτος 2020 εντοπίζεται η εξής κατανομή επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων: 0-9 εργαζόμενοι: 397 μονάδες, 10-49 εργαζόμενοι: 43 μονάδες, 50-249 εργαζόμενοι: 5 μονάδες, 250 και άνω εργαζόμενοι: 1 μονάδα, σύνολο επιχειρήσεων: 446 μονάδες, σύνολο ΜμΕ: 445 μονάδες (Eurostat SBS database, 2021) (Πίνακας 74 και Γραφήματα 25 & 26).

30 Το πρόγραμμα [Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ](#) (ΕΣΠΑ 2014-2020) αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στο πεδίο της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (αρμοδίοι φορείς: ΓΓΕΚ και Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας-ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). Η δράση, έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων (Α και Β Κύκλος υλοποίησης) για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων. Βασικές προτεραιότητες της δράσης είναι η βιομηχανική έρευνα, η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και οι συνεργασίες Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Παρέμβασης II (Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς) έχουν υποβληθεί στο Β' Κύκλο υλοποίησης 2.302 προτάσεις και έχουν ήδη εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί 187 συνεργατικά έργα ύψους δημόσιας δαπάνης 130,5 εκατ. ευρώ (στοιχεία ΓΓΕΚ, 2021). Συνολικά, υποβλήθηκαν 5.338 προτάσεις (2.426 Α Κύκλος και 2.912 Β' Κύκλος) και στους δυο κύκλους χρηματοδοτήσης (σε όλες τις κατηγορίες Παρεμβάσεων), ενώ υλοποιούνται συνολικά 1.057 ερευνητικά έργα με 3.100 συμμετοχές επιχειρήσεων και 862 συμμετοχές στα ενταγμένα έργα από Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα.

Πίνακας 74 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στους κλάδους Γ21 και Γ26 βάσει μεγέθους

Γ21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-9 εργαζόμενοι	0	0	0	45	41	39	41
10-49 εργαζόμενοι	25	23	22	20	20	18	25
50-249 εργαζόμενοι	18	21	17	17	17	27	25
250 και άνω εργαζόμενοι	5	7	8	5	6	9	5
Σύνολο	48	51	47	87	84	93	96
Σύνολο ΜμΕ	43	44	39	82	78	84	91
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
0-9 εργαζόμενοι	40	43	39	48	49	50	54
10-49 εργαζόμενοι	19	18	21	21	21	20	20
50-249 εργαζόμενοι	22	21	22	18	17	15	14
250 και άνω εργαζόμενοι	9	10	10	13	12	10	10
Σύνολο	90	92	92	100	99	95	98
Σύνολο ΜμΕ	81	82	82	87	87	85	88
Γ26 Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-9 εργαζόμενοι	555	459	441	426	334	248	446
10-49 εργαζόμενοι	22	23	20	16	19	24	55
50-249 εργαζόμενοι	8	8	8	8	10	7	0
250 και άνω εργαζόμενοι	3	3	4	3	1	1	0
Σύνολο	588	493	473	453	364	280	501
Σύνολο ΜμΕ	585	490	469	450	363	279	501
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
0-9 εργαζόμενοι	399	409	376	383	395	397	426
10-49 εργαζόμενοι	38	34	39	38	45	43	44
50-249 εργαζόμενοι	7	6	6	7	6	5	5
250 και άνω εργαζόμενοι	1	1	1	1	1	1	1
Σύνολο	445	450	422	429	447	446	475
Σύνολο ΜμΕ	444	449	421	428	446	445	475

Πηγή: Eurostat SBS database (* 2019-2020-2021: estimations, nowcasts, forecasts)

Γράφημα 25 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο Γ21 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 26 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο Γ26 με ταξινομήση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να εξαχθούν εξειδικευμένα συμπεράσματα για τη διαχρονική πορεία των δύο κλάδων, τα διαφορετικά μεγέθη και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, αναδεικνύεται μια σημαντική διαφοροποίηση ως προς το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων, με τον κλάδο Γ21 να συγκεντρώνει πολύ μικρότερο αριθμό μικρών επιχειρήσεων (π.χ. εταιρείες βιοτεχνολογίας), οι οποίες φαίνεται να εκκινούν την ανάπτυξη τους από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Η διάσταση αυτή σχετίζεται ευθύγραμμα με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη διάρθρωση των κλάδων, τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες, τις βασικές τεχνολογικές τροχιές (π.χ. τεχνολογικές ακολουθίες βραχείας ή μακράς ωρίμανσης) καθώς και τα χαρακτηριστικά της συγκρότησης των κυρίαρχων επιχειρηματικών μοντέλων που οι επιμέρους επιχειρήσεις υιοθετούν στους δυο κλάδους.

Ακολούθως, ο μεγάλος όγκος της απασχόλησης συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερης κλίμακας εδραιωμένες επιχειρήσεις στον φαρμακευτικό κλάδο (Πίνακας 75 και Γράφημα 27). Αντίθετα, ο κλάδος Γ26 διατηρεί διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς την κατανομή σε μεγέθη και όγκο απασχόλησης με πολλές μικρότερες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 0-9 εργαζομένων (Πίνακας 75 και Γράφημα 28).

Πίνακας 75 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στους κλάδους Γ21 και Γ26 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων)

Γ21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων σκευασμάτων	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-9 εργαζόμενοι	0	0	0	107	125	117	69
10-49 εργαζόμενοι	742	629	592	527	525	411	569
50-249 εργαζόμενοι	2 614	2 709	2 384	2 576	2 443	4 138	3 623
250 και άνω εργαζόμενοι	3 041	4 744	4 674	3 095	3 371	5 413	3 291
Σύνολο	6 397	8 082	7 650	6 305	6 465	10 078	7 552
Σύνολο ΜμΕ	3 356	3 338	2 976	3 210	3 093	4 666	4 261
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-9 εργαζόμενοι	100	102	101	133	145	154	175
10-49 εργαζόμενοι	484	455	536	529	550	556	602
50-249 εργαζόμενοι	3 177	2 791	3 096	2 426	2 408	2 274	2 272
250 και άνω εργαζόμενοι	5 278	5 645	5 812	7 023	6 893	6 429	6 366
Σύνολο	9 039	8 993	9 545	10 111	9 996	9 413	9 415
Σύνολο ΜμΕ	3 761	3 348	3 733	3 088	3 103	2 984	3 049
Γ26 Κατασκευή Η/Υ ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων»	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-9 εργαζόμενοι	2 528	2 071	1 928	1 341	1 035	767	771
10-49 εργαζόμενοι	473	533	1 075	331	333	254	517
50-249 εργαζόμενοι	915	832	616	581	788	423	584
250 και άνω εργαζόμενοι	1 378	861	1 558	803	760	592	1 335
Σύνολο	5 294	4 297	5 177	3 056	2 916	2 736	3 207
Σύνολο ΜμΕ	3 916	3 436	3 619	2 253	2 156	1 444	1 872
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-9 εργαζόμενοι	656	705	695	779	851	904	1 027
10-49 εργαζόμενοι	782	688	757	685	918	928	1 006
50-249 εργαζόμενοι	912	976	1 015	1 105	1 098	1 037	1 036
250 και άνω εργαζόμενοι	452	426	426	436	435	406	402
Σύνολο	2 802	2 795	2 892	3 005	3 302	3 275	3 470
Σύνολο ΜμΕ	2 350	2 369	2 467	2 569	2 867	2 869	3 069

Πηγή: Eurostat SBS database (* 2019-2020-2021: estimations, nowcasts, forecasts)

Γράφημα 27 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στον κλάδο Γ21 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 28 : Υψηλή τεχνολογία - Αριθμός εργαζομένων στον κλάδο Γ26 με ταξινομήση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Όπως είναι αναμενόμενο, οι ίδιες περίπου τάσεις ως προς τη διάσταση μεγέθους των επιχειρήσεων αποτυπώνονται και στην προστιθέμενη αξία των δυο κλάδων (Πίνακας 76 και Γραφήματα 29 & 30). Στον κλάδο Γ21, ο μεγάλος όγκος της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας συγκεντρώνεται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (50-249 εργαζόμενοι και πάνω από 250 εργαζόμενοι). Στον κλάδο Γ26 διαπιστώνονται μικρότερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών μεγεθών ως προς την παραγόμενη προστιθέμενη αξία. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε, με τη σημαντική διαφοροποίηση στην εγχώρια και εσωτερική διάρθρωση των δυο κλάδων (π.χ. ειδικά χαρακτηριστικά επιμέρους παραγωγικών δραστηριοτήτων, βαθμός ανάπτυξης εδραιωμένων επιχειρήσεων, κυρίαρχα επιχειρηματικά μοντέλα και βαθμός καθετοποίησης δραστηριοτήτων, ρυθμός ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, εύρος αναπτυσσόμενων υπο-τομέων, υφιστάμενες και νέες τεχνολογικές τροχιές).

Πίνακας 76 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στους κλάδους Γ21 και Γ26 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων (βάσει αριθμού εργαζομένων)

Γ21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-9 εργαζόμενοι	0	0	0	13	8	8	39
10-49 εργαζόμενοι	28	34	28	22	24	18	29
50-249 εργαζόμενοι	152	157	124	130	130	151	187
250 και άνω εργαζόμενοι	358	450	376	236	261	442	229
Σύνολο	538	641	527	401	423	619	484
Σύνολο ΜμΕ	180	190	152	165	162	177	255
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-9 εργαζόμενοι	6	4	7	4	4	4	5
10-49 εργαζόμενοι	27	31	35	39	29	25	29
50-249 εργαζόμενοι	177	160	180	143	148	139	149
250 και άνω εργαζόμενοι	345	344	340	440	445	444	471
Σύνολο	555	539	562	625	626	612	654
Σύνολο ΜμΕ	210	195	222	186	181	168	183
Γ26 Κατασκευή Η/Υ ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-9 εργαζόμενοι	70	51	56	58	68	52	28
10-49 εργαζόμενοι	17	20	20	5	4	22	38
50-249 εργαζόμενοι	36	30	24	18	33	25	29
250 και άνω εργαζόμενοι	64	39	131	53	45	34	39
Σύνολο	186	140	230	134	150	133	134
Σύνολο ΜμΕ	122	101	99	81	105	99	95
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-9 εργαζόμενοι	17	9	5	16	16	16	20
10-49 εργαζόμενοι	32	35	43	44	30	26	30
50-249 εργαζόμενοι	34	30	36	37	41	39	42
250 και άνω εργαζόμενοι	43	40	44	37	45	45	48
Σύνολο	127	115	128	134	133	127	140
Σύνολο ΜμΕ	83	74	84	98	88	81	92

Πηγή: Eurostat SBS database (* 2019-2020-2021: estimations, nowcasts, forecasts)

Γράφημα 29 : Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στον κλάδο Γ21 με ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Γράφημα 30: Υψηλή τεχνολογία - Προστιθέμενη αξία στον κλάδο Γ26 με ταξινομήση μεγέθους επιχειρήσεων βάσει αριθμού εργαζομένων

Πηγή: Eurostat SPS database (* εκτιμήσεις - προβλέψεις)

Κατά την περίοδο συγγραφής της παρούσας μελέτης,³¹ 532 νεοφυείς επιχειρήσεις ήταν εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων³² (Elevate Greece). Οι επιχειρήσεις εντάσσονται κατά δήλωση και κατόπιν εγκρίσεως και εκπλήρωσης των οριοθετημένων κριτηρίων, τα οποία αφορούν τη λειτουργία (π.χ. νομική μορφή, έτη λειτουργίας, αριθμός εργαζομένων), την καινοτομία (π.χ. τεχνολογική καινοτομία, καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου) και τις προοπτικές ανάπτυξης τους (π.χ. εκθετική ανάπτυξη/scalability), καθιστώντας τες ένα σχετικά αντιπροσωπευτικό δείγμα νεοφυών επιχειρήσεων. Οι βασικοί τομείς που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνουν (Πίνακας 77):

Πίνακας 77 : Τομείς δραστηριότητας νεοφυών επιχειρήσεων - Elevate Greece

Τομείς δραστηριότητας	Αριθμός επιχειρήσεων
Advertising and Marketing (AdTech)	28
AgriTech/FoodTech	30
Art, Cultural and Creative Industries	2
Data analytics/Big Data	23
Defense Systems	2
EduTech/Education	8
Life Sciences (Medtech, HealthTech, BioTech)	58
Logistics/Transportation	8
Manufacturing	18
Maritime	10
Mobility	7
Real Estate	9
Entertainment/Media (Games, Sports etc)	8
Environment/Energy	35
FinTech/Financial Services (WealthTech)	19
Human Resources	11
InsurTech/Insurance	3
Legal Tech/RegTech	2
Retail Tech/E-Commerce/FashionTech	15
Travel/Hospitality/Leisure	38
Other (AI, Cloud Computing, Software, Hardware, IoT, Nanotech, Sensors, 3D Printing, Blockchain)	65

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων: Elevate Greece

³¹ Στοιχεία Δεκεμβρίου 2021

³² <https://elevategreece.gov.gr/>

Πίνακας 78 : Πεδία τεχνολογικής εξειδίκευσης νεοφυών επιχειρήσεων - Elevate Greece

Τεχνολογική εξειδίκευση	Αριθμός επιχειρήσεων
3D Printing	23
AI	183
AR/VR	31
Blockchain	21
Cleantech	32
Cloud Computing	121
Nanotech	20
Networks	34
Quantum Computing	3
Robotics	29
Sensors	81
Software	231
Web or Mobile applications	211
Data analytics	171
Diagnostic/Imaging	35
Distributed Ledger	7
Drones	24
Hardware	82
IoT	106
Other	83

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων: Elevate Greece

Αντιστοίχως, το Ταμείο EquiFund³³ έχει χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων τα τελευταία έτη. Συγκεκριμένα, έχουν χρηματοδοτηθεί, μέχρι τούδε, 115 νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικό επενδεδυμένο ποσό 211 εκατ. ευρώ³⁴. Σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί αφορούν σε τεχνοβλαστούς (spin-offs) ή/και επιχειρήσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο του ευρύτερου ακαδημαϊκού και ερευνητικού περιβάλλοντος των αντίστοιχων ιδρυμάτων της χώρας (25 επιχειρήσεις με συνολικό ποσό επένδυσης³⁵ 12,7 εκατ. ευρώ). Βασικοί τομείς δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, όπως αυτοί καταγράφονται από τα πρωτογενή στοιχεία, είναι ενδεικτικά οι εξής³⁶: Επιστήμες Υγείας (Βιοτεχνολογία, Ιατρικές τεχνολογίες, HealthTech), Deep Tech (Διαστημικές τεχνολογίες/Aerospace, Robotics, Ημιαγωγοί, Αισθητήρες, Νανοτεχνολογία/Νέα υλικά), Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), Αγρο-τεχνολογία (AgroTech), Εμπόριο, Σύγ-

33 Το EquiFund αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) και δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της εξέλιξης του τομέα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με τη διοχέτευση κεφαλαίων από το EquiFund σε ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς φορείς, δηλαδή σε επιλεγμένες από το ΕΤΑΕ ομάδες διαχείρισης (Fund partners), με την κατάλληλη τεχνογνωσία, οι οποίες στη συνέχεια προβαίνουν, με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο, στην επιλογή των επιχειρηματικών σχημάτων και ιδεών που θα χρηματοδοτήσουν. Η διαχείριση της πρωτοβουλίας ανατέθηκε αποκλειστικά στο ΕΤΑΕ και το αρχικό κεφάλαιο που ορίστηκε να διοχετευτεί σε αυτήν ανήλθε στα 260 εκατ. ευρώ με 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 60 εκατ. ευρώ από το ΕΤΑΕ (Πηγή: <https://equifund.gr/>). Συνολικά, η πλατφόρμα του EquiFund χρηματοδοτείται με 200 εκατ. € από το ΕΠΑνΕΚ, με 60 εκατ. € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), με 32 εκατ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ - Juncker Plan) και θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Με τη μόχλευση επιπρόσθετων κεφαλαίων από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, η πρωτοβουλία υπερβαίνει τα 500 εκατ. € σε διαθέσιμους πόρους.

34 Έως 31/12/2020, στοιχεία ΓΓΕΚ (2021). Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία (έως 09/2021), το EquiFund έχει χρηματοδοτήσει ήδη 115 επιχειρήσεις με 211 εκατ. €, των οποίων τα 107,2 εκατ. € είναι οι δημόσιοι πόροι του ΕΠΑνΕΚ. Σημειώνεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί απασχολούν 3.658 άτομα με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία. (Πηγή: <http://newsletter.antonistikotita.gr/epanek/wp-content/uploads/2021/12/Equireport.pdf>).

35 Η χρηματοδότηση για τους τεχνοβλαστούς προέρχεται από το «παράθυρο» Καινοτομίας (Innovation Window) και διοχετεύεται μέσω των επενδυτικών ταμείων που συμμετέχουν στο EquiFund: Big Pi, Metavallon, Velocity Partners και UniFund. Συνολικά λειτουργούν τρία διαφορετικά «παράθυρα» επενδύσεων με συμμετοχή επενδυτικών ταμείων και με διαφορετική επικέντρωση σε επίπεδο αποδεκτών-δυννητικά ωφελούμενων: Innovation Window (ερευνητές-ερευνητικά αποτελέσματα-καινοτόμες ιδέες), Early stage Window (Start-ups), Growth stage (Scale-ups).

36 Νεοφυείς επιχειρήσεις που λαμβάνουν επενδυτικά κεφάλαια από το Big Pi (Innovation Window): 2bull MeDiTherapy, Accusonus, Anodyne Nanotech, Balena, Biomimetic, Bryq, Dataviva, Fieldscale, Intelligencia AI, Kinems, Navenio, Orfium, PD Neurotechnology, Phenometry, Saphetor, Space Talos, TileDB, Vivante. Νεοφυείς επιχειρήσεις που λαμβάνουν επενδυτικά κεφάλαια από το Metavallon VC (Innovation Window): Advantis, Bioemtech, BIOPIX-T, Citizen, Covve, CreatorUp, Better Origin (formerly Entomics), Ferryhopper, GuestFlip, i2-d, Intelistyle, LangAware, Loc-tio, Mist.io, Perceptual Robotics, Prosperity, Purposeful, Racecheck, Speen, Tendertec, Think Silicon, Trucksters, Useberry, VALK. Νεοφυείς επιχειρήσεις που λαμβάνουν επενδυτικά κεφάλαια από το UNI.FUND (Innovation Window): Allcancode, B2B Wave, Bespot, BibeCoffee, Clio Muse, CollegeLink, Convert Group, Cyrus, DTwise, e-satisfaction, EnzyQuest, Exit Bee, FlexCar, Foodoxys, Intale, K-Invent, M-hospitality, Nanoplasmas, Nimbata, Novoville, PLiN Nanotechnology, Qcell, Tekmon. Νεοφυείς επιχειρήσεις που λαμβάνουν επενδυτικά κεφάλαια από το Velocity Partners VC (Innovation Window): Anodyne Nanotech, Aphetor, Digital Commerce, Intelligencia (DCI), FightHoax, iCOMAT, Instacar, Intelligencia AI, Loceye, MyJobNow, Pushme, Prosperity, ResonanceX, SERG Technologies, Spotawheel, Syncbnb, Toorbee, WinningMinds. Νεοφυείς επιχειρήσεις που λαμβάνουν επενδυτικά κεφάλαια από το Marathon VC (Early stage Window): Augmenta, Causaly, Centaur Analytics, Cube RM, Hack The Box, InAccel, LearnWorlds, Lenses, Netdata, Norbloc. Νεοφυείς επιχειρήσεις που λαμβάνουν επενδυτικά κεφάλαια από το Venture Friends (Early stage Window): Accusonus, Belvo, BibeCoffee, Blueground, Byrd, FlexCar, Gaspardesk, Home Made, Homie, Influz, Instashop, Lyvly, MyJobNow, Norbloc, Novoville, Plum, Rtsafe, Spotawheel, Stasher, Tymit, Weengs, Welcome Pickups (Πηγή: Foundation, 2021).

χρονες εφαρμογές λογισμικού (software), BigData/Analytics, Μεταφορές, Εκπαιδευτικές τεχνολογίες (EdTech), Ενέργεια, Τεχνολογίες στο πεδίο του τουρισμού (Hospitality) (Foundation, 2021). Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσσονται τα τελευταία έτη υιοθετεί επιχειρηματικά μοντέλα που προσανατολίζονται στην παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών, λόγω του τύπου των τεχνολογικών δραστηριοτήτων τους (π.χ. τεχνολογίες, εφαρμογές και ενσωματωμένα συστήματα υψηλής εξειδίκευσης). Η παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών συνδέεται ευθύγραμμα με την ανάπτυξη παραγωγικών διασυνδέσεων με άλλες επιχειρήσεις ως τελικούς χρήστες τεχνολογιών (end-users) ή/και ερευνητικούς οργανισμούς καθώς και με τη διάσταση τεχνολογικής διάχυσης σε επιμέρους θεματικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Μέρος 4^ο: Οι προκλήσεις

Έχοντας αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις που διαμορφώνονται στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, είναι επόμενο να αναρωτηθούμε για τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Προκλήσεις που δεν περιορίζονται στον οικονομικό άξονα, αλλά εκτείνονται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Άλλωστε, η αναβάθμιση, εμβάθυνση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αναδεικνύονται ως κεντροβαρές ζητούμενο εντός των στόχων μιας εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στα συνολικά ευρήματα της μελέτης και επιχειρεί να διαμορφώσει ένα κείμενο προσανατολισμού, το οποίο συναπαρτίζεται από οριοθετημένες γενικές κατευθύνσεις και επιμέρους δομικά στοιχεία συγκρότησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στήριξης των ΜμΕ κατά την επόμενη περίοδο.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στήριξης των ΜμΕ καλείται πλέον να συνεκτιμήσει συνθετικά κατ' ελάχιστον τρεις ευρείες διαστάσεις:

- i) την ανάγκη αντιμετώπισης των βασικών οικονομικών και παραγωγικών προκλήσεων ως προς την άρση εμποδίων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο αλλά και την υποβοήθηση άμεσης ανταπόκρισης των ΜμΕ σε κρίσιμες παραγωγικές και τεχνολογικές μεταβολές (πράσινη και ψηφιακή μετάβαση).
- ii) τη σημασία αναγνώρισης και οριοθέτησης των βασικών χαρακτηριστικών και αναγκών των επιμέρους κατηγοριών επιχειρήσεων (βάσει μεγέθους, παραγωγικού κλάδου, τεχνολογικής έντασης και επιπέδου παραγωγικής εξειδίκευσης).
- iii) την αναγκαιότητα ανάδειξης εξειδικευμένων πεδίων παρέμβασης προκειμένου να διευκολυνθούν νέες παραγωγικές δραστηριότητες σε αναδυόμενους δυναμικούς τομείς, να προωθηθεί ο παραγωγικός εκσυγχρονισμός σε «παραδοσιακούς» τομείς και «κλάδους μετάβασης» με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία καθώς και να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις σε κλάδους και επαγγέλματα που πλήττονται άμεσα από τις ευρύτερες παραγωγικές μεταβολές.

1. Επιχειρηματικό περιβάλλον

Το επιχειρηματικό περιβάλλον καθορίζει το πλαίσιο και τον ορίζοντα ανάπτυξης της επιχειρηματικής λειτουργίας. Ιδιαίτερα σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων, τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όσον αφορά τις επιμέρους θεσμικές και λειτουργικές παραμέτρους (π.χ. ρυθμιστικό πλαίσιο, φορολογία, διαχείριση ιδιωτικού χρέους, χρηματοδοτικό πλαίσιο) και τις συγκεκριμένες πολιτικές σε εξειδικευμένα θεματικά πεδία, αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα βιώσιμης επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης.

Είναι γεγονός ωστόσο ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον σε εγχώριο επίπεδο χαρακτηρίζεται από πλήθος ελλείψεων και κυρίως ασυμμετριών (π.χ. πρόσβαση στη χρηματοδότηση), οι

οποίες λειτουργούν ανασχετικά ως προς τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντιστοίχως, διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΜμΕ σε αναγκαίους πόρους παραγωγικής ανάπτυξης, πέραν της χρηματοδότησης (π.χ. γνώση-τεχνολογία, τεχνολογικές, ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, συνεργατικές δομές).

Υπό αυτό το πρίσμα, κρίνεται σκόπιμη η διαμόρφωση και εκπόνηση θεσμικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων και μέτρων πολιτικής στα εξής επίπεδα:

- Διαμόρφωση ρυθμίσεων και μηχανισμών που θα επικεντρώνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (π.χ. δια-λειτουργικές δομές υποστήριξης ΜμΕ σε τοπικό επίπεδο).
- Αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ σε επίπεδο χρηματοδότησης, διευθέτησης ιδιωτικού χρέους και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
- Συνεκτική υποστήριξη των ΜμΕ διαμέσου πολιτικών εκσυγχρονισμού με διαφοροποιημένα μέτρα πολιτικής, τόσο σε επίπεδο διεύρυνσης του παραγωγικού και επενδυτικού ορίζοντα των αναδυόμενων τομέων και των κλάδων σε μεταβατική τροχιά, όσο και σε επίπεδο τομέων σε φάση συρρίκνωσης.
- Ολοκληρωμένη διαχείριση και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση των ασύμμετρων επιπτώσεων που προκύπτουν από τις «μεγάλες μεταβάσεις» της τρέχουσας ιστορικής περιόδου (π.χ. ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, εντατικοποίηση διεθνούς εμπορίου και αναδιάρθρωση διεθνών παραγωγικών σχέσεων και δικτύων).

Ως εκ τούτου, η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ως προς τη διαμόρφωση ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική λειτουργία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αποτελεί αναγκαία και θεμελιώδη προϋπόθεση για την πλαισιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης για τη στήριξη τους.

2. Χρηματοδότηση - Ταμείο Ανάκαμψης-ΕΣΠΑ

Το πλαίσιο και οι δομές χρηματοδότησης αποτελούν βασικό πυλώνα υποστήριξης της επιχειρηματικής λειτουργίας σε ένα ανεπτυγμένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ακόμη και σε σύγκριση με οικονομίες ίδιων χαρακτηριστικών και οικονομικών συνθηκών.³⁷

Η διαμόρφωση ενός πλαισίου χρηματοδότησης που θα συναπαρτίξεται από διαφοροποιημένα, στοχευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά εργαλεία συνιστά προϋπόθεση για την ενίσχυση της λειτουργίας και ανάπτυξης των ΜμΕ. Η διεύρυνση του επιχειρηματικού και επενδυτικού ορίζοντα των ΜμΕ μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από τη διεύρυνση της πρόσβασης τους σε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα προσφέρουν τη δυνατότητα ευθύγραμ-

37 Ενδεικτικά βλέπε έρευνα SAFE, ECB.

μης ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας, ενσωμάτωσης νέων τεχνολογικών, οργανωτικών συντελεστών και συστημάτων, βελτίωσης των δεικτών παραγωγικότητας και κατ' επέκταση, ενίσχυσης των καινοτομικών ικανοτήτων των ΜμΕ σε όρους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς και σε όρους προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο παραγωγικό και οικονομικό περιβάλλον (π.χ. ψηφιακή και πράσινη μετάβαση).

Συνεπώς, ο εμπλουτισμός των επιλογών σε επίπεδο χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. μικρο-χρηματοδότηση, χρηματοδότηση εξειδικευμένων δράσεων εκσυγχρονισμού) σε συνδυασμό με την επέκταση της περιμέτρου των δυναμικά ωφελούμενων ΜμΕ, αποτελούν σημαντικούς κρίκους οι οποίοι θα συντελέσουν στη διεύρυνση της λειτουργικής, επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σημειώνεται, ότι η επόμενη χρονική περίοδος αποτελεί σημείο καμπής ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ 2021-2027) για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης των ΜμΕ, μέσα από κριτήρια και διαδικασίες που θα επιτρέψουν διευρυμένη και προσαρμοσμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Βέβαια, ειδικά το τμήμα των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (ύψος 12.7 δις. ευρώ) φαίνεται πως δεν θα κατευθυνθεί στις ΜμΕ καθώς αποκλείονται από τα κεφάλαια αυτά. Η επιλογή των προτάσεων προς χρηματοδότηση θα γίνεται από τις τράπεζες, γεγονός που ενδεχομένως να αποκλείσει επενδύσεις υψηλότερου ρίσκου σε τομείς αιχμής και τεχνολογίας όπου οι επιχειρήσεις χρειάζονται δημόσια στήριξη για να ξεφύγουν από την «κοιλιάδα θανάτου»³⁸ και να πετύχουν το scale up.³⁹ Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, μονάχα 30.000 στις 800.000 επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τις εμπορικές τράπεζες.⁴⁰ Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει την αναγκαιότητα οι επιδοτήσεις (grants) του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της νέας προγραμματικής περιόδου να κατευθυνθούν στοχευμένα προς τις ΜμΕ που έχουν ανάγκη ρευστότητας και βρίσκονται για περισσότερο από δέκα έτη σε καθεστώς «τραπεζικού αποκλεισμού».

38 Ως «κοιλιάδα θανάτου» (death valley curve) περιγράφεται η περίοδος στη ζωή μίας start-up κατά την οποία έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της, αλλά δεν έχει ακόμη έσοδα. Η φράση προέρχεται από το σχήμα της καμπύλης της χρηματοδοτικής ροής (cash-flow) της επιχειρήσης.

39 Π. Κορκολής, «Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης – Φόβοι και ανησυχίες επιβεβαιώνονται», Τα Νέα, 09/10/2021

40 Ό.π.

Ενδεικτικές κατευθύνσεις δράσεων και παρεμβάσεων:

- Διεύρυνση και επέκταση χρηματοδοτικών υποδομών και εργαλείων με επικέντρωση στις ανάγκες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
- Διαφοροποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών παρέμβασης (π.χ. τεχνολογικός εξοπλισμός, καινοτομία, ψηφιακή αναβάθμιση, πράσινη μετάβαση, παραγωγικός εκσυγχρονισμός, διεθνοποίηση, συνεργατικά σχήματα).
- Ανάπτυξη νέων μορφών χρηματοδότησης «ειδικού σκοπού» για πολύ μικρές επιχειρήσεις (π.χ. κουπόνια τεχνολογικής αναβάθμισης).

3. Καινοτομία και «οικονομία της γνώσης»

Η ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας αποτελεί κρίσιμη πτυχή της λειτουργίας και ανάπτυξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της «οικονομίας της γνώσης», η ενίσχυση των διαστάσεων της παραγωγικής, οργανωτικής και εμπορικής δραστηριότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προϋποθέτει την οργανωμένη διεύρυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε σύγχρονες γνωσιολογικές, τεχνολογικές και οργανωτικές λύσεις καθώς και την αξιοποίηση τους για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών διαδικασιών, νέων προϊόντων, υπηρεσιών και σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων. Αντιστοίχως, η ολοένα και εντεινόμενη έμφαση στις «άυλες» διαστάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και η αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας ως «κεφάλαιο» της μικρομεσαίας επιχείρησης, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Εντούτοις, οι μικρές επιχειρήσεις διαπιστώνεται ότι αντιμετωπίζουν ισχυρά εμπόδια ως προς την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων, πολλώ δε μάλλον ως προς την ανάπτυξη νέων καινοτόμων διαδικασιών ή προϊόντων. Μέρος αυτών των εμποδίων σχετίζεται με τη διάσταση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, σημαντική ωστόσο πτυχή αποτελεί και η δυνατότητα των μικρών επιχειρήσεων να αναπτύξουν προηγμένες ικανότητες για την εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτομικών στοιχείων και συντελεστών στην επιχειρηματική λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, η υποβοήθηση των μικρών επιχειρήσεων μέσω στοχευμένων πολιτικών που θα εστιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες τους, είναι σκόπιμο να αποτελέσει μέρος των σύγχρονων πολιτικών καινοτομίας. Οι τελευταίες κρίνεται επίσης αναγκαίο να διακρίνονται από ένα διττό προσανατολισμό (two-pronged policy orientation), με παράλληλη, πλην όμως διαφοροποιημένη, υποστήριξη δυναμικών τεχνολογικών και μη-τεχνολογικών κλάδων της οικονομίας.

Ως εκ τούτου, ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός των μη-τεχνολογικών κλάδων της οικονομίας μέσα από την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς, συνιστά επίσης κρίσιμο μέρος μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη βελτίωση των καινοτομικών δυναμικών και την ενίσχυση και εμβάθυνση του επιπέδου παραγωγικής εξειδίκευσης.

Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να διαδραματίσουν νέες μορφές εργαλείων πολιτικής που ήδη αξιοποιούνται εν πολλοίς σε τομείς τεχνολογικής έντασης, όπως κόμβοι καινοτομίας, ειδικά προσαρμοσμένα εργαλεία χρηματοδότησης, κέντρα δοκιμών και πειραματισμού, δομές υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα προτυποποίησης και ανάπτυξης τυποποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών (product centres) καθώς και θεματικές/κλαδικές «κοινότητες γνώσης» με τη συμμετοχή συλλογικών φορέων, δημόσιων ερευνητικών εργαστηρίων Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτικές κατευθύνσεις δράσεων και παρεμβάσεων:

- Δημιουργία υποδομών υποστήριξης της καινοτομικής δραστηριότητας σε επίπεδο ανάπτυξης νέων προϊόντων (π.χ. εργαστήρια και κέντρα ανάπτυξης νέων προϊόντων/προτυποποίησης, κέντρα δοκιμής νέου τεχνολογικού εξοπλισμού και συστημάτων, δομές προτυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων).
- Δράσεις χρηματοδότησης ολοκληρωμένων σχεδίων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του παραγωγικού δυναμικού ή/και της εμπορικής λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων σε μη-τεχνολογικούς τομείς.
- Ενίσχυση των αμιγώς τεχνολογικών κλάδων και τομέων ως προς την επέκταση και διασύνδεση τους με διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες σε επίπεδο ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων/υπηρεσιών.
- Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων/τεχνοβλαστών για την ανάπτυξη λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών σε παραγωγικά πεδία που σχετίζονται με σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (π.χ. αγροδιατροφή, μεταποίηση, κατασκευές, εμπόριο, τουρισμός).
- Δράσεις υποστήριξης της συνεργατικής καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο με επικέντρωση στην ανάπτυξη παραγωγικών κόμβων και έμφαση σε κλάδους, τομείς, προϊόντα και δραστηριότητες με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα (π.χ. τοπικά δίκτυα διασύνδεσης παραγωγών και γαστρονομίας).

4. Πράσινη και κυκλική οικονομία

Η «πράσινη μετάβαση» αποτελεί συστατικό στοιχείο των πολιτικών για την επόμενη περίοδο σε διεθνές επίπεδο. Οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης σε συνδυασμό με την προώθηση νέων παραγωγικών, τεχνολογικών και οργανωτικών προτύπων καθιστά την «πράσινη προσαρμογή» αναγκαίο όρο ενίσχυσης της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ, προϋπόθεση πρόσβα-

σης σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και παράμετρο συναρτώμενη με την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων. Μέρος αυτών των αλλαγών αποτελεί τόσο η ενσωμάτωση νέων «πράσινων πρακτικών» και «πράσινων τεχνολογιών» στην παραγωγική λειτουργία όσο και η προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη αειφόρων προϊόντων και υπηρεσιών και η ενσωμάτωση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής αειφορίας αποτελούν ολοένα και περισσότερο πρακτικές με σημαντική στρατηγική και επιχειρηματική προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, η προώθηση της «κυκλικής οικονομίας» συνιστά ένα αναδύμενο πεδίο με πλήθος πρακτικών εφαρμογών στις ΜμΕ σε τεχνολογικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Σε συνάρτηση ωστόσο με τις παραπάνω διαπιστώσεις, παρότι η «πράσινη μετάβαση» αποτελεί αναγκαίο όρο σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας, προϋποθέτει σημαντικές και ριζικές αλλαγές σε τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο και συνεπώς απαιτεί την προώθηση επιχειρηματικών και επενδυτικών μετασχηματισμών. Ο «πράσινος μετασχηματισμός» και η προώθηση του σε επίπεδο ΜμΕ ωστόσο, συνδέεται στενά με τη δυνατότητα διεύρυνσης των χρηματοδοτικών επιλογών και εργαλείων καθώς και με την ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών καθοδήγησης σε «πράσινη τεχνολογική και οργανωτική μετάβαση». Επιπλέον, η πράσινη μετάβαση επαναφέρει το ζήτημα της «συνεργατικότητας» και της σημασίας των συνεργατικών σχημάτων ως αναγκαία προϋπόθεση επιτάχυνσης και διευκόλυνσης του παραγωγικού μετασχηματισμού σε επίπεδο ΜμΕ, μέσω οργανωμένων σχημάτων σε επίπεδο ανάπτυξης συνεργατικών πρωτοβουλιών, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και παρακάτω. Στην περίπτωση της πράσινης μετάβασης, η υιοθέτηση νέων εργαλείων παρέμβασης θα αποτελέσει κρίσιμη παράμετρο (π.χ. κέντρα δοκιμής και υιοθέτησης πράσινων τεχνολογιών, οργανωμένα συστήματα κατάρτισης σε νέες πράσινες πρακτικές). Η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης των ΜμΕ, με διαφοροποίηση σε επίπεδο κλάδων και θεματικών πεδίων, κρίνεται αναγκαία ως μηχανισμός προώθησης και επιτάχυνσης της πράσινης προσαρμογής.

Ενδεικτικές κατευθύνσεις δράσεων και παρεμβάσεων:

- Κέντρα υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο ενσωμάτωσης πράσινων τεχνολογιών, αξιοποίησης πράσινων πρακτικών και υιοθέτησης πράσινων προτύπων.
- Διαμόρφωση ενός «δικτύου κυκλικής οικονομίας», με σκοπό την προώθηση ενεργειών νέων πρακτικών κυκλικότητας σε κλάδους και τομείς (π.χ. πιλοτικές ενέργειες, δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης μικρών επιχειρήσεων).
- Ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία μικρο-χρηματοδότησης με επικέντρωση στην πράσινη μετάβαση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανάπτυξη νέων αειφόρων προϊόντων.

5. Ψηφιοποίηση

Η κλιμάκωση του «τεχνολογικού κύματος» σε όρους σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών τις τελευταίες δεκαετίες, τροφοδοτεί τάχιστα τις παραγωγικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Αντίστοιχα, η συζήτηση για την «επιτάχυνση» του ψηφιακού μετασχηματισμού καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης. Εντούτοις, η ψηφιακή ωριμότητα στο επίπεδο των εγχώριων μικρών επιχειρήσεων αναδεικνύει την όξυνση των ψηφιακών αντιθέσεων, τη διεύρυνση του «ψηφιακού χάσματος» και την ασύμμετρη διάχυση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι μικρές επιχειρήσεις –και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές– συναντούν ισχυρά εμπόδια και δυσκολίες κατά τη διαδικασία υιοθέτησης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Ως αποτέλεσμα, οι μικρές επιχειρήσεις αφενός διακρίνονται από εσωτερική διαφοροποίηση ως προς την ψηφιακή τους ωριμότητα βάσει παραμέτρων όπως ο κλάδος (π.χ. υψηλή/χαμηλή ένταση γνώσης), το μέγεθος και η βασική δραστηριότητα, αφετέρου διαφοροποιούνται ως προς τις ψηφιακές επιδόσεις τους έναντι μεγαλύτερων και ψηφιακά προηγμένων επιχειρηματικών μονάδων.

Η απότομη επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού ως αποτέλεσμα της παρούσας συγκυρίας (Covid-19) οδηγεί στην επιδείνωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ ψηφιακά ώριμων και λιγότερο προετοιμασμένων ψηφιακά επιχειρήσεων, ενώ οξύνει άλλες μορφές υφιστάμενων ανισοτήτων και κοινωνικό-οικονομικών χάσμάτων. Οι αναδυόμενες προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής αναδεικνύουν τη σημασία ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής και μέσης τεχνολογικής εξειδίκευσης.

Η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των μικρών επιχειρήσεων σε διαφορετικά επίπεδα (π.χ. γνώσεις, υποδομές, ψηφιακές επενδύσεις) αναδεικνύεται ως κρίσιμος όρος επιβίωσης στη νέα ψηφιακή οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση προγραμμάτων υποστήριξης, οργανωμένων σχεδίων παραγωγικής αναβάθμισης και προγραμμάτων «ειδικού σκοπού» (mission-oriented) (Mazzucato, 2021) για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο ΜμΕ, σε όρους ψηφιακών τεχνολογιών, τεχνολογικού εξοπλισμού και τεχνολογικών λύσεων.

Οι πολιτικές ψηφιακής προσαρμογής των ΜμΕ κρίνεται σκόπιμο επίσης να διακρίνονται από έντονο βαθμό στόχευσης τόσο ως προς τις ανάγκες τεχνολογικά προηγμένων επιχειρήσεων, όσο και ως προς τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες επιχειρήσεων που εντοπίζονται σε πολύ χαμηλότερο βαθμό καινοτομικής και ψηφιακής ωρίμανσης. Επιπροσθέτως, η εκπόνηση προγραμμάτων «ειδικού σκοπού» (π.χ. κουπόνια τεχνολογίας, κέντρα δοκιμής ψηφιακών τεχνολογιών, σχέδια προσαρμογής επιχειρήσεων, διαμοιρασμός ψηφιακών υποδομών) αναμένεται να συμβάλλει και να επιταχύνει την ενσωμάτωση τεχνολογικών συστημάτων και επιχειρησιακών διαδικασιών που διευκολύνουν την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ενσωμάτωση ευέλικτων παραγωγικών διαδικασιών ταχείας ανταπόκρισης και τη βελτίωση στοιχείων κόστους και αποδοτικότητας των παραγωγικών συντελεστών μέσα από την εφαρμογή σχεδίων βελτίωσης της ψηφιακής ωριμότητας των ΜμΕ.

Συγχρόνως, οι πολιτικές προώθησης της ψηφιακής ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητο να ενσωματώσουν ειδικές δράσεις αντιμετώπισης των βραχυπρόθεσμων βασικών τεχνολογικών και ψηφιακών αναγκών των μικρών επιχειρήσεων αλλά και μακροπρόθεσμης ενίσχυσης της τεχνολογικής προσαρμογής σε επίπεδο κλάδων και δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικές κατευθύνσεις δράσεων και παρεμβάσεων:

- Δράσεις χρηματοδοτικής υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής και εμπορικής λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων (π.χ. συστήματα προμηθειών, αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, εκσυγχρονισμός συστημάτων προώθησης).
- Δημιουργία κόμβων προώθησης της ψηφιακής καινοτομίας σε τεχνολογικούς και μη-τεχνολογικούς κλάδους κατά μήκος της ψηφιακής αλυσίδας (π.χ. γνώσεις, τεχνολογίες, υποδομές, εξοπλισμός).
- Στοχευμένες δράσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση κρίσιμων τομέων της ελληνικής οικονομίας (π.χ. αγροτική παραγωγή-αγροδιατροφή-ευφυής γεωργία).

6. Συνεργατικά σχήματα και δίκτυα

Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας και των συνεργατικών σχημάτων συνιστά μια βασική προϋπόθεση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό των μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα σε ένα επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μέσα από παράγοντες έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και σημαντικών οικονομικών και εμπορικών μετασχηματισμών, η διάσταση της «συνεργατικότητας» δημιουργεί νέες δυνατότητες στις μικρές επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβαση σε κρίσιμους και αναγκαίους πόρους (π.χ. τεχνολογικές υποδομές και εξοπλισμός, χρηματοδότηση, οργάνωση, γνώσεις και δεξιότητες).

Η ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας/οικονομιών συγκέντρωσης και συνεργατικής ενίσχυσης παραμέτρων της παραγωγικής λειτουργίας (π.χ. κοινές προμήθειες, ενσωμάτωση τεχνολογιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων, εμβάθυνση παραγωγικής εξειδίκευσης, πρόσβαση σε νέες θεματικές ή γεωγραφικές αγορές). Συγχρόνως, οι πολιτικές υποστήριξης συνεργατικών σχημάτων στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας, των διεπιχειρησιακών σχέσεων, της συνεργατικής καινοτομίας, της ανοικτής καινοτομίας, της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων ανάμεσα σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων μέσα από σύγχρονους μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν:

- i) επίλυση των θεσμικών, ρυθμιστικών και φορολογικών εμποδίων και διευκόλυνση διαδικασιών ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων,

ii) στοχευμένες δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για συνεργατικά σχήματα με σκοπό τη διευκόλυνση επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και κρίσιμες υποδομές,

iii) δράσεις ειδικού χαρακτήρα για την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας ως προς την επιχειρηματική τους ανάπτυξη,

iv) επικέντρωση στην τόνωση παραδοσιακών κλάδων που μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσα από συνεργατική δραστηριότητα,

v) ανάπτυξη ενός δικτύου υποστήριξης συνεργασιών σχημάτων μέσα από τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων, φορέων υποστήριξης επιχειρήσεων, επιμελητηρίων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτικές κατευθύνσεις δράσεων και παρεμβάσεων:

- Δημιουργία ενός δια-λειτουργικού συνεργατικού δικτύου υποστήριξης (φορείς-υποστήριξης) των συνεργατικών σχημάτων με τη συμβολή σχετικών φορέων ΜμΕ και κοινωνικών εταίρων.

- Δράσεις ολοκληρωμένης ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας σε επίπεδο παραγωγικής συγκρότησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

- Ανάπτυξη ειδικών δράσεων διακλαδικής και διατομεακής συνεργασίας (π.χ. αγροδιατροφή-τουρισμός-εφοδιαστική αλυσίδα) και ευρύτερων παραγωγικών διασυνδέσεων (meta-clusters).

- Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για την συνεργατική ανάπτυξη «νησίδων προστιθέμενης αξίας» (π.χ. λειτουργικά τρόφιμα, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας).

- Δημιουργία κόμβων ανοικτής και συνεργατικής καινοτομίας για την προώθηση κοινών δραστηριοτήτων, προϊόντων και πρωτοβουλιών (π.χ. σχεδιασμός κοινών υποδομών και προϊόντων, συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης, εξωστρέφειας).

7. Κατάρτιση

Οι αλλαγές που περιγράφονται παραπάνω προϋποθέτουν την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων. Ο ρόλος της επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (re-skilling/up-skilling), κυρίως των ίδιων των επιχειρημα-

τιών, αποτελεί βασικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων. Η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με τις διαδικασίες παραγωγικού μετασχηματισμού.

Εντούτοις, ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας είναι επίσης η μορφολογία των μέτρων πολιτικής που καλούνται να ενσωματώσουν νέα εργαλεία παρέμβασης (π.χ. μάθηση στο χώρο εργασίας, ηλεκτρονική επιμόρφωση) καθώς και να εστιάσουν σε αναδυόμενα αντικείμενα που μετακινούνται ταχύτατα προς το επίκεντρο των παραγωγικών και τεχνολογιών εξελίξεων. Υπό αυτό το πρίσμα, ο σχεδιασμός των μέτρων πολιτικής είναι σκόπιμο να συμπεριλάβει διαστάσεις που να επικεντρώνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες παραγωγικές αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, η διαμόρφωση ευρύτερων συνεργατικών σχημάτων (π.χ. σύγχρονοι κόμβοι ικανοτήτων) σε επίπεδο παραγωγικών ενοτήτων, κλάδων ή θεματικών περιοχών καθώς και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (π.χ. θεωρητική και πρακτική κατάρτιση), μπορεί να αποτελέσει συστατικό στοιχείο αναθεωρημένων και εστιασμένων πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης για τις ΜμΕ.

Επί αυτού, σημειώνεται ότι ένα επιπλέον σημαντικό πεδίο συζήτησης αφορά στη διασύνδεση νέων δεξιοτήτων και νέων μορφών επιμόρφωσης με το συνολικότερο μετασχηματισμό κλάδων (ή περιοχών) στο πλαίσιο της παραγωγικής μετάβασης. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων «ειδικού σκοπού» για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτάχυνση του παραγωγικού εκσυγχρονισμού σε ένα σύνολο κλάδων της ελληνικής οικονομίας (π.χ. τεχνικά επαγγέλματα, κατασκευές, μεταποίηση).

Ενδεικτικές κατευθύνσεις δράσεων και παρεμβάσεων:

- Δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, ηλεκτροκίνηση, έξυπνο κτίριο, έξυπνη μικρο-μεταποίηση, ψηφιακό εμπόριο).
- Ανάπτυξη δράσεων ειδικού χαρακτήρα για την επαγγελματική κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων σε αναδυόμενα αντικείμενα και νέες τεχνολογίες.
- Κέντρα «συλλογικής μάθησης» για την οργανωμένη προώθηση και ομαδοποιημένη παροχή γνώσεων σε νέα αντικείμενα που σχετίζονται με μετασχηματιστικές τάσεις στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (π.χ. τεχνικές και ψηφιακές δεξιότητες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, συνεργατική επιχειρηματικότητα).

8. Ο ρόλος των συλλογικών φορέων

Οι συλλογικοί φορείς (π.χ. Κοινωνικοί Εταίροι, Επιμελητήρια) αποτελούν πολύτιμο κρίκο στη διαδικασία διερεύνησης, εντοπισμού, ανάδειξης και αντιμετώπισης κρίσιμων διαστάσεων που αφο-

ρούν στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη σύγχρονων μηχανισμών και εργαλείων διερεύνησης τάσεων και υποστήριξης των επιχειρήσεων έχουν καταστήσει, τα τελευταία έτη, τους Κοινωνικούς Εταίρους σημαντικούς συνομιλητές σε επίπεδο συνδιαμόρφωσης πολιτικών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου των Κοινωνικών Εταίρων και των φορέων εκπροσώπησης των μικρών επιχειρήσεων μπορεί άμεσα να αποτελέσει ένα σημαντικό μηχανισμό λεπτομερούς αποτύπωσης αναγκών και προβλημάτων, επιχειρησιακής υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων και εκπόνησης μέτρων πολιτικής σύγχρονων προσεγγίσεων για τις μικρές επιχειρήσεις με διαφοροποίηση σε επίπεδο κλάδου, περιοχών και δραστηριοτήτων (π.χ. προϊόντων, υπηρεσιών).

Ενδεικτικές κατευθύνσεις δράσεων και παρεμβάσεων:

- Δημιουργία εθνικού Δικτύου φορέων υποστήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με στόχο την ολοκληρωμένη θεσμική και επιχειρησιακή υποστήριξη των ΜμΕ σε ευρεία και συντονισμένη κλίμακα.
- Εκπόνηση μιας εθνικής στρατηγικής (Λευκή Βίβλος) για την ανάδειξη του ρόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία καθώς και τη χάραξη ενός μεσοπρόθεσμου Οδικού Χάρτη για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης των ΜμΕ σε εθνική κλίμακα.
- Δημιουργία ενός μόνιμου οργάνου καταγραφής, ανάδειξης και άρθρωσης των αναγκών των ΜμΕ, με στόχο τη συνδιαμόρφωση των σχετικών περιεχομένων πολιτικής σε θέματα που άπτονται των μικρών επιχειρήσεων.

9. Σχετική ευκολία εισόδου και τα εμπόδια εξόδου

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν έναν προνομιακό χώρο έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας πολλών κοινωνικών υποκειμένων, δεδομένου μάλιστα ότι τα προαπαιτούμενα για τη δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης σε πολλούς κλάδους δεν είναι απαιτητικά. Σε άλλους κλάδους, όπως η μεταποίηση και η εστίαση, το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και εγκατάστασης (όπου απαιτείται) είναι σαφώς πιο σύνθετο παρότι οι διαδικασίες έναρξης και αδειοδότησης έχουν επιταχυνθεί και απλοποιηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, λόγω και της ψηφιοποίησης αρκετών διαδικασιών. Έτσι μπορεί να υποστηριχθεί με σχετική ασφάλεια ότι η ίδρυση μιας επιχείρησης μικρού μεγέθους δεν μοιάζει τόσο δύσκολη υπόθεση. Δεν ισχύει όμως το ίδιο στην περίπτωση «εξόδου». Όταν η μικρή επιχείρηση αποφασίσει να κλείσει είναι σχεδόν πάντα εξαιρετικά δύσκολο. Όχι μόνο η γραφειοκρατική διαδικασία είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμη, αλλά και η διαχείριση των οφειλών (προς Κράτος, ασφαλιστικά ταμεία,

ευρύτερο δημόσιο τομέα, προμηθευτές) που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί απαιτείται σχεδόν πάντα να εξοφληθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η διακοπή λειτουργίας.

Ενδεικτικές κατευθύνσεις δράσεων και παρεμβάσεων:

- Δράσεις υποστήριξης πληττόμενων κλάδων και επαγγελματιών και διαμόρφωση σχημάτων μετάβασης μέσω προγραμμάτων στήριξης, επαναπροσανατολισμού, επανακατάρτισης και εκπόνησης τοπικών ή κλαδικών ή επαγγελματικών σχεδίων και προγραμμάτων απασχόλησης.

10. Παραγωγικότητα: πέρα από τη συμβατική προσέγγιση

Σύμφωνα με τη νεοκλασική ερμηνεία, η δομική αιτία των διαρθρωτικών αδυναμιών των ΜμΕ στην Ελλάδα είναι η χαμηλή παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, ειδικά των *micro*, η οποία οδηγεί τελικά στην περιορισμένη εξωστρέφεια. Ουσιαστικά δηλαδή, όπως για παράδειγμα αποτυπώνεται στην έκθεση της «επιτροπής Πισσαρίδη», η περιορισμένη παραγωγικότητα και η εσωστρέφεια αποτελούν, τις δυο όψεις του ίδιου (προβληματικού) νομίσματος.

Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά του φεγγαριού. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η παραγωγικότητα επηρεάζεται από δυο εγγενείς τάσεις της ελληνικής οικονομίας οι οποίες της ασκούν σημαντική συμπίεση. Πρώτον, η δημογραφική επιδείνωση και δεύτερον η «διαρροή εγκεφάλων» (*brain-drain*) επιδρούν αρνητικά στην παραγωγικότητα. Ειδικά το δημογραφικό πρόβλημα και η συνακόλουθη όξυνση του δείκτη εξάρτησης (αναλογία οικονομικά ενεργού και οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού), επηρεάζουν αρνητικά τη διαχρονική εξέλιξη της παραγωγικότητας, καθώς ένα ολόένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού βγαίνει από το εργατικό δυναμικό.

Ωστόσο, η παραγωγικότητα των ελληνικών *micro* επιχειρήσεων είναι χαμηλή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο τις *micro* επιχειρήσεις αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, κάτι που φαίνεται και από τα στοιχεία της Eurostat (2017). Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η παραγωγικότητα εργασίας στις μεν μικρές επιχειρήσεις είναι η χαμηλότερη στην Ε.Ε., ενώ στο σύνολο της επιχειρηματικότητας είναι η τέταρτη χειρότερη. Επιπλέον, η χαμηλή παραγωγικότητα δεν θα πρέπει να συνδέεται **αποκλειστικά** με το μικρό μέγεθος της επιχείρησης, καθώς σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά αυτοαπασχόλησης και αριθμού μικρών επιχειρήσεων με την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, σημειώνονται σαφώς καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές *micro* επιχειρήσεις. Το τελευταίο παραπέμπει σαφώς στο επιχειρηματικό/θεσμικό περιβάλλον και στις ευκαιρίες που δίνονται στις μικρές επιχειρήσεις.

Από την άλλη, η μέτρηση της παραγωγικότητας σε κλάδους εκτός της μεταποίησης και της υψηλής τεχνολογίας είναι μια προβληματική διαδικασία, κάτι που ισχύει για την πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία. Η πλειονότητα των *micro* επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία δραστηριοποιείται στους κλάδους του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσι-

ών, όπου η μέτρηση της παραγωγικότητας είναι δυσκολότερη ενώ η βελτίωση της επιτυγχάνεται είτε με μια καθαρή μείωση του αριθμού των εργαζόμενων, είτε με αύξηση της απόλυτης υπεραξίας, λόγω των χαμηλών οικονομικών κλίμακας των κλάδων αυτών.

Το συγκριτικό αυτό στοιχείο δείχνει ότι το μέγεθος δεν φαίνεται να είναι ο μοναδικός, ή ο πλέον καθοριστικός παράγοντας, για την παραγωγικότητα εργασίας, καθώς αξιοσημείωτο ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και άλλες παράμετροι, όπως το ευρύτερο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, η ποιότητα και η λειτουργία των θεσμών αλλά και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Ατενίζοντας το τοπίο μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η εκτεταμένη αποεπένδυση κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης, η οποία εντάθηκε από τη μεγέθυνση του ιδιωτικού χρέους και την αρνητική πιστωτική επέκταση, έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην πτώση της παραγωγικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εν μέσω πανδημίας, το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στα 244 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το 145% του ΑΕΠ. Όμως, η αύξηση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι υγιής, καθώς δεν προήλθε από το βιώσιμο δανεισμό για επενδύσεις, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει ακόμα περισσότερο την δυνατότητα των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε επενδύσεις που θα επιταχύνουν την διττή τους μετάβαση (ψηφιακή και πράσινη), ειδικά μετά την λήξη της πανδημίας.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας συνδέεται με ευρύτερες πολιτικές βιώσιμης χρηματοδότησης. Η τελευταία θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις ενδεχόμενες συνέργειες μεταξύ ΜμΕ, οι οποίες θα βελτιώσουν την βιώσιμη ανθεκτικότητα και τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό τους. Μια πιθανή επιδείνωση του ιδιωτικού χρέους, σε συνδυασμό με τον ιδιότυπο τραπεζικό αποκλεισμό των ΜμΕ, ενδέχεται να οξύνουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες των ΜμΕ, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγικότητα τους.

Βιβλιογραφία – Πηγές

Εδώ παρατίθεται η βασική βιβλιογραφία – Για επιμέρους αναφορές βλ. τις υποσημειώσεις εντός του κειμένου

Almeida, P., “Semiconductor Startups and the Exploration of New Technological Territory”, Acs, Z. (ed.), *Are Small Firms Important? Their Role and Impact*, Springer Science and Business Media New York: New York, 1999.

Mazzucato, M. (2021) *Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism*, Harper Business.

Nooteboom, B., “Innovation and diffusion in small firms: Theory and evidence”, *Small Business Economics*, 6: 327-347, 1994

Reynolds, J., Howard, E., Dragon, D., Rosewell, B., Ormerod, P., “Assessing the Productivity of the UK Retail Sector”, *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 15:3, pp. 237-280, 2005

You, J. I., “Small firms in economic theory”, *Cambridge Journal of Economics*, 19 (3): 441-462, 1995

Αρανίτου, Β., *Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των μνημονίων. Μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας*, Θεμέλιο, Αθήνα, 2018

ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Β Τρίμηνο 2021. Ελληνική Στατιστική Αρχή: Αθήνα, 2021

Ετήσια Διαρθρωτική Έρευνα Επιχειρήσεων, ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου, INEMY-ΕΣΕΕ

Σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία – Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη, Νοέμβριος 2020

Πηγές δεδομένων

https://www.qix.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=36:mme&catid=22&Itemid=140&lang=el

http://publications.europa.eu/resource/ellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0008.03/DOC_1

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=PL>

<http://www.indepanalysis.gr/epicheirhmatikothta/h-anadyomenh-epicheirhmatikothta-sthn-ellada-istorikes-ptyches-meros-i>

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

https://ec.europa.eu/growth/single-market_en

<https://www.ekt.gr/el/magazines/features/21907#%CE%9F%CE%B9%20%CE%9C%CE%BCE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82>

<https://www.ekt.gr/el/magazines/features/21907>

<http://www.disabled.gr/mikromesees-epichirisis-stin-ellada-genika-charaktiristika-ke-chrimatoikonomiko-profil/>

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/63/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82>

ΓΤΕΚ: <http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772>

Elevate Greece: <https://elevategreece.gov.gr/>

EquiFund: <https://equifund.gr/>

European Commission, Annual Report on European SME's 2020-2021: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/performance-review_en

Eurostat SBS database: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database>

Foundation (2021) Start-ups in Greece 2020-2021, Progressing against all odds, Annual Report, available at: <https://thefoundation.gr/2020/12/17/startups-in-greece-2020-2021-report-progressing-against-all-odds/>

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: <http://newsletter.antagonistikotita.gr/epanek/wp-content/uploads/2021/12/Equireport.pdf>

1997-2022: 25 ΧΡΟΝΙΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ